

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gelingende, unterrichtsnahe Kooperation im integrativen Setting

Gemeinsame Unterrichtsentwicklung anhand einer mathematischen Entdeckerlandkarte auf der Kindergartenstufe

Eingereicht von: Sonja Näf

Begleitung: Thomas Rhyner

Datum der Abgabe: 2.12. 2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit in Form einer Entwicklungsarbeit zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit liefert im Theorieteil einen Überblick über die Kooperation von KLP und SHP im Kindergarten. Es werden bedeutende Gelingbedingungen der intraprofessionellen Kooperation definiert. Aus diesen Überlegungen wurde ausgehend vom Lernplan Volksschule ein kooperationsförderndes Unterrichtsmaterial im Bereich der Mathematik (Operieren und Benennen) entwickelt. Es umfasst eine Lernlandkarte sowie eine Mathebox mit 117 Lernangeboten. Die Lernangebote reichen ausgehend von der Handlungsorientierung bis ins abstrakte Denken. Ein Lehrerhandout zur Anregung der Kooperation rundet das Material ab.

In der Projektumsetzung wurden Daten vor und nach der Durchführung mittels des Fragebogenverfahrens erhoben. Die Evaluation zeigt, dass kooperationsfördernde Faktoren auf der Ebene der Kooperation zwischen KLP und SHP sowie auf der konkreten Unterrichtsebene erreicht wurden. In der Durchführung wurde ein erhöhter Informationsbedarf im Bereich Kooperation festgestellt. Das Unterrichtsmaterial kann als Bereicherung für eine Weiterentwicklung der Kooperation im Tandem KLP und SHP verstanden werden. Durch seine Nähe zum Kerngeschäft Unterricht wirkt es verstärkend auf das gemeinsame explorative Handeln und fördert ein Verständnis für gemeinsame Förder- und Unterrichtsplanungen.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6	
1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	7	
1.2 AUSGANGSLAGE	7	
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	9	
2.1 DEFINITION VON KOOPERATION & REZIPROZITÄT	9	
2.2. KOOPERATION IM SCHULSYSTEM	9	
2.2.1 DIE EBENEN DER KOOPERATION	9	
2.3 DIE QUALITÄTEN DER LEHRERKOOPERATION	10	
2.4 INTEGRATION ALS BALANCEAKT	11	
2.4.1. ERGEBNISSE DER KOOPERATIONSFORSCHUNG	12	
2.5 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EINE GELUNGENE KOOPERATION	13	
2.6 KOOPERATION UNTERSCHIEDLICHER PROFESSIONEN	13	
2.7 ERSCHWERENDE FAKTOREN INNERHALB KOOPERIERENDER TEAMS	14	
2.8 MERKMALE UND KRITERIEN EINER GELINGENDEN KOOPERATION	15	
2.9 KOOPERATION ALS BAUSTEIN EINER GEMEINSAMEN UNTERRICHTSENTWICKLUNG	17	
2.10 UNTERRICHTSBEZOGENE KOOPERATION	20	
2.11 KOOPERATIONSFORMEN – VON DER ASSISTENZ ZUM GLEICHBERECHTIGTEN PARTNER	21	
2.12 DIE VORHANDENEN KOOPERATIONSTRUMENTE	24	
2.13 FAZIT DER THEORIEBEARBEITUNG	25	
3. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG DER ENTWICKLUNGSARBEIT	27	
4. FORSCHUNGSVORGEHEN UND ENTSTEHUNG DER ENTWICKLUNGSARBEIT	28	
4.1 FORSCHUNGSDESIGN	28	
4.2 BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSSTRATEGIE	28	
4.2.1 METHODISCH-DIDAKTISCHER BEZUG DES UNTERRICHTSMATERIALS	29	
4.3 DIE ENTWICKLUNG DES UNTERRICHTSMATERIALS	30	
4.3.1 DIE MATERIALENTWICKLUNG DER MATHEBOX	30	
4.3.2 DIE MATERIALENTWICKLUNG FÜR DIE UNTERRICHTSBEZOGENE KOOPERATION	31	
4.4 DIE ERARBEITUNG DES KOOPERATIONSHANDOUTS FÜR LEHRKRÄFTE	32	
4.4.1 DIE KICK-OFF-VERANSTALTUNG	33	
4.5 DIE PROJEKTUMSETZUNG	33	
4.5.1 ERHEBUNGSVERFAHREN MIT FRAGEBOGEN	33	
4.5.2 BESCHREIBUNG DER STICHPROBE	34	
4.6 KRITISCHE GEDANKEN ZUM VORGEHEN	35	
5. DARSTELLUNG DER ERHOBENEN DATEN	35	
5.1 EVALUATION – FOKUS KOOPERATION	36	
5.1.2 ENTWICKLUNG DER GELINGFAKTOREN	36	
5.1.3 KOOPERATIONSFÖRDERNDE ELEMENTE DES PROJEKTES	37	
5.1.4 EVALUATION KOOPERATIONSFORMEN	39	
5.2 EVALUATION – FOKUS AUF ENTWICKELTES UNTERRICHTSMATERIAL	40	
5.2.1 EVALUATION DES ENTWICKLUNGSPOTENTIALS DER KOOPERATIONSBEREICHE NACH HENRICH ET AL. (2012)	40	
5.2.2 AUSWERTUNG DER BENUTZUNG DES UNTERRICHTSMATERIALS	41	
5.3 EVALUATION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	42	
5.3.1 EVALUATION – VORBEREITENDE PHASE DES PROJEKTES	42	
5.3.2 EVALUATION – BEGLEITUNG WÄHREND DER PROJEKTUMSETZUNG	42	
Sonja Näf	Masterarbeit	3

7.DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	43
6.1 FAKTOREN FÜR EINE GELINGENDE KOOPERATION	46
6.1.1 ZEITLICHE KOOPERATIONSENTWICKLUNG IN DER UNTERRICHTSNAHEN KOOPERATION	47
6.2. ENTWICKELTE UNTERRICHTSMATERIALIEN	48
6.3 BEEINFLUSSUNG DER KOOPERATION DURCH ENTWICKELTES UNTERRICHTSMATERIAL	50
6.4 SCHLUSSFOLGERUNGEN	51
6.5 PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN	52
6.6 PERSÖNLICHER AUSBLICK	52
7.VERZEICHNISSE	54
7.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	54
7.2 TABELLENVERZEICHNIS	54
7.3 LITERATURVERZEICHNIS	55
8.ANHANG	60
8.1 TERMINPLAN PROJEKTPLANUNG	60
8.2 BEGLEITBRIEF FRAGEBOGEN	60
8.3 ERSTER FRAGEBOGEN (VOR DURCHFÜHRUNG)	60
8.4 ZWEITER FRAGEBOGEN (NACH DURCHFÜHRUNG)	60
8.5 ABLAUF KICK-OFF-VERANSTALTUNG	60
8.6 ERGEBNISSE FRAGEBOGEN	60
8.7 ERGEBNISSE ZUSAMMENFASSUNGEN	60
	61

Abkürzungen

In der folgenden Arbeit werden zugunsten der besseren Lesbarkeit Abkürzungen verwendet. Die beiden Geschlechter werden gleichermassen berücksichtigt.

RLP Regellehrperson

KLP Klassenlehrperson

SHP Lehrperson für schulische Heilpädagogik

SL Schulleitung

SuS Schüler und Schülerinnen

GLP Lehrpersonen Projekt tandems Kanton St. Gallen

FLP Lehrpersonen Projekt tandems Kanton Aargau

FHP Schulische Heilpädagogin im Kanton Aargau

HfH Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

1. Einleitung

Die folgenden Schilderungen erläutern die Ausgangslage meiner Masterarbeit sowie die thematische Eingebundenheit im integrativen Setting. Im Fokus der Arbeit steht dabei die Kooperation von schulischen Heilpädagogen/-innen (SHP) und Klassenlehrpersonen (KLP).

„Demographische Veränderungen, Herausforderungen durch unterschiedlichen Bildungsbedarf der Lernenden, politische und pädagogische Integrationsforderungen, führen an den Volksschulen heute dazu, dass die wahrgenommene Vielfalt allgemein zugenommen hat“ (vgl. Kummer, 2010). Daraus lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: Was stellt das für Anforderungen an Regelschullehrpersonen und Sonderpädagogen/-innen? Wie wirkt sich dies auf ihre Kooperation aus?

Im Zuge des neuen Sonderschulkonzeptes des Kantons St.Gallen wird eine Förderung der Kinder durch schulische Heilpädagogen/-innen vorgeschrieben. Dies soll einerseits die Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf unterstützen, andererseits zusätzliche Möglichkeiten bieten, der Heterogenität gerecht zu werden. In der aktuellen Umsetzung der SHP-Stunden fällt auf, dass oftmals kleine Gruppen mit Förderbedarf in einem Bereich zusammengekommen werden, um Grundlagen zu repetieren und die Kinder in der Kleingruppe zu stärken. Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf bedeutet dies eine Separation ausserhalb der Klasse. Ebenfalls fallen oftmals die Förderstunden in die Freispielphasen, so dass die betroffenen Kinder auch bedeutende Spiel- und Sozialerfahrungen in der Gruppe verpassen. Zudem haben Kinder mit erhöhtem Förderbedarf doppelte geführte Sequenzen und somit längere betreute Konzentrationsphasen innerhalb eines Halbtages. Die Förderung in Kleingruppen hat seine Berechtigung. Kinder können so in ihrem Lerntempo und ihrem Entwicklungsstand entsprechend arbeiten. Es kann sich aber auch nachteilig auswirken, in einem Sonderstatus, den das Kind spürt. Zudem hat es den Nachteil, dass immer die gleichen Kinder in den Genuss der zusätzlichen Förderungen kommen. Es stellt sich die Frage, wie nächste Entwicklungsschritte in Richtung integrativer Förderung im gleichen Raum aussehen könnten.

Mit dem vermehrten Einbezug der integrativen Förderung in der Regelklasse sind Fragen verbunden, wie eine konstruktive Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Heilpädagogen/-innen entwickelt werden kann. Ebenfalls ist es zentral, die vorhandenen Kompetenzen der SHP zielgerichtet einzusetzen. Als bedeutende Grundvoraussetzung für eine gelingende Integration wird dabei die Kooperation zwischen Lehrpersonen (KLP, SHP) angesehen (vgl. Heinrich, Baumann, Studer, 2012, S. 35).

Doch diese Kooperation von zwei Professionen mit unterschiedlichem Berufsauftrag erweitert die Komplexität im Berufsalltag und stellt neue Anforderungen. Gelingt es dem kooperierenden Team die Zusammenarbeit in ihrem System zu erhöhen, wird eine Fähigkeit erworben, vielfäl-

tiger mit der Heterogenität der Lernenden umzugehen (vgl. Kummer 2010, S. 430–431). Langen & Vogel beschreiben auch das erweiterte System der Schule als bedeutsame Voraussetzung. Sie definieren als Bedingung für eine nachhaltige Zusammenarbeit im integrativen Setting ein kooperationsbezogenes “Change Management“ (vgl. Langen/Vogel, 2017, S. 12). Um eine optimale Kooperation und einen guten Austausch zwischen SHP und KLP zu erreichen, sind gemeinsam erlebte Situationen relevant. So werden Sichtweisen abgeglichen und gleiche Beobachtungen reflektiert und ausgetauscht (Hollenweger, 2016; Balz & Spiess, 2009). Durch den gemeinsamen Unterricht wird eine Ebene der gegenseitigen Bereicherung geschaffen, die der Gesamtklasse von Nutzen ist und den eigenen Horizont erweitert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Gerne schildere ich in diesem Abschnitt kurz meine persönliche Ausgangslage und meinen Bezug zum erarbeiteten Thema.

Zurzeit arbeite ich in fünf Kindergärten als schulische Heilpädagogin. Für meine Kooperation sind dies wöchentlich sechs Regellehrpersonen als Kooperationspartnerinnen in der Förderplanung und Unterrichtsgestaltung. Meine Vorgängerin hat mehrheitlich mit Gruppen ausserhalb des Schulzimmers gearbeitet. Ich versuche nun, projektweise die Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterrichten anzuregen. Mir ist es ein Anliegen, die Zusammenarbeit im Klassenzimmer anzuregen, da ich von der Bedeutsamkeit des integrativen Settings persönlich überzeugt bin, im Wissen darum, dass auch die Kleingruppenförderung Vorteile und ihre Berechtigung hat. Die integrativen Unterrichtsformen sollen eine breitere Handlungspalette in der Unterrichts- und Förderplanung anregen, damit die richtige Kooperationsform, entsprechend den Bedürfnissen auf den Ebenen Klasse, Lehrpersonen und Fachbereich entstehen kann. Gerne möchte ich in meiner Masterarbeit die unterrichtsbezogene Kooperation in den Fokus setzen. Ebenfalls sollen in dieser Entwicklungsarbeit Materialien entstehen, um als Team (SHP, KLP) weitere Schritte zum gemeinsamen Unterrichten zu bewältigen. So wünsche ich mir, dass diese Arbeit eine Motivation und Inspiration für Teams darstellt und ihnen praktische Materialien für eine gelungene Kooperation bietet. Vielleicht geben sie sogar den Anstoss für eine beginnende Kooperation.

1.2 Ausgangslage

Kooperation wird in Schulleitbildern als Schlüsselbegriff erwähnt. Durch die Heterogenität der Kindergruppe und die Komplexität der Kinderbeschreibungen gewinnt die Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Wenn Kooperation als konstruktive Zusammenarbeit im inklusiven Setting umgesetzt wird, ist dies ein bedeutender Erfolgsfaktor (vgl. Vogt, Kunz Heim, Zumwald,

2016, S. 15–17). Wissenschaftliche Studien betonen, dass neben der konstruktiven Zusammenarbeit ebenfalls eine gemeinsame Zielvorstellung zentral ist (vgl. Vogt et al. 2016; Langen und Vogel, 2017).

Aus Sicht der Forschung wird die Ko-Konstruktion als anstrebenswertes Ziel der Kooperation angesehen (vgl. Fussangel, Gräsel, Pröbstel, 2006). Diese Stufe der Kooperation bedingt eine gute, aufbauende Teamarbeit, ein gegenseitiges Vertrauen, sowie die Bereitschaft, sich auf eine Kooperation einzulassen. Vor allem die deutsche Literatur erwähnt, dass Kooperation im Kontext der Inklusion ein fördernder Faktor ist (Arndt/Werning 2013; Lütje-Klose et al., 2017). Ein Überblick über die entstandenen Instrumente der letzten Jahre zeigt, dass entwickelte Instrumente für die Praxis mehrheitlich die Kooperation auf der Gesprächsebene fördern oder sich auf den sinnvollen Austausch von Beobachtungen beschränken. Diese Kooperationsinstrumente erscheinen mir in der konkreten Arbeit als hochschwellig, insbesondere mit Partner/-innen die neu sind oder eher negative Assoziationen mit Kooperation verbinden wie eine höhere Arbeitsbelastung, fehlende Zeitfenster, unterschiedliche Lehraufträge (Arndt, Werning, 2013; Baumann, Henrich, Studer, 2012). In meiner bisherigen Recherche habe ich kein kooperatives Instrument gefunden, das sich direkt auf das Aufgabenfeld Unterrichten bezieht. Somit besteht für mich ein Entwicklungsbedarf darin, ein Unterrichtsmaterial zu entwickeln, das ein gemeinsames Durchdenken und Vorbereiten anregt. So wird eine gemeinsame Unterrichtstätigkeit angestrebt und die Kooperation gestärkt und weiterentwickelt.

Als Ausgangspunkt meiner Arbeit erfolgt die theoretische Bearbeitung zur unterrichtsnahen Kooperation. Es werden die fördernden Faktoren für gelingende Zusammenarbeit beschrieben und definiert. Auf Grundlage meiner Erkenntnisse werde ich ein kooperationsförderndes unterrichtsnahes Material im Bereich Mathematik entwickeln. Der Fokus soll auf ein gemeinsames Handeln im Sinn einer Unterrichtsentwicklung gesetzt werden.

2.Theoretischer Bezugsrahmen

In der theoretischen Erarbeitung erscheint es mir von Bedeutung, das Entwicklungsfeld Kooperation ausgehend vom System Schule anzusehen. Dadurch werden wesentliche Rahmenbedingungen und Gelingbedingungen der Kooperation ersichtlich. Die Begriffe Kooperation im intraprofessionellen Kontext sowie fördernde Faktoren für eine gelingende Kooperation zwischen SHP und KLP sollen herausgearbeitet werden.

2.1 Definition von Kooperation & Reziprozität

Zuerst wird eine Grunddefinition des Kooperationsbegriffes erläutert. Bedeutend ist dabei der Anteil der Reziprozität. In der Definition nach Spiess & Balz (2009) zeichnet sich Kooperation durch Vorgänge des gegenseitigen Abstimmens aus. Die Zusammenarbeit wird durch konkretes, schrittweises Vorgehen geplant. Es entsteht somit eine Gegenseitigkeit, die Reziprozität. Reziprozität zeichnet sich durch die Wechselseitigkeit von Interaktionen aus (vgl. Spiess/Balz, 2009 S. 19–20). Kullmann formuliert die Zusammenarbeit „... als eine konstruktive Zusammenarbeit mindestens zweier Lehrkräfte zur Erreichung gemeinsamer Ziele“ (Kullmann, 2012, S. 72). Nun muss allerdings geklärt werden, auf welchen Ebenen Kooperation im Schulsystem stattfindet.

2.2. Kooperation im Schulsystem

2.2.1 Die Ebenen der Kooperation

Anhand des Modells von Arndt und Werning (2013, S. 20) werden die verschiedenen Ebenen der Kooperation verdeutlicht.

Abbildung 1: Unterrichtsbezogene Kooperation als Zusammenspiel verschiedener Ebenen (Arndt/Werning 2013):

Die Aufstellung von Arndt und Werning (2013, S.20) zeigt das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die unsere Kooperation im Unterricht beeinflussen. Es gibt klare Strukturen, bei denen eine Beeinflussung auf der Ebene Lehrperson nicht möglich ist. Die institutionelle Ebene ist eine feste Dimension die längere Zeit braucht, bis Veränderungen stattfinden. In diesem Bereich ist die Schulleitung, die auf der Ebene Schulteam/Schulhauseinheit und der Definition des Leitbildes einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Für diese gelingende Art der Zusammenarbeit braucht es Rahmenbedingungen, Weiterbildungen und ein Konzept innerhalb der Schuleinheit. Die Ebenen, die von den Lehrpersonen direkt beeinflusst werden können, sind die interpersonellen sowie die individuelle Ebene. Der Fokus wird deshalb auf diesen Ebenen liegen.

Die interpersonellen Ebene:

Auf der interpersonellen Ebene treffen sich zwei Professionen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Grundausbildung. Durch den integrativen Unterricht überschneiden sich diese zwei Berufsgruppen. Es entstehen gemeinsame Handlungsfelder, die situative, neu entwickelte Handlungsstrategien erfordern (vgl. Widmer-Wolf, 2014, S. 28-30). Die Rolle der sonderpädagogischen Fachpersonen verschiebt sich ebenfalls und wird ergänzt. So ergeben sich erweiterte Tätigkeitsfelder mit einer gemeinsamen Schnittmenge zwischen KLP und SHP. Wenn es möglich wird, diese Ebenen zu verbinden, können Schritte in Richtung Unterrichtsentwicklung entstehen.

Die individuelle Ebene:

Jahrelang waren Lehrpersonen vorwiegend Einzelkämpfer. Mit einer neuen Ausrichtung, dem Einsatz von heilpädagogischen Lehrpersonen sowie einem vermehrten integrativen Ansatz für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wird eine Zusammenarbeit vorausgesetzt und gefordert. Dies bedingt auf der individuellen Ebene ein neues Verständnis vom eigenen Berufsbild sowie eine persönliche Offenheit und Weiterentwicklung.

2.3 Die Qualitäten der Lehrerverkooperation

Im zweiten provisorischen theoretischen Modell von Vogt et al. werden die Qualitäten der Kooperation in drei Kategorien beschrieben (siehe Vogt et al., 2016, S.17).

Abbildung 2: Die Qualitäten der Lehrerkooperation.

Dieses Kooperationsmodell verdeutlicht die verschiedenen Qualitäten der Kooperation. Dabei wird die Strukturqualität in zwei Bereiche eingeteilt: die Ebene der Lehrpersonen, ist vergleichbar mit der individuellen Ebene im Arndt/Werning-Modell. Auf der Ebene der Organisation ist die institutionelle Komponente verankert, die von den SL-Personen geprägt ist. In der Prozessqualität geht es um den Interaktionsprozess und die Teambildung. Ein weiterer Teil befasst sich mit der Wirkung der Interventionen auf der Ebene der Lehrpersonen und Schülerleistungen. Die Wirkung der Kooperation auf die Schülerleistungen wird in meiner Maserarbeit nicht beleuchtet. Nun wird der Fokus auf der Ebene der Lehrperson auf die Struktur- und Prozessqualität gelegt.

2.4 Integration als Balanceakt

Die Zusammenarbeit wird als ein zentraler Teil des Berufsauftrages formuliert. Die Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen erhöht die Komplexität des Berufsauftrages. Es müssen die verschiedenen Blickwinkel und Ressourcen der unterschiedlichen Professionen zusammengebracht werden. Gemeinsame Lösungen müssen erarbeitet werden, damit der Vielfalt und den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder entsprochen werden kann. Dabei ist es zentral, nicht den Überblick zu verlieren, sondern Ressourcen freizusetzen (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 431). Auf der nächsten Seite sind die vier Kernaspekte der integrierten Förderung nach Widmer-Wolf (2014) visualisiert.

Abbildung 3: Angelehnt an die integrative, sonderpädagogische Förderung nach Widmer-Wolf (2014, S. 46).

Diese vier Aspekte können in der Zusammenarbeit helfen, die Förderplanung gemeinsam aufzugleisen und Unterrichtssequenzen miteinander zu gestalten. Widmer-Wolf (2014) formuliert dies so: „Einem inklusiven Verständnis einer Pädagogik der Vielfalt verpflichtet zu sein, bedeutet konsequenterweise, sich von einer eindeutigen Zuständigkeit für bestimmte Kinder zu verabschieden und stattdessen einen fachlich-spezifischen Blick auf bestimmte Lernprozesse der ganzen Gruppe zu werfen“ (S.46).

2.4.1. Ergebnisse der Kooperationsforschung

Die Kooperationsforschung bezieht sich vor allem auf die Inklusionsbedingungen in Deutschland und sagt Folgendes zu den zentralen Rahmenbedingungen aus. Lütje-Klose, Schwab und Streese betonen, dass die Forschung zeigt, dass Kooperation als Ressource und Bedingung für schulische Inklusion steht. Von den Beteiligten werden die gemeinsame Verantwortung für die Klasse und die gemeinsame Zuständigkeit als eine Entlastung erlebt. Dies kann aber nur bedingt auf Schweizer Verhältnisse adaptiert werden, da hier die heilpädagogische Fachkraft nur stundenweise in der Klasse ist. Ebenfalls werden als förderliche Bedingungen, wie bereits oben erwähnt, Rahmenbedingungen und Strukturen auf der Ebene der Schulinheit gesehen. Insgesamt wird beschrieben, dass gelingende Kooperation auch mit entsprechenden, regelmässigen Zeitfenstern verbunden wird. Da dieses Thema eine hohe Komplexität darstellt, sind trotz unterschiedlichen Forschungen Aussagen nur eingeschränkt möglich, weil viele unterschiedliche Faktoren aufeinander einwirken (vgl. Lütje-Klose et al., 2016, S. 209–210).

2.5 Rahmenbedingungen für eine gelungene Kooperation

Arndt & Werning betonen, dass an Schulen verschiedene Arten von Zusammenarbeiten ausgeübt werden. Sie halten aber Bezug nehmend auf Idel et al. (2012, S. 14) fest: „Je näher man dem Unterricht kommt, desto seltener wird zusammengearbeitet“. Offen bleibt, welche Rahmenbedingungen die Kooperation begünstigen.

Baumann, Henrich & Studer (2012) haben nach ihrer Forschungsarbeit Empfehlungen für die Praxis herausgegeben. Sie beziehen sich explizit auf die Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP. Ihre Forderungen sind die Reduktion der Kooperationspartnerinnen/-partner. Als weiteren Punkt sprechen sie eine Optimierung der Besprechungszeiten an. Diese sollten regelmäßig und strukturiert erfolgen. Als bedeutenden Faktor bezeichnen sie die Einstellungen und Handlungen auf Ebene der Schulleitungen (vgl. Baumann, Henrich, Studer, 2012, S. 42–47).

2.6 Kooperation unterschiedlicher Professionen

Durch die Weiterentwicklung des integrativen Ansatzes gewinnt die Zusammenarbeit von Regellehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen an Bedeutung.

Kooperationen scheinen einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung beider Professionen zu haben. Da sich u. a. „Differenzierung“, „Auseinandersetzung mit curricularen Vorgaben“ und „Reflexionen über Veränderungsprozesse“ in der Kooperation als bedeutsame Entwicklungsaufgaben beider Professionen herauskristallisieren und sich die sonderpädagogische Perspektive darin besonders konturiert (Greiten & Biederbeck; zitiert nach Greiten 2015, S. 144).

Um zu einer Weiterentwicklung innerhalb des gemeinsamen Unterrichtes zu gelangen, betonen Lütje-Klose und Urban (2014), dass es eine Offenheit für andere Sichtweisen sowie Kenntnisse der anderen Profession braucht. Sie sehen eine bewusste Gestaltung und Reflexion der kooperativen Arbeit und Prozesse (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 121). Auf diese Gestaltung wird in Kapitel 2.9 Kooperation als Baustein einer gemeinsamen Unterrichtsentwicklung eingegangen. Balz & Spiess (2009) formulieren dies so:

Für das Gelingen von Kooperation bedarf es der Möglichkeiten der Zielabstimmung und des Informationsaustausches, wechselseitige Kommunikationen und gegenseitige Unterstützung, konstruktive Problemdiskussionen und eine längere Zeitperspektive, in der die Form der Kooperation erprobt wird und sich das Vertrauen in den jeweiligen Kooperationspartner entwickeln kann. Eine kooperative Situation setzt zudem Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der beteiligten Partner voraus (Spiess, 2004, S. 20).

Im Folgenden werden Bereiche definiert, die als Entwicklungsfelder in der Zusammenarbeit gesehen werden können. Widmer-Wolf (2014) beschreibt in seinem Buch pädagogische Domänen. Diese können von SHP und KLP separat oder aufeinander bezogen werden. Er teilt diese Domänen in folgende Bereiche auf. Diese Domänen werden bezüglich wahrgenommener oder konstruierter Unterscheide wahrgenommen.

Tabelle 1: Pädagogische Domänen nach Widmer (2014).

Domäne der fachlichen Ausrichtung
Domäne der professionellen Zuständigkeiten und Rollenerwartungen
Domäne der Tätigkeitsfelder
Domäne des Lehr- und Lernverständnisses
Domäne der didaktischen Gestaltung.

Es wird bewusst von einheitlichen Domänen ausgegangen und nicht zwischen Aufgabenbereichen von SHP und KLP unterschieden. Sie stellen Handlungssituationen dar, die während der Zusammenarbeit entstehen (vgl. Widmer, 2014, S. 19–20).

2.7 Erschwerende Faktoren innerhalb kooperierender Teams

Arndt/Werning schildern folgende Hinderungsbedingungen innerhalb der unterrichtsbezogenen Kooperation, diese beziehen sich teilweise auch auf inklusive Schulen. Ein Faktor der genannt wird sind die zeitlichen Ressourcen, sowie das Fehlen von gemeinsamen Zeitfenstern zur Unterrichtsvorbereitung/Förderplanung. Die sonderpädagogischen Ressourcen werden teilweise bemängelt, da die heilpädagogische Lehrkraft nur wenige Stunden anwesend ist. Hinderlich wird ebenfalls angesehen, dass die Anzahl der kooperierenden Lehrkräfte bei Betreuung von mehreren Klassen die Kooperation erschwert. Ebenfalls wird die interpersonelle Ebene angesprochen, diese beinhaltet eine grundsätzliche Akzeptanz der Teamarbeit, sowie gegenseitige Wertschätzung als Voraussetzung (vgl. Arndt, Werning, S.20–22).

Die Zusammenarbeit der RLP und SHP soll von den Lehrpersonen als Ressource erlebt werden und nicht als zusätzliche Belastung. Um dies zu gewährleisten, ist es von Bedeutung, gemeinsam im Austausch zu sein und verschiedene Kooperationsbereiche anzugehen. Eine Möglichkeit dazu bietet das Forschungsprojekt 'Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen in schulischer Heilpädagogik und Regelklassenlehrpersonen', auf dessen Grundlage schlussendlich die Kooperationskarten entwickelt wurden.

In dieser Forschungsarbeit werden Handlungsfelder aus der Arbeits- und Organisationspsychologie (vgl. Idel, Ulich, Baum 2012) auf den pädagogischen Kontext adaptiert. Im Hinblick

auf die integrative Zusammenarbeit werden drei Bereiche definiert (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler, Studer, 2012, S. 31–34).

Tabelle 2: Spielräume nach Brenzikofer et al. (2012).

Entscheidungsspielraum (Grad an Autonomie)	Handlungsspielraum (Grad an Flexibilität)	Gestaltungsspielraum (Grad an Variabilität)
Die Zusammenarbeit wird definiert. Es werden gemeinsame und getrennte Zuständigkeiten festgelegt. Durch eine Festlegung dieses Bereiches wird trotz der Zusammenarbeit eine Eigenständigkeit des Teampartners erreicht.	Der Handlungsspielraum umschließt die Auswahl der Lehrmittel/Materialien sowie deren Vermittlung. Ein weiterer Faktor ist die zeitliche Organisation. Durch Absprachen wird dieser Spielraum abgesteckt und gemeinsam definiert.	Der Gestaltungsspielraum bezieht sich auf die Setzung der Zielsetzungen/Schwerpunkte der didaktischen Planung. Sei dies in der gemeinsam anwesenden Zeit oder in der restlichen Unterrichtszeit.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, braucht es zusammenfassend genügend Zeitfenster, günstige Rahmenbedingungen sowie eine Bereitschaft zur Kooperation. Ebenfalls wird in der bereits erarbeiteten Theorie aufgezeigt, wie komplex die wechselseitige Zusammenarbeit ist und welche Anforderung an Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz die Reziprozität stellt.

Gerade auch in der unterrichtsbezogenen Kooperation gibt es mögliche Stolpersteine, da durch die Zusammenarbeit im gleichen Klassenzimmer die individuelle Freiheit der Klassenperson durch eine weitere Person beschnitten wird. Doch wird es möglich, gemeinsam Unterricht zu entwickeln, kann diese eine Weiterentwicklung der eigenen Unterrichtstätigkeit bewirken sowie eine Bereicherung und Entlastung durch die zweite anwesende Lehrperson herbeiführen (vgl. Kreis/Staub, 2013, S. 1).

2.8 Merkmale und Kriterien einer gelingenden Kooperation

Eine inklusive Unterrichtsentwicklung, die die Vielfalt und Heterogenität der SuS berücksichtigt, muss als gemeinsame Aufgabe multiprofessioneller Teams angesehen werden. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und heilpädagogischer Fachkraft wird im inklusiven Setting als zentrale Gelingbedingung definiert. Doch dies fordert von den Ausführenden die Bereitschaft zum Umdenken (vgl. Lütje-Klose, Urban, 2015, S. 112–117).

Lütje-Klose & Urban (2015) meinen: „Diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel kann demnach nur durch den Aufbau von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Vertrauen entstehen. Auf einem Kontinuum wechselseitiger Zusammenarbeit entwickeln sich unterschiedliche Ausprägungen der kooperativen Beziehung“ (S. 117).

Im Folgenden möchte ich auf bedeutende Gelingfaktoren für die Zusammenarbeit eingehen. Diese korrespondieren mit den obenstehenden Handlungsfeldern. Im Folgenden werden die relevantesten Dimensionen der Kooperation erläutert. Dabei wird auf das Modell von Heinrich/Baumann/Studer eingegangen. Durch die Aufteilung in vier Kernbereiche können Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden.

Henrich, Baumann & Studer (2012) nennen in ihrer Forschung folgende vier Dimensionen als zentral für eine gelingende Kooperation:

Abbildung 4: Die Gelingfaktoren der Kooperation nach Henrich/Baumann/Studer (2012).

Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen:

- Die Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Akzeptanz. Es werden gemeinsame Rahmenbedingungen festgelegt (Klassenführung, Umgang mit SuS, Vorstellungen vom Unterricht).
- Auch Schwierigkeiten können miteinander konstruktiv besprochen werden.

Voneinander lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback:

- Durch gemeinsame Beobachtungen können unterschiedliche Einschätzungen von Kindern eingefangen werden. Ein Gewinn entsteht durch den gegenseitigen Austausch. Neue Blickwinkel werden geöffnet. Eigene Überzeugungen werden hinterfragt. Durch

eine kollegiale Beratung entsteht Neues für den eigenen Unterricht. Das eigene Handlungsrepertoire wird erweitert.

Didaktisch methodische Positionierung:

- Diese Dimension zeigt sich vor allem in der Vorbereitung. Gemeinsame und abweichende Ziele werden besprochen, das methodische Vorgehen wird bestimmt.
- Ein Differenzierungskonzept für die gemeinsame Unterrichtszeit wird entworfen.

Flexibilität in der Rollenausführung:

- Es werden wechselnde Rollen eingenommen. Durch das Vorhandensein von zwei Lehrpersonen eröffnen sich neue Formen in der Unterrichtsplanung sowie in den Leitungsfunktionen der Lehrpersonen. So kann Verantwortung geteilt und situativ auf die Klasse reagiert werden.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist nach Kreis (2016) die klare Aufgaben- und Rollenzuteilung. Sie bildet einen wesentlichen Punkt für die gelingende Zusammenarbeit. Löser (2013) betont in ihrem Artikel basierend auf Willmann 2009, dass erst durch die Interaktion Rollen ausdefiniert werden sowie gegenseitige Erwartungshaltungen ausgearbeitet und somit viele weitere klärende Faktoren für die weitere Zusammenarbeit im Klassenzimmer definiert werden können (Löser, 2013, S. 113).

Nach diesem Unterkapitel kann festgehalten werden, dass zielführend für eine gelingende Kooperation Austausch und Rollenklärungen im Fokus stehen. Ebenfalls sind in den vier Dimensionen nach Baumann et al. wesentliche Entwicklungsfelder vorhanden.

2.9 Kooperation als Baustein einer gemeinsamen Unterrichtsentwicklung

Eschelmüller (2017) formuliert in seinem Artikel 'Unterrichtsteams als Keimzelle lernender Schulen' zentrale Merkmale der gelingenden Zusammenarbeit. In seinem Artikel wird zwar das Team als Team von Lehrern beschrieben, die durch ihre Teamarbeit eine Unterrichtsentwicklung anstreben. Die Merkmale der Zusammenhänge können aber auch auf die Kooperation zwischen KLP und SHP bezogen und adaptiert werden. Die folgenden Faktoren verwendet er auch im Zusammenhang mit erfolgreichen Schülerleistungen, was von meiner Arbeit nicht direkt beleuchtet wird.

Geteilte Normen und Werte

- Es wird eine gemeinsame Sichtweise auf die integrative Didaktik entwickelt. Der Umgang mit Heterogenität wird gemeinsam geschärft und besprochen. Dabei entwickelt sich ein eine Basis vom gemeinsamen Verständnis für Unterschiedlichkeit.

Fokus auf Lernerfolg

Der Unterricht wird so gestaltet, dass der Lernerfolg der SuS im Vordergrund steht. Es erfolgt eine Optimierung des Unterrichtes in der Zusammenarbeit.

Nicht die gemeinsame Verantwortung der Klasse steht im Vordergrund, sondern das gemeinsame Problemlösen in Bezug auf den Unterricht.

De-Privatisierung

Durch das Öffnen des Klassenzimmers wird eine teamorientierte Zusammenarbeit ermöglicht. Dies spiegelt sich in Handlungen sowie im Zugang zu Materialien wider.

Durch offene Türen entsteht auf niederschwellige Art auch eine Austauschmöglichkeit zwischen Lehrpersonen.

Reflexiver Dialog

Durch eine gemeinsame Reflexion werden Handlungsweisen adaptiert und angepasst.

Schülerbeobachtungen werden verglichen und passende Fördermassnahmen entwickelt.

Unterrichtsbezogene Kooperation

Damit eine unterrichtsbezogene Kooperation gelingen kann, müssen passende Rahmenbedingungen geschaffen werden (Zeitgefässe, Haltung, Schulleitung, Instrumente der Zusammenarbeit). Die unterrichtsbezogene Kooperation spiegelt sich in einer Zusammenarbeit über mehrere Phasen der Planung wider.

Abbildung 5: Handlungsfelder von professionellen Lerngemeinschaften (Eschelmüller, 2017, angelehnt an Bonsen & Rolff, 2006).

Diese Abbildung zeigt in der ersten Zeile ebenfalls als erste Dimension die geteilten Normen und Werte analog der Dimensionen nach Baumann et al. (2012). Die weiteren Handlungsfelder zielen direkt auf das Unterrichten ab.

Eine gelungene Kooperation auf der Ebene des gemeinsamen Unterrichtens vollzieht sich innerhalb eines Kreislaufes. Luder spricht von einer Förderplanung, die leitend für die Unterrichtsplanung ist, gemeinsam durchgeführt und danach gemeinsam evaluiert wird. So entsteht in der Entwicklung die nächste Bedarfs- und Unterrichtsplanung (vgl. Luder, 2011).

Abbildung 6: Zusammenspiel von Förderplanung, Unterrichtsplanung und Bedarfsplanung (vgl. Luder, 2011).

In der Theorie wird beschrieben, dass beteiligte Lehrpersonen im integrativen Unterricht ihre Ressourcen besser einsetzen können, wenn sie klare Rollenvorstellungen haben, die sie fortlaufend reflektieren und immer flexibler einsetzen. Als zentraler Punkt für gelingenden integrativen Unterricht wird das gemeinsame Planen und Durchführen von Unterricht genannt (s. Langen/Vogel, S. 15). Ebenfalls zeigen wissenschaftliche Studien, dass die kooperative Zusammenarbeit einen bedeutenden Erfolgsfaktor im integrativen Setting darstellt (vgl. Vogt, Kunz, Heim & Zumwald, 2016).

Hollenweger (2016) bekräftigt in ihrem Artikel „Tätigkeiten synchronisieren statt Aufgaben teilen“, dass erfolgreiche Handlungsstrategien sich nicht nur aus den Aufgabenfeldern und Rollenerwartungen definieren, sondern durch gemeinsames exploratives Handeln entwickelt werden müssen. Es sollen getrennte Strategien zusammengeführt werden. Dazu braucht es ein situatives Handlungsmodell. Dabei bietet sich das Tätigkeitsmodell nach Engeström an. Wenn die Entwicklung von Personen und Systemen als ein dynamischer Prozess betrachtet wird, bilden sich durch die Veränderungen wieder neue Handlungsmöglichkeiten heraus, die das System der Kooperation verändern. Als Grundvoraussetzung gilt dabei, dass für neue Situationen ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden soll, welches adaptierbar ist (vgl. Hollenweger, 2016, S.33-48).

Durch dieses situative Handlungsmodell (adaptiert von Roth, 2009, in Hollenweger, 2016, S. 42), kann ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden.

Abbildung 7: Situatives Handlungsmodell adaptiert von Roth 2009.

Anhand der Abbildung wird aufgezeigt wie die Felder aufeinander wirken. Die Komplexität dieser beeinflusst die Ergebnisse. Wenn aber beide Akteure sich dieser Prozesse bewusst sind, kann jeder seine Ressourcen und Blickwinkel miteinbringen. So können angepasste Lehrinhalte adaptiert auf die Klasse und ihre Kontextbedingungen entwickelt werden. Ich denke, dass dieses vereinfachte Modell auch für eine gemeinsame Planung verwendet werden kann. Durch das Besprechen und das Einbringen der verschiedenen Ideen kann eine differenzierte Planung erstellt werden (ebd.).

2.10 Unterrichtsbezogene Kooperation

Die unterrichtsbezogene Kooperation bezieht sich auf das konkrete Unterrichten. Laut Löser (2013) können strukturierte Kooperationen gezielt unterstützend wirken. Durch die Präsenz der heilpädagogischen Fachkraft im gleichen Raum kann schnell agiert und Fördermassnahmen/Impulse umgesetzt werden. Durch eine Eröffnung der Blickwinkel durch zwei Lehrpersonen unterschiedlicher Fachrichtungen wird die Perspektive erweitert. So kann die pädagogische Qualität verbessert werden (vgl. Löser, 2013, S. 107–123).

Eine mögliche Annäherung der gemeinsamen Vorbereitung bietet auch das kollegiale Unterrichtscoaching nach Kreis & Staub (2013). Es wurde für die Arbeit im Tandem für Lehrpersonen oder auch für das Coaching von Pädagogikstudierenden entwickelt. In der Anwendung für unsere Tandems (RLP-SHP) bietet es sich als Grundgerüst und als Strukturierung in der Vorbereitungsphase an. Folgende Hauptbereiche können in der Planung berücksichtigt werden

und als Gesprächsgrundlagen für den Austausch und die konkrete Unterrichtsplanung dienen. Die Hauptaspekte ihrer Kernaussagen sind die nachfolgenden (vgl. Kreis & Staub, 2013, S. 5). In der zweiten Spalte versuche ich die Aspekte auf die Akteure unserer Tandems (RLP-SHP) zu beziehen.

Tabelle 3: Kernaussagen Kreis/Staub (2013) ergänzt durch Näf (2019)

Fachliche Klärung der Lerninhalte Lernziele definieren	KLP: zuständig für die Lernziele und Erreichung der Ziele des Lehrplanes. Dem Anteil der SHP sind mögliche Schwerpunkte zu setzen, innerhalb der ermittelten Grundvoraussetzung der Klasse.
Lektionseinordnung in Unterrichtseinheit und Lehrplan	In diesem Bereich ist die Klassenlehrperson versierter, da sie unter der Woche die Klasse begleitet.
Vorwissen der Schüler. Mögliche Schwierigkeiten der Schüler	In diesem Bereich können sich SHP und KLP über Beobachtetes austauschen. Im Bereich der Schwierigkeiten kann die KLP informieren und die SHP innerhalb möglicher Strukturierung oder Differenzierungshilfen und Angebote unterstützend wirken.
Unterrichtsgestaltung zur Unterstützung des beabsichtigten Lernens	In diesem Bereich wäre es wünschenswert, dass gemeinsam die Sozialformen und die Erarbeitung/Darbietung des Lernstoffes formuliert werden. Allfällig sehe ich da auch eine Möglichkeit, dass die KLP für den Durchschnitt der SuS Angebote entwickelt und die SHP für die Förderkinder und die stärkeren Kinder. Im Sinne einer angepassten inneren Differenzierung für die Klasse.

Kreis/Staub bieten zusätzlich auch für die Nachbereitung mögliche Reflexionsfragen an.

2.11 Kooperationsformen – von der Assistenz zum gleichberechtigten Partner

Die Bedingungen sowie die Anforderungen an die Zusammenarbeit wurden geklärt. Offen bleibt die Frage, wie der Prozess der weiteren Kooperationsentwicklung entsteht.

Die Theorie zeigt, dass sich eine Zusammenarbeit in verschiedenen Phasen entwickelt. Hierbei möchte ich mich auf Spiess/Balz beziehen, die orientiert am Phasen-Modell von Tuckmann (1965) folgende Phasen der Teamentwicklung beschreiben

Abbildung 8: Teamentwicklung nach Tuckmann (1965).

In der Formingphase geht es um die Kontaktaufnahme und eine Klärung der Aufgaben sowie organisatorischer Dinge. Die Phase des Storming kennzeichnet sich durch eine Klärung der Rollen- und Aufgabenverteilung. Es wird ausgehandelt und es können auch Rivalitäten oder Konflikte entstehen. In der Phase des Norming wird ein weiterer Schritt getan. Es herrscht eine gegenseitige Akzeptanz und die Aufgaben und Rollen der Teammitglieder sind geklärt. In der Phase des Performing wird das Team arbeitsaktiv und leistungsfähig. Hier steht nun die Aufgabenausführung im Fokus. In der Grafik ist es in einem fließenden Pfeil dargestellt. Das heisst, dass die unterschiedlichen Phasen nicht in sich abgeschlossen sind und dynamisch verstanden werden sollen (vgl. Balz, Spiess, 2009 S.128-129).

Durch diese Aufstellung wird klar, dass eine Zusammenarbeit auch im zeitlichen Faktor gesehen werden muss. Die Zusammenarbeit muss aufgebaut werden und in der Entwicklung werden Einzelkämpfer zu einem Team.

Es wird eine Entwicklung von CO-Activity zu Collaboration angestrebt (vgl. Lütje Klose, 1997, in Anlehnung an Marvin 1990).

Die folgenden Formen bilden die Grundlagen für das flexible Zusammenarbeiten innerhalb des gleichen Klassenzimmers.

Abbildung 9: Co-Teachingformen (Friend, Cook).

Mit dem Fokus auf der unterrichtbezogenen Kooperation wäre eine Entwicklung von rechts nach links; vom one teach, one observe zu der teamingform wünschenswert. Ein Kriterium

eines funktionierenden Teams ist sicherlich auch, dass im fortgeschrittenen Stadium die Formen flexibel anwendbar adaptiert auf die Situation eingesetzt werden.

„Diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel kann demnach nur durch den Aufbau von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Vertrauen entstehen. Auf einem Kontinuum wechselseitiger Zusammenarbeit entwickeln sich unterschiedliche Ausprägungen der kooperativen Beziehung“ (Lütje-Klose, Urban, 2015, S. 117).

Die folgende Aussage von Widmer-Wolf zeigt auch noch eine andere Realität.

Widmer-Wolf (2014) meint: „[...] unterschiedliche Studien im integrativen/inkluisiven Setting zeigen jedoch eine Dominanz assistierender Kooperationsmodelle. Demnach wird die Schulische Heilpädagogik als additive kompensatorische ‚Service-Leistung‘ zu einem ‚normalen‘ Klassenunterricht verstanden“ (2014, S. 47). Ziel ist eine Erweiterung der Zusammenarbeit sowie eine Öffnung der Kooperationsformen. Es benötigt Formen, die zu zweit im Klassenzimmer durchführbar sind und die Ressourcen von zwei vorhandenen Lehrkräften nutzen.

Da es in dieser Masterarbeit um das integrative Setting geht, werden nun die verschiedenen Möglichkeiten von Teamingformen beleuchtet.

Urban/Lütje-Klose betonen, dass neben den zeitlichen Ressourcen zur gemeinsamen Planung je nach Stand des gegenseitigen Vertrauens unterschiedliche Co-Teachingformen gewählt werden. Das Teaming erfordert bereits ein grosses Mass an Kooperationserfahrungen. Durch die Gleichstellung der Kooperationspartner/-innen kommen beide in die unterrichtende sowie unterstützende Funktion und eine flexible Rollenausgestaltung während des Unterrichtes wird möglich (vgl. Urban, Lütje-Klose, 2015, S. 288).

Die möglichen Teamingformen, zusammengestellt von B. Baumann, zeigen die Varianten und Möglichkeiten. Die Darstellung von mir zeigt die anwesenden Lehrpersonen als rote Punkte, die SHP sowie die KLP. Beide Rollen können von beiden Lehrpersonen ausgefüllt werden.

Abbildung 10: Formen des Teaming (o.J.) Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

2.12 Die vorhandenen Kooperationsinstrumente

Eine weitere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Kooperation bieten Kooperationsinstrumente.

Ausgehend von verschiedenen Forschungsprojekten und zur Klärung der Zusammenarbeit wurden verschiedene Kooperationsinstrumente für die Zusammenarbeit der KLP und SHP entwickelt. Im Folgenden möchte ich diese kurz vorstellen. Die Zusammenstellung hat nicht die Absicht vollumfänglich zu sein. Die Zusammenfassung besteht aus meiner persönlichen Durchsicht, sowie der Zusammenfassung von Kunz, Zumwald & Luder (2016, S. 60–64).

Tabelle 4: Beschreibung aktueller Kooperationsinstrumente (Auszug).

Interdisziplinäre Schülerdokumentation (ISD)	<p>Beschreibung: ISD ist ein webbasiertes Tool für interdisziplinäre, zielorientierte Förderplanung.</p> <p>Möglichkeiten: gemeinsame Dokumentation von verschiedenen Parteien. Grundlage zur Zielformulierung und als Basis fürs schulisches Standortgespräch möglich.</p>
--	---

<p>Broschüre: „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ (Steppacher, 2014)</p>	<p>Beschreibung: Die Aufgabenfelder der SHP werden darin ganzheitlich beschrieben. In den verschiedenen Aufgabenfeldern wird die Zuständigkeit der SHP und RLP aufgezeigt. Die mittlere Spalte zeigt die gemeinsamen Aufgabenbereiche für jeden Teilbereich.</p> <p>Möglichkeiten: Gute Ausgangsmöglichkeit zur Klärung von Aufgabenbereichen.</p>
<p>KoKa-Kooperationskarten</p>	<p>Beschreibung: Die Kooperationskarten decken bedeutende Wirkungsbereiche ab. Sie können als Gesprächsgrundlage dienen oder es können einzelne Bereiche der Kooperation vertieft angeschaut werden (SHP/RLP).</p> <p>Möglichkeiten: Die Karten bieten eine ‚praktische‘ Anregung, um Kooperationsbereiche zu klären und Kooperationschwerpunkte als Tandem zu setzen.</p>
<p>Projekt PH Thurgau Koordinationsplaner</p>	<p>Beschreibung: Der Koordinationsplaner bietet eine Möglichkeit zur Klärung der Profile. Die Beteiligten geben den Kooperationsgrad sowie ihre Zielvorstellung ein. Es entsteht eine Auswertung von beiden Personen, die als Gesprächsgrundlage weiterverwendet werden kann.</p> <p>Möglichkeiten: Spannend ist hierbei, dass der Ist- und der Sollzustand ermittelt werden kann.</p>
<p>Leporello Zusammenarbeit im Kindergarten</p>	<p>Beschreibung: Das Leporello klärt die Aufgaben der ISF-, RLP-, oder Daz-Lehrpersonen. Konkrete Fragen werden miteinander besprochen.</p> <p>Möglichkeiten: Eine gute Möglichkeit auch für neue Tandempartner.</p>

Auffallend bei diesen Instrumenten ist durchgehend, dass sie vor allem den Blickwinkel auf den Ausbau der Kooperation durch die Klärung und durch gemeinsame Gespräche fokussieren und in diesem Sinne auf der Meta-Ebene stattfinden.

2.13 Fazit der Theoriebearbeitung

Bei der Theoriebearbeitung fällt auf, dass es zwei grundsätzliche Ansichten zur Teamentwicklung und Förderung der Kooperation gibt. Ein Pfeiler setzt verstärkt die Klärung der Aufgabenbereiche in den Fokus (bspw. Baumann et al.), der andere betont, wie bedeutend das explorative Handeln für die Weiterentwicklung der Teams ist (bspw. Hollenweger). Die untenstehende Visualisierung ist ein Versuch von mir darzustellen, dass eine Verbindung der beiden Komponenten zu einer unterrichtsnahen Kooperation führt.

Unterrichtsnaher Kooperation

Abbildung 11: Aspekte zur unterrichtsnahen Kooperation.

Als Grundbedingung ist sicherlich der klärende Aspekt entscheidend. Es werden Erwartungen und Rollenbilder geklärt sowie Verantwortungen festgesetzt. Im zweiten Teil wird der explorative Teil als Team bedeutend: Gemeinsam in den Kreislauf der Förderplanung einzusteigen und miteinander zu handeln und daraus den Unterricht vielfältig und auf die Heterogenität der Kinder auszurichten. In diesem Sinne werde ich versuchen, meine Entwicklungsarbeit auf die Theorie zu stützen und diese zwei bedeutenden Grundpfeiler zu berücksichtigen.

Bei den vorhandenen Instrumenten zur Erweiterung der Kooperation fällt ein grosses Gewicht auf die Aufgabenklärung sowie auf der Metaebene auf den Austausch. Durch meine Bearbeitung ist mir aufgefallen, dass die Verbindung von klärenden Elementen und dem explorativen Handeln, das in einer gemeinsamen Förderplanung mündet, Entwicklungsbedarf hat. Gerne möchte ich versuchen, dies in meiner Entwicklungsarbeit zu verbinden, um zu einer vertieften Zusammenarbeit im gleichen Raum anzuregen.

3. Fragestellung und Zielsetzung der Entwicklungsarbeit

In der Theorieerarbeitung sowie in der Darstellung der verschiedenen Instrumente zur Kooperationsentwicklung wird ersichtlich, dass die Zusammenarbeit mehrheitlich durch Klärung und durch den Austausch in der Meta-Ebene stattfindet. Ich möchte in meiner Entwicklungsarbeit den Fokus noch zentraler auf den Bereich des gemeinsamen Unterrichtens legen. Durch mein entwickeltes Unterrichtsmaterial soll die Kooperation über die gemeinsame Erarbeitung und die Umsetzung des Materials angeregt werden.

Da es sich in der Masterarbeit um eine Entwicklungsarbeit handelt, werden Fragestellungen betreffend des theoretischen Bezugsrahmens formuliert sowie Zielsetzungen bezüglich des entstehenden Produktes gesetzt.

1. Fragestellung

Welche Faktoren begünstigen eine gelingende Kooperation in der intraprofessionellen Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP?

Aus der theoretischen Betrachtung sowie der Ausgangslage im Praxisfeld folgt die Entwicklung eines Unterrichtsmaterials für die Kooperation auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung. Es wird eine gemeinsame Durchführung des Kreislaufes Planung – Durchführung – Reflexion angeregt.

Zielsetzung:

Die Entwicklung eines kooperationsfördernden, integrativen Unterrichtsmaterials im Fachbereich Mathematik (Zahl und Variable/Operieren und Benennen). Ebenfalls wird ein Begleitheft zur Unterstützung der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen SHP und KLP entwickelt.

2. Fragestellung

Inwiefern können das erarbeitende Begleitheft sowie das entwickelte Unterrichtsmaterial die Kooperation zwischen KLP und SHP positiv beeinflussen?

Durch die Umsetzung des Projektes, sowie einer ersten Evaluation des Materiales können erste Rückschlüsse gezogen werden.

4. Forschungsvorgehen und Entstehung der Entwicklungsarbeit

Im Folgenden beschreibe ich das Forschungsdesign meiner Entwicklungsarbeit.

4.1 Forschungsdesign

Der erste Teil der Masterarbeit befasst sich mit professioneller Kooperation. Dabei werden aktuelle Forschungsergebnisse zur Kooperation im inklusiven Setting verglichen und mit aktueller Literatur zur intraprofessionellen Kooperation in Verbindung gesetzt.

Im Sinne einer Literaturanalyse werden die Voraussetzungen herangezogen, die für eine gelingende Kooperation zwischen SHP und KLP förderlich sind.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein geeignetes Unterrichtsmaterial entwickelt, das zur Kooperation und zum gemeinsamen Unterrichten im selben Zimmer anregen soll. Durch eine Kickoff-Veranstaltung zur Einführung der Materialien wird ein Theorieinput zur unterrichtsbezogenen Kooperation sowie möglichen Unterrichtsformen stattfinden. Zum Zwecke der gemeinsamen Verantwortung des Unterrichtes werden die Phasen der Unterrichtsplanung, Unterrichtsdurchführung und Reflexion gemeinsam bearbeitet.

4.2 Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie

Im Folgenden werden die Schritte innerhalb der Entwicklung und Umsetzung des Projektes erläutert.

Tabelle 5: Ablauf des Forschungsdesigns.

Entwicklung des Unterrichtsmaterials	An erster Stelle stand die Entwicklung des Unterrichtsmaterials. Die ersten zwei Kompetenzen wurden kooperierend mit einer Lehrperson im Unterricht gemeinsam erprobt. Danach wurde in Eigenregie weiterentwickelt.
Situationsanalyse Fragebogen vor der Projektdurchführung	Durch die Fragebogenerhebung wird der Stand der Kooperation erfragt sowie Daten zur konkreten Situation/des konkreten Settings gewonnen. Dabei füllen die KLP sowie die SHP einen Fragebogen aus. Der erste Fragebogen befindet sich im Anhang.
Einführung in das Unterrichtsmaterial (Kick-Off-Veranstaltung)	Das Material wird den Teilnehmenden vorgestellt. Der Theorieteil als Grundlageninformation wird erarbeitet. Die obligatorischen Elemente sowie die Elemente zur Anpassung an die Klassensituation werden besprochen.

Projektphase Umsetzung in Tandems	Das Tandem adaptiert das vorhandene Unterrichtsmaterial auf ihre Unterrichtssituation, den Entwicklungsstand der Klasse sowie auf das entsprechende Unterrichtsthema. Der Unterricht findet während dieser Zeit gemeinsam im Kindergartenraum statt.
Evaluation Fragebogen nach der Projektdurchführung	Dieser Fragebogen beinhaltet eine zweiteilige Struktur. Im ersten Teil wird die Art der Kooperation abgefragt während der Projektphase. Positive und negative Aspekte der Kooperation werden abgefragt. Im zweiten Teil werden Fragen zur Verwendbarkeit der Materialien gestellt.
Weiterführende Gedanken	Anhand der Rückmeldungen werden weitere Entwicklungsfaktoren für das Unterrichtsmaterial formuliert. Ebenfalls werden Verbesserungsmöglichkeiten aufgeführt.

Durch die Auswertung der Fragebogen können Rückschlüsse bezüglich des Kooperationsverhaltens gezogen werden. Ebenfalls werden Daten erhoben, die zur Beantwortung der Fragestellung zielführend sind.

4.2.1 Methodisch-didaktischer Bezug des Unterrichtsmaterials

Anhand des theoretischen Rahmens und der aktuellen Forschung im Bereich der Inklusion und Kooperation versuche ich im Fachbereich Mathematik ein kooperatives Unterrichtsmaterial für den Kindergarten zu erarbeiten. Die Art und Weise der Aufbereitung anhand einer Lernlandkarte sowie anhand der Lernangebote entspricht meinen persönlichen Erfahrungen und meiner Haltung gegenüber Lerninhalten. Die Materialien sollen eine gute Differenzierung ermöglichen, die Kinder positiv in ihren Selbstkompetenzen unterstützen und überfachliche Kompetenzen fördern.

Da der Schwerpunkt meiner Masterarbeit prioritär auf der Kooperation liegt, werde ich hier nur kurz meine Schwerpunkte und Theoriebezüge erläutern.

Es ist für mich von Bedeutung, Lernangebote zu schaffen, die die Kinder in ihren Kernkompetenzen stärken, die es den Förderkindern erlauben, aufbauend kleinschrittige Erfolge zu erzielen, und den begabteren Kindern ihren Weg ermöglichen, weiterzugehen zu anspruchsvollen Aufgaben. So ist es möglich, die Inhalte und Schwerpunkte so auszuwählen, dass die Schüler in ihrem Vorwissen abgeholt und in ihren individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden können.

Die Lernkompetenzen werden systematisch aufgebaut. Der Fokus wird auf eigenes Lernen, aktives Tun sowie die situative Lernprozessbegleitung (Eschelmüller, 2007, S. 66) gelegt. Wesentliche Inhalte werden im Sinne von Cognitive Apprenticeship (vgl. Müller Bösch, Schaffner

Menn, 2019, S. 100–101) in der Gruppe eingeführt. So entsteht strukturiertes, bewegliches, vernetztes Lernen (Stebler, Reusser, 2017, S. 253–258). In der Differenzierung versuche ich, die sieben Aspekte individualisierten Lernens nach Walt einzubeziehen (Walt, 2014, S. 15–33).

Tabella 6: Fünf Wege der Differenzierung nach Walt (2014).

Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit	
	Differenzierung des Übungspensums
Individuelles Lerntempo	
	Individuelle Lernwege
Individuelle Hilfestellungen/Fehleranalysen	
	Differenzierte Rückmeldungen
Verschiedene Bezugsnormen	

In meiner Recherche bin ich auf die Entdeckerlandkarten von Achermann & Rutishauser (2016) gestossen. Sie bilden die Grundlage für meine selbsterarbeitete Lernlandkarte für die Kindergartenstufe. Durch den Fokus auf die mathematischen Kompetenzen sind für mich die Grundlagen von Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich (2017) sowie die erarbeiteten Inhalte des Mathematik-Modules der HfH von Bedeutung und ich sehe sie als handlungsleitend.

4.3 Die Entwicklung des Unterrichtsmaterials

4.3.1 Die Materialentwicklung der Mathebox

Das Unterrichtsmaterial wird ausgehend vom Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen im Fachbereich Mathematik (Zahl und Variable, Teilbereich Operieren und Benennen) aufgebaut. Dabei wird von der Autorin versucht, die Kompetenzen in kleine Teilziele aufzugliedern, damit eine aufbauende Förderplanung möglich wird. Den theoretischen Bezugsrahmen bilden die im Modul Mathematik bearbeiteten Lerninhalte sowie meine zwanzigjährige Berufserfahrung auf der Kindergartenstufe. Im Sinne der Kindertenddidaktik sind die Lernangebote im Themenbereich Bauernhof angesiedelt. Die Posten sind so gestaltet, dass sie auf beliebige Themen adaptiert werden können. Ein Schwerpunkt wird auf die unterschiedlichen Repräsentationsebenen nach Bruner (1974) gelegt, indem die Angebote vom einfachsten Posten stark handlungsleitend/handlungsorientiert bis zu abstrakten Ebenen mit Symbolen aufgebaut werden. Die von mir entwickelte Entdeckerlandkarte kann zur konkreten Förderplanung verwendet werden, da sie einen Aufbau über mehrere Lernschritte beinhaltet. Beherrscht ein Kind einen Lernschritt noch nicht, kann der vorherige Lernschritt bearbeitet werden. Dem Material wird

ein Kompetenzprofil beiliegen, das sich in Basiskompetenzen sowie erweiterten Kompetenzen aufteilt. Diese sind ebenfalls durch farbige markierte Bereiche auf der Entdeckerlandkarte ersichtlich. Die Basiskompetenzen bilden die Grundlage und wären als Richtlinien für das Ende des zweiten Kindergartenjahres anzustreben. Die Entdeckerlandkarte eignet sich aber auch, um stärkere Kinder weiterziehen zu lassen und ihnen bereits mehr Lernstoff zu ermöglichen. Dies ist im Sinne des Zyklus 1 und dient der eigenständigen Kompetenzentwicklung auf dem entsprechenden Niveau des Kindes. Die Idee der Entdeckerlandkarte wurde von Achermann/Rutishauser (2016) übernommen.

Meine Entwicklungsarbeit gliedert sich in folgende Kernelemente, die in den folgenden Abschnitten genauer erläutert werden.

Tabelle 7: Entwickelte Unterrichtsmaterialien von Sonja Näf.

Entdeckerlandkarte Operieren & Benennen	Mathebox	Handout: Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox	Zusatzmaterialien: Kompetenzprofil für das Kind (Basic/Erweitert) Visualisierung Operieren & Benennen
Die Entdeckerlandkarte enthält die Kompetenzen des Lehrplanes Volksschule. Die Lernschritte sind von mir aufbauend entwickelt worden.	Die Mathebox bezieht sich auf die Entdeckerlandkarte und beinhaltet pro Lernschritt drei in sich aufbauende Lernangebote.	Dieses Begleitheft gibt den Lehrpersonen den theoretischen Hintergrund sowie eine Einführung in mögliche Unterrichtsformen für das gemeinsame Unterrichten im gleichen Klassenzimmer.	Das Zusatzmaterial bietet die Möglichkeit zur Überprüfung sowie zur genaueren Einschätzung eines Kindes.

4.3.2 Die Materialentwicklung für die unterrichtsbezogene Kooperation

Das entwickelte Begleitheft schafft die Grundlage zwischen SHP und KLP und bietet beiden Partnern die gleiche Informationsgrundlage. Im Sinne einer klärenden Rollenaufteilung sowie dem Modell der getrennten Zuständigkeiten mit einer Schnittmenge (vgl. Luder et al., 2019, S. 17) werden im Handout als Grundkapitel die Verantwortlichkeiten geklärt. In einem zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen einer gemeinsamen Förderplanung sowie konkrete Formen des Unterrichtens von SHP und KLP im gleichen Raum vorgestellt.

4.4 Die Erarbeitung des Kooperationshandouts für Lehrkräfte

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Teile der Broschüre.

Tabelle 8: Kapiteleinteilung des Handouts zur unterrichtsnahen Kooperation.

1. Ausgangslage	
2. Unterrichtsbezogene Kooperation	Arbeitsfelder KLP und SHP Arbeitsfelder der Kooperation Kreislauf der Zusammenarbeit Die Gelingfaktoren in der unterrichtsbezogenen Kooperation Möglichkeiten des Teamteachings/Co-Teachings
3. Inklusive Matheangebote im Kindergarten	Lernen am gemeinsamen Gegenstand Lehrplanorientierung Unterrichtsprinzipien Repräsentationsebenen
4. Umsetzung des Projektes	Die praktische Umsetzung Beispiel einer ritualisierten Umsetzung Arbeitsmaterialien im Überblick
5. Anhang	
6. Literaturverzeichnis	

Durch die Theoriebearbeitung wurde mir bewusst, dass es als Theoriegrundlage für Teams bedeutsam ist, dass eine Klärung stattfindet, wie in Abbildung 11 visualisiert. Um die Berufsfelder der KLP und SHP sowie deren gemeinsame Zuständigkeiten besser zu verstehen, habe ich die die zentralsten Themen der Broschüre ‚Zusammenarbeit in der integrativen Schule‘ (Steppacher, 2014) zusammengefasst.

Da für mich die Gelingfaktoren der Kooperation nach Henrich et al. (2012) verständlich und fundiert sind, habe ich einen Schwerpunkt auf diese Bereiche gelegt. So werden diese Bereiche im Handbuch, im Kickoff sowie in den Befragungen per Fragebogen zentral sein. Ebenfalls werden bedeutende methodisch-didaktische Werte für den integrativen Unterricht vermittelt. Es ist für mich von Bedeutung, dass die Differenzierung auf allen Ebenen eine Gewichtung bekommt. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die verschiedenen Formen des Teamings (unv. Skript, HfH) gelegt. Durch die Auflistung werden Möglichkeiten des Unterrichtens im gleichen Zimmer aufgezeigt. Das letzte Kapitel eignet sich zum Nachlesen der Projektumsetzung.

4.4.1 Die Kick-Off-Veranstaltung

Zur Einführung in die Thematik sowie zur Übergabe des Materials findet eine ca. zweistündige Einführung mit den am Projekt beteiligten Tandems statt. Der detaillierte Ablaufplan befindet sich im Anhang. Untenstehend habe ich die Hauptbestandteile aufgelistet:

Geplanter Ablauf Kick-Off-Veranstaltung

Persönliche Vorstellung/Hintergrund
Projektvorstellung
Theorieinput 1 – Einführung in die Kooperation
Theorieinput 2 – Wie findet gemeinsame Unterrichtsentwicklung statt?
Aktivität im Tandem – Unterrichtsformen im gleichen Raum
Projektbesprechung
Fragerunde

4.5 Die Projektumsetzung

- Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox – gemeinsam zu integrativen Matheangeboten im Kindergarten

4.5.1 Erhebungsverfahren mit Fragebogen

Um erste Informationen über die Kooperationsvoraussetzungen der Tandems sowie ihren Kooperations Einstellungen abzufragen, habe ich mich für die Erhebung per Fragebogen entschieden. Durch ein vorgängiges Abfragen der Kooperationsgewohnheiten und der Rahmenbedingungen (Alter, Berufserfahrung, ...) erschliesst sich mir ein Bild über die Ausgangslage der teilnehmenden Tandems. Die Fragebogen wurden jeweils einzeln von der SHP und der KLP ausgefüllt. Der erste Fragebogen wurde vor der Kick-Off-Veranstaltung verschickt und wieder eingefordert. Der zweite Fragebogen wurde am Ende der Projektumsetzung geschickt.

Erster Fragebogen

Im ersten Teil des Fragebogens werden die Personalien erhoben. Den zweiten Teil bilden die Grundlagen der Kooperation. Dabei werden Teilbereiche der Gelingfaktoren nach Henrich et al. (2012) abgefragt und mit 1–4 Punkten gewichtet. Am Schluss dieses Kapitels werden die Gelingfaktoren im Vergleich zueinander hinsichtlich dieser Frage bewertet: Welcher Bereich wird innerhalb der Zusammenarbeit am Positivsten wahrgenommen, welcher hätte Entwicklungspotential?

Im dritten Teil geht es um die Zusammenarbeit im integrativen Setting. Aus der Broschüre ‚Zusammenarbeit in der integrativen Schule‘ wurden für die Fragestellung/Zielsetzung relevante Bereiche entnommen. Die Bereiche Förderdiagnostik/Förderplanung, Unterrichten und Beraten werden abgefragt (vgl. Steppacher, 2014). Im Teilbereich Unterrichten werden die verwendeten Teamingformen der letzten vier Monate abgefragt. Den Abschluss bildet ein Bemerkungsfeld für Mitteilungen.

Zweiter Fragebogen

Um Fortschritte während des Projektes beleuchten zu können, besteht der zweite/dritte Teil aus identischen Fragen wie beim ersten Fragebogen. Einen neuen Teil bildet der Bereich mit der Evaluation des Unterrichtsmaterials. Hier wird angekreuzt, welches Unterrichtsmaterial während der Umsetzung genutzt wurde. Um kooperationsanregende Elemente herauszufinden, wurde eine Abschlussfrage formuliert. Sie lautet: „Welche Faktoren/Mittel/Gegebenheiten haben euch vor allem in eurer Kooperation angeregt? Nenne die für dich zwei wichtigsten Dinge/Faktoren“. Ebenfalls ist wieder ein leeres Bemerkungsfeld enthalten.

Beide Fragebogen befinden sich im Anhang.

4.5.2 Beschreibung der Stichprobe

Im Folgenden möchte ich gerne die Stichprobe beschreiben. Während meines Projektes wurden zwei Schulgemeinden gewählt. Die Gemeinde G befindet sich im Kanton St. Gallen, die Gemeinde F im Kanton Aargau. Die Zuteilung dieser beiden Gemeinden entstand durch mein berufliches sowie mein privates Netzwerk. Die Stichprobe besteht jeweils aus einem Tandem einer SHP und einer KLP auf der Kindergartenstufe. Das Projekt zur Kooperation sowie das erarbeitete Unterrichtsmaterial wurden in sieben Klassen erprobt. Teilweise war eine SHP in mehreren Klassen tätig. In der folgenden Aufstellung möchte ich kurz die Stichprobe beschreiben.

Tabelle 9: Erhobene Ausgangsdaten bei Projekt tandems.

1. Gruppe – Gemeinde Kanton St. Gallen (G)

Projektteilnehmer/-innen	GLP1	SHP1		GLP2	SHP2		GLP3	SHP3		GLP4	SHP4
Berufserfahrung	8	8		19	8		19	15		21	15
Anzahl Lektionen für die Klasse	24	2		24	2		24	2		14	2
Integrative Kooperationsformen (letzte vier Mt.)	0	1		3	0		2	4		1	2

2. Gruppe – Gemeinde Kanton Aargau (F)

Projektteilnehmer/-innen	FLP1	FHP1		FLP2	FHP2		FLP3	FHP3
Berufserfahrung	30	5		8	5		29	5
Anzahl Lektionen für die Klasse	22	3		23	2		23	2
Integrative Kooperationsformen (letzte 4 Mt.)	4	7		5	11		5	6

Anhand der Stichprobe wird ersichtlich, dass die Ausgangsbedingungen recht unterschiedlich sind. Die SHP unterrichten in beiden Gemeinden zwei Lektionen pro Klasse. In einer Klasse sind es drei Lektionen. In der Gemeinde G betreuen je zwei SHP die vier Klassen. Die SHP der Gemeinde F betreut alle drei Klassen. In der Stichprobe wird ersichtlich, dass von null kooperativen Formen bis zu elf verschiedenen Formen alles aufgeführt wird. Innerhalb der Tandems stimmt die Anzahl der verwendeten Formen bei keinem Team überein.

4.6 Kritische Gedanken zum Vorgehen

Die Projektumsetzung dient einer ersten Evaluation der erarbeiteten Inhalte und Materialien. So können erste Rückmeldungen gesammelt werden. Da es sich um sieben Versuchsklassen handelt, kann keine klare Gültigkeit festgelegt werden. Da unterschiedliche Kooperationsgrade innerhalb der Teams vorhanden sind, erschwert dies eine konkrete Aussage. Die Werte können aber betreffend ihrer Entwicklung innerhalb des Teams ausgewertet werden. Die Fragebogen werden einzeln ausgefüllt. Da sie aber nicht während der Kick-Off-Veranstaltung ausgefüllt werden, könnten sie theoretisch auch miteinander im Tandem ausgefüllt werden. Der Zeitabstand zwischen dem Kick-Off und der Projektdurchführung ist relativ eng gesteckt. Dies ist leider durch mein berufs begleitendes Studium nicht optimaler planbar.

5. Darstellung der erhobenen Daten

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung der Fragebogenitems dargestellt. Es werden die Daten erhoben, die zur Beantwortung der beiden Fragestellungen sowie zur Erreichung der Zielsetzung dienen. Zur besseren Verständlichkeit wurden die Daten eingeteilt in Ergebnisse mit dem Fokus der Kooperationen innerhalb der Tandems SHP- KLP, sowie der Auswertung des Unterrichtsmaterials. Der dritte Aspekt dieses Kapitels befasst sich mit der Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.

5.1 Evaluation – Fokus Kooperation

5.1.2 Entwicklung der Gelingfaktoren

Im Fragebogen wurden die Bereiche der Kooperation (nach Baumann et al., 2012) verwendet. Im zweiten Fragebogen wurden nochmals diese identischen Bereiche abgefragt. So ist es möglich, die Entwicklung innerhalb eines Bereiches aufzuzeigen. Der Bereich Flexibilität in der Rollenausführung ist nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Er wurde nicht explizit ausgewertet. Er fließt aber bei der Auswertung der Verwendung der integrativer Kooperationsformen ein. Im folgenden Diagramm wird ersichtlich, wie sich die Bereiche während der Projektumsetzung entwickelt haben. Die Säulen können aber nur innerhalb eines Bereiches bewertet und verglichen werden, da nicht alle Bereiche die gleiche maximale Punktzahl beinhalten haben.

Abbildung 12: Auswertung der Gelingfaktoren nach Baumann et al. (2012).

Datenbeschreibung

Die erste Säule des Bereiches (blaue Säule) beschreibt jeweils die Ausgangssituation. Die zweite Säule (orange) stellt die Situation nach der Projektdurchführung dar.

In der Ausgangssituation wurden die Bereiche Anerkennung und Vertrauen sowie Förderdiagnostik/Förderplanung am besten beurteilt. Lernen durch Beobachtung und die didaktische Positionierung sind am wenigsten stark gewichtet worden. Die grössten Unterschiede in der Steigerung erreichen die zwei Bereiche Förderdiagnostik/Förderplanung sowie Unterrichten.

Im Diagramm wird deutlich, dass ausser im Bereich Reflexion und Feedback eine Steigerung der Gewichtung stattgefunden hat. Nur bei dem Bereich Reflexion und Feedback sind nach der Durchführung 11 Punkte weniger vorhanden.

Abbildung 13: Veränderungen der Kooperationsbereiche in %

Datenbeschreibung

Das Diagramm zum Prozentwert zeigt auf, dass eine grosse prozentuelle Steigerung zusätzlich im Bereich der methodischen Positionierung stattgefunden hat. Am wenigsten hat sich der Bereich Anerkennung und Vertrauen verändert. Erfreulich ist, dass ausser in einem Bereich überall eine Steigerung zu verzeichnen ist.

5.1.3 Kooperationsfördernde Elemente des Projektes

Diese Daten wurden aus dem Fragebogen entnommen. Die Befragten konnten bei dieser Frage notieren, was sie während der Durchführung als kooperationsfördernd erlebt haben. Um eine Gewichtung vornehmen zu können, habe ich die Nennungen in Bereiche eingeteilt. Die Einzelnennungen sowie die codierten Oberbegriffe sind dem Anhang zu entnehmen. Zur besseren Verdeutlichung wurden sie in Unterkategorien codiert. Um besser ausarbeiten zu können, in welchem Bereich es eine Veränderung gegeben hat, habe ich selbst die Nennungen nochmals in drei Ebenen aufgeteilt. Diese umfassen folgende Ebenen:

Tabelle 10: Hauptkategorien der Kooperationsebenen (Näf 2019)

Werteebene
Kooperationsebene
Unterrichtsebene

Tabelle 11: Zusammenstellung der Nennung zu kooperationsfördernden Elementen.

Werteebene	
Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung	3
Zusammenarbeit als Geschenk	1
Total Nennungen Werteebene	4

Kooperationsebene	
Erfahrungsaustausch	4
Sich besser kennenlernen	2
Unterricht im gleichen Zimmer funktioniert	3
Zusammenarbeit thematisiert (seperativ/integrativ)	5
Kommunikation	1
Total Nennungen Kooperationsebene	15

Unterrichtsebene	
Projekt Mathebox/Materialsammlung zum Projekt	10
Gemeinsame Förderplanung	1
Neue Formen ausprobiert/Rollenwechsel im Tandem	6
Total Nennungen Unterrichtsebene	18

Diese Tabellen sind unterstützend zu den obigen Tabellen (Nr.12/13) zu verstehen und untermauern diese Erkenntnisse, in dem in identischen Bereichen eine Steigerung feststellbar ist. Die Tabelle zeigt, dass viele Nennungen die Kooperationsebene oder Unterrichtsebene betreffen. In der Kooperationsebene ist ersichtlich, dass sich die Nennungen im Bereich der Klärung und des Austausches befinden. Die konkrete Kooperation miteinander wurde besprochen und ein Austausch darüber hat stattgefunden. Auf der Unterrichtsebene sind die Materialsammlung sowie die neuen Rollen und die Teamingformen, die sechs Nennungen bekommen, zentral.

5.1.4 Evaluation Kooperationsformen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der verwendeten Kooperationsformen vor und nach der Projektumsetzung aufgeführt. Bei Fragebogen Nr. 1 wurde nach den verwendeten Kooperationsformen der Tandems innerhalb der letzten vier Monate gefragt. Im zweiten Fragebogen wurde die Frage nach den verwendeten Formen während der Projektumsetzung (ca. 8-10 Wochen) gestellt. Bei der Auswertung der Fragebogen sind vor allem in der Ausgangslage von keinem der sieben Tandems eine übereinstimmende Nennung der Anzahl der verwendeten integrativen Kooperationsformen ersichtlich. Um einen Eindruck zu bekommen, habe ich dabei für beide Balken jeweils den Durchschnitt der Antworten der Tandempartner genommen.

Abbildung 14: Verwendung von Kooperationsformen vor und nach der Projektdurchführung.

Die blauen Säulen beschreiben die verwendeten Kooperationsformen in den letzten vier Monaten vor Projektstart. Im Fragebogen wurden die Teamingformen (unv. Skript, HfH) zum Ankreuzen angeboten. Es handelt sich insgesamt um Formen, die gemeinsam im gleichen Raum unterrichtet werden. Die orangefarbenen Säulen markieren die verwendeten Kooperationsformen während der Projektdauer.

Die Auswertung dieser Zahlen ist schwierig anzurechnen, da sie bereits in der Ausgangslage Mängel in der Genauigkeit aufzeigt. Dies ist der Fall, weil zwischen den Tandempartnern eine gleiche Anzahl praktizierter Formen hätte aufgezeigt werden sollen, dies aber unterschiedlich ausgefallen ist. Die FHP2 gibt alle elf Formen an. Dies scheint mir interpretierend kaum möglich innerhalb von vier Monaten bei einer wöchentlichen Anwesenheit und wäre auch für eine Klasse nicht zielführend. Ich denke, dass es sich dabei um einen Lesefehler handelt, da nur

umgesetzte Formen angekreuzt werden sollten. Drei Lehrpersonen geben an, keine integrative Form des Teachings miteinander gemacht zu haben.

5.2 Evaluation – Fokus auf entwickeltes Unterrichtsmaterial

5.2.1 Evaluation des Entwicklungspotentials der Kooperationsbereiche nach Henrich et al. (2012)

Im Fokus dieses Unterkapitels steht das entwickelte Unterrichtsmaterial. Anhand der untenstehenden Tabelle wird aufgezeigt, welche Bereiche die teilnehmenden Paare als Ausgangslage gut bewertet haben, in welchem sie Entwicklungspotential sehen und wo während/nach der Durchführung Veränderungen stattgefunden haben. Die Teilnehmenden konnten aus den untenstehenden fünf Bereichen ihre Einschätzung vornehmen.

Abbildung 15: Entwicklungen der Gelingfaktoren nach Baumann et al. (2012).

Beschreibung

In der Ausgangslage bekommen die Bereiche gegenseitige Anerkennung und Vertrauen sowie Reflexion und Feedback hohe Werte. Das Lernen durch Beobachtung sowie Flexibilität in der Rollenausführung hingegen erhalten tiefere Werte. Eine gemeinsame methodisch-didaktische Positionierung wird von allen Teilnehmenden mit einer Gesamtsumme von null beurteilt. Beim Entwicklungspotential (orangefarbener Balken) wird die methodisch-didaktische Positionierung als grösster Entwicklungsbedarf markiert. Ebenfalls wären weitere Bereiche das Lernen

durch Beobachten sowie die Flexibilität in der Rollenausführung, die einen Entwicklungsbedarf darstellen.

Bei allen Tandems hat es keinen Bedarf beim Bereich gegenseitige Anerkennung und Vertrauen gegeben. Drei Bereiche von sechs konnten sich bei der Entwicklung steigern. Der grösste Anstieg ist im Bereich Flexibilität in der Rollenausführung feststellbar. Die Anerkennung und das Vertrauen sowie das Lernen durch Beobachtung sind weiterhin gestiegen. Die methodisch-didaktische Positionierung konnte von einem Wert null in der Ausgangslage auf drei Punkte erhöht werden. Der Unterschied zum Entwicklungspotential ist aber noch hoch.

5.2.2 Auswertung der Benutzung des Unterrichtsmaterials

In diesem Diagramm ist eine Zusammenstellung ersichtlich, wer welches Unterrichtsmaterial während der Projektphase genutzt/ausprobiert hat. In diesem Diagramm habe ich bewusst die SHP und KLP getrennt aufgezeigt. Ebenfalls werden die zwei Versuchsgemeinden separat aufgeführt, da es wesentliche Unterschiede bei der Umsetzung gab.

Abbildung 16: Benutzung des Unterrichtsmaterials während der Projektumsetzung.

Im Diagramm wird ersichtlich, dass die Nutzung der Mathebox über die gesamten Tandems gesehen am höchsten ausfällt. Bei der Nutzung der Mathebox fällt ein Unterschied zwischen der Gruppe GLP/SHP und der Gruppe FLP/FHP auf. Obwohl die Benutzung der Mathebox zur Projektumsetzung obligatorisch gehörte, haben nicht alle Tandems diese verwendet. Nur 1/4 der Tandems der Gemeinde G hat die Box eingesetzt. Ersichtlich ist auch, dass die Gruppe der Gemeinde B die Unterrichtsmaterialien breiter genutzt hat. Die Mathebox wurde am häu-

figsten genutzt, danach die Entdeckerlandkarte, an dritter Stelle steht die Nutzung des Begleitheftes. Das Kompetenzprofil wurden von zwei Personen der Gemeinde B, die Visualisierung von einer Person der Gemeinde B genutzt.

5.3 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Ich konnte bei diesem Projekt einen Gewinn für meine Fähigkeit des wissenschaftlichen Denkens und der Vorgehensweise ziehen. Dass die Forschung ein sehr dynamischer Prozess ist und einiges nicht gesteuert werden kann, wurde mir bei der Projektdurchführung deutlich. So mussten innerhalb des Projektes immer wieder neue Entwicklungsansätze gefunden und Hypothesen überprüft werden.

5.3.1 Evaluation – Vorbereitende Phase des Projektes

Bei der Beurteilung des forschungsmethodischen Vorgehens bin ich der Meinung, dass der Zeitplan realistisch war und eingehalten werden konnte. Für eine weitere Durchführung würde ich zwischen der Kick-off-Veranstaltung und der Umsetzung noch ein paar Wochen mehr einplanen, damit die Tandems genügend Zeit haben, sich ins Unterrichtsmaterial einzulesen und gemeinsam die Umsetzungen zu planen. Dies war aber dieses Jahr nicht möglich, da ich im Abschlusssemester viele Arbeiten zu erledigen hatte und die Entwicklung des Unterrichtsmaterials nicht vorher abgeschlossen war. Die Erhebung der Daten anhand eines Fragebogens finde ich zielführend und ich habe die Ergebnisse erzielt, die ich für meine Evaluation brauche. Bei der Suche nach entsprechenden Personen für die Umsetzung habe ich mich an die Klassenlehrpersonen gewandt, mit der Bitte, am Projekt teilzunehmen. Zwei Klassenlehrpersonen wollten selbst mit der SHP reden und diese informieren. Dabei sind einige Missverständnisse entstanden (Schwerpunkt Mathe anstatt Kooperation). Eine Verbesserungsmöglichkeit wäre hier, alle Teilnehmenden persönlich zu informieren, damit alle auf dem gleichen Stand sind und die gleichen Informationen bekommen und so die gleichen Anfangsbedingungen haben. Dies wäre im Sinne der Transparenz anzustreben.

5.3.2 Evaluation – Begleitung während der Projektumsetzung

In der praktischen Umsetzung habe ich die Tandems autonom arbeiten lassen. Wenn ich ein solches Projekt nochmals durchführen würde, würde ich nach zwei bis drei Wochen kurz nachfragen, wie die Umsetzung funktioniert und kontrollieren, ob alle Bedingungen erfüllt wurden und nach meinen Vorgaben gearbeitet wird. Somit könnte ich verhindern, dass bspw. nicht

direkt mit dem entwickelten Material gearbeitet wird. Die Kick-off-Veranstaltung würde ich als Verbesserung so planen, dass ich nach der theoretischen Einarbeitung und dem Vorstellen der Unterrichtsmaterialien eine weitere Phase der Eigenaktivität einbaue. Dies hätte zum Ziel, dass sich die Teilnehmer/-innen konkret in den entsprechenden Tandems zusammensetzen würden und bereits erste Planungsschritte aufgleisen könnten. Begleitend würde ich dann zu den verschiedenen Paaren hingehen und Fragen klären oder weitere Impulse zur Umsetzung geben.

Eine Verbesserungsmöglichkeit wäre es, den Fragebogen während der Kick-off-Veranstaltung ausfüllen zu lassen. Fragen könnten direkt geklärt werden und es könnte sichergestellt werden, dass jeder Fragebogen alleine von einer Person ausgefüllt wird. Dies würde die Fehlerquellen leicht minimieren.

7. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

Um der Diskussion eine übersichtliche Struktur zu geben, möchte ich gerne meine Gedanken in den drei Ebenen gliedern, die ich bei der Bewertung von kooperationsfördernden Elementen als Überschriften genommen habe. Diese beziehen sich alle auf die Kooperation zwischen der KLP und der SHP.

Die Wertebene

Ich sehe den Bereich Anerkennung und Vertrauen als einen Grundpfeiler, den es für die Zusammenarbeit braucht. Er hat ein grosses Gewicht. Dieser Bereich kann unabhängig von einer unterrichtsbezogenen Kooperation oder einer Separation in Gruppen positiv funktionieren. Wie bereits in der Theoriebearbeitung bei Henrich et al. (2012) verdeutlicht, ist dies ein stabiler Wert, der die Grundlage schafft. Dies zeigen auch die Auswertungen: In diesem Bereich sind nur geringe Schwankungen messbar. Trotzdem konnte er während der Durchführung noch gesteigert werden. Dies lässt erkennen, dass trotz einer guten Grundbasis die Auseinandersetzung mit dem Thema Kooperation die Basis verstärken kann und durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema die Kooperationsmöglichkeiten erweitert werden.

Die Kooperationsebene

Die Bereiche `Lernen durch Beobachtung` und `Didaktische Positionierung`, die niedrige Werte erzielten, spiegeln die Tatsache wider, dass die Mehrheit der Tandems vor der Durchführung nicht integrativ tätig war. Da dies eine Bedingung des Projektes war, mussten diese Werte bei der zweiten Auswertung zwangsläufig steigen. Die Auswertung zeigt, dass das Projekt in den Bereichen Förderplanung/Förderdiagnostik sowie Unterrichten klare Auswirkungen zeigt. Dies liegt einerseits sicherlich am integrativen Setting als Bedingung, andererseits

könnte ich mir vorstellen, dass das konkrete Unterrichtsmaterial zielführend in diesen Bereichen sein kann. Durch gleiche gemeinsame Formulare (Entdeckerlandkarte, Kompetenzprofil) kommen sich KLP und SHP näher. Es wird von den gleichen Lernschritten ausgegangen und es bildet sich somit eine ähnlichere Ausgangslage, um sich über das entsprechende Kind auszutauschen. Der negative Wert in Reflexion und Feedback ist für mich schwierig zu erklären. Vielleicht ist der Anspruch bei gemeinsamen Sequenzen nach mehr Feedback höher und die Durchführung wurde diesem Anspruch nicht gerecht.

Aus den Nennungen geht klar hervor, dass die Zusammenarbeit durch das integrative Arbeiten konkretisiert wird. Das Tandem lernt sich durch das gemeinsame Unterrichten besser kennen. Ich denke, dass ein solches Projekt eine gute Möglichkeit bietet, sich über die Kooperation auszutauschen und sich weiterzuentwickeln.

Die Unterrichtsebene

In der Ausgangslage wird klar ersichtlich, dass der Bereich gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung als ausgeprägteste Bereich auftritt. Das heisst, dass somit die Grundebene der Kooperation auf der emotionalen Ebene stabil ist. Durch die Situationsanalyse wurde klar, dass die Gruppe G wenig bis nie integrativ unterrichtet, wobei die Gruppe F teilweise integrativ unterrichtet aber mit separater, unabhängiger Vorbereitung. Dadurch lässt sich der hohe Wert bei der Reflexion und Feedback in der Ausgangslage so erklären, dass der Austausch trotz separativem Setting stattfindet. Dies findet vor allem über Kinderbeobachtungen statt und wird von den KLP geschätzt (Aussagen bei Kick-off-Veranstaltung). Der Wert null bei der methodisch- didaktischen Positionierung erklärt sich durch fehlendes praktiziertes gemeinsames Unterrichten und wenig Austausch über den konkreten Lernstoff. Somit herrscht in diesem Bereich das grösste Entwicklungspotential. Aus der positiven Entwicklung ist ersichtlich, dass die zwei Bereiche, die in der Ausgangslage bereits hoch waren, sich nicht mehr steigern konnten. Erfreulich ist, dass durch das gemeinsame Unterrichten die Bereiche Flexibilität in der Rollenausführung sowie Lernen durch Beobachtung gestiegen sind. Dies lässt darauf schliessen, dass die Formen (unver. Skript, HfH) genutzt und umgesetzt wurden. Ich denke, dass durch die Entwicklung des Lernens mittels der Beobachtung auch ein Sichbewusstmachen entstehen kann, welche Möglichkeiten es in der Interaktion mit Kindern gibt, und so sich eigene neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen können. Die methodische Positionierung ist von null auf drei gestiegen. Obwohl es in der Auswertung nicht ganz zum Ausdruck kommt, haben doch drei Personen das Gefühl, dass sie in diesem Bereich weitergekommen sind. Interpretierend ist sicher, dass gleiches Unterrichtsmaterial als Grundlage des gemeinsamen Handelns ein bedeutender Faktor für eine gemeinsame Annäherung des Lerninhaltes/der didaktischen Herangehensweise ist.

Die Bereiche didaktische Positionierung, Förderdiagnostik sowie Unterrichten sind insgesamt Themen, die direkt in den Förderkreislauf nach Luder (2011) hineinspielen. Durch das Unterrichtsmaterial und den gleichen Theorieinput in Sachen Kooperation wird nun direkt in den Förderkreislauf handelnd eingegriffen.

Die Entwicklungsprozesse

Anhand der Auswertungen lässt sich feststellen, dass in allen Bereichen positive Entwicklungsprozesse stattgefunden haben. Eine Ausnahme bildet der Bereich Reflexion und Feedback, der nicht mehr weiterentwickelt wurde. Ein Faktor könnte sein, dass der Schwerpunkt eher auf die Planung und die Durchführung gelegt wurde, da viele Tandems wenig im gemeinsamen Raum kooperiert haben. Im Bereich der methodisch-didaktischen Positionierung liegt noch ein grosses Entwicklungspotential. Für diesen Bereich braucht es weiterhin eine differenzierte Planung. Ich denke, dass sich dieser erst mit der Erfahrung und den weiteren Phasen der Teambildung nach Tuckmann (1965) entwickeln kann.

Die Kooperationsformen

Bereits bei der Kick-Off-Veranstaltung wurde mir bewusst, dass viele Personen diese Formen des Zusammenarbeitens im gemeinsamen Raum gar nicht kennen. Die Mehrheit der Teilnehmenden hat beim Besprechen der Formen nachgefragt, wie es genau umgesetzt wird. Aus dem Diagramm Nr. 14 ist klar ersichtlich, dass 5/7 der Tandems unterschiedliche Kooperationsformen ausprobiert haben, obwohl dies nicht eine Bedingung war. Dies lässt darauf schliessen, dass diese Formen ein Interesse auslösen. Ein Erklärungsgrund könnte auch sein, dass dies eine praktische Möglichkeit ist, sich schneller an integrative Integrationsformen heranzutasten.

Die Materialerprobung

Bei der Materialerprobung zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen der Gemeinde G und F. In der Gemeinde G hat nur ein Tandem mein Materialangebot miteinbezogen. Dies obwohl dies fester Bestandteil der Projektumsetzung war. Wenn die beiden Gruppen verglichen werden, fällt auf, dass die Gemeinde G als Ausgangssituation einen bedeutend niedrigeren Kooperationsgrad aufweist als die Gruppe F. Interpretierend könnte festgehalten werden, dass für ein Tandem, das bis anhin wenig kooperiert, der Anspruch eines neuen Materialangebots sowie des Unterrichts im gemeinsamen Klassenzimmer eine zu hohe Schwelle darstellt. Ein weiterer Faktor ist der zeitliche. Da das Material relativ umfangreich ist, muss genügend Zeit zum Kennenlernen und für die Einarbeitung in das Material zur Verfügung stehen.

6.1 Faktoren für eine gelingende Kooperation

Beantwortung der 1. Fragestellung

Welche Faktoren begünstigen eine gelingende Kooperation in der intraprofessionellen Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP?

In der Theoriebearbeitung wird deutlich, dass es einer Kooperation auf den verschiedenen Ebenen braucht (Arndt/Werning, 2013; Vogt et al., 2016). Neben den institutionellen Rahmenbedingungen sowie der tragenden Funktion der Schulleitung als bedeutender Instanz, um günstige Rahmenbedingungen (Weiterbildungen/Schwerpunktsetzung auf Kooperation/Leitbildverankerung/Zeitfenster) zu setzen, ist die Kooperation auf der individuellen sowie interpersonellen Ebene entscheidend für eine unterrichtsbezogene Kooperation. Die Auswertungen zeigen, dass die Projektdurchsetzung die Werte in den Bereichen Förderdiagnostik/Förderplanung sowie methodisch-didaktische Positionierung und Unterrichten positiv beeinflussen konnte, so dass der Kreislauf der Planung nach Luder (2011) teilweise gemeinsam durchgeführt wurde. Bei der Frage, was kooperationsfördernde Elemente sind, wurde auf der Kooperationsebene zwischen SHP und KLP angesprochen, dass es als wertvoll erachtet wird, dass die Zusammenarbeit konkret thematisiert wird. Dadurch werden auch nochmals die Möglichkeiten der Separation in Gruppen sowie des integrierten Arbeitens angesprochen. Der Erfahrungsaustausch wird auch oft genannt. Ebenfalls wurde angesprochen, dass durch die konkrete Durchführung sichtbar wird, dass ein integratives Arbeiten klappen könnte, vor allem bei Tandems, die dies vorher noch nicht ausprobiert hatten.

Mir ist bei den Kick-off-Veranstaltungen stark aufgefallen, dass wenige Informationen zu diesem Thema vorhanden waren. Gerade auch praktische Tools wie bspw. die Formen des Teamings (unver. Skript, HfH) waren nicht bekannt und gaben praktische Impulse zur Zusammenarbeit.

In der theoretischen Bearbeitung ist mir aufgefallen, dass zwei Königswege zu einer Entwicklung der Kooperation aufgezeigt werden. Der eine Weg ist eine Klärung und Differenzierung der jeweiligen Aufgabenbereiche. Der andere Ansatz besteht aus der Annahme, dass durch exploratives Handeln die Kooperation angeregt wird.

Nach meiner Untersuchung kann ich die Interpretation wagen, dass es in der Entwicklung beides braucht. Als Grundlage einer Teamentwicklung und in der Forming-Phase des Teams braucht es Rollenklärungen. Dies schafft im Sinne von Henrich et al. (2012) eine gute Grundlage. Bei der unterrichtsbezogenen Kooperation ist es meiner Meinung nach aber von Bedeutung, nicht zu lange zu warten, um gemeinsam ins explorative Handeln einzusteigen. Hier bietet sich ein Unterrichtsmaterial, das gemeinsam erarbeitet werden kann. Bedeutsam

scheint mir aber dabei, dass bereits erste Kooperationsversuche im gemeinsamen Raum gemacht wurden. Aus der Evaluation wurde ersichtlich, dass die Tandems, die wenige gemeinsame Kooperationserfahrungen im gleichen Klassenzimmer hatten, den ‚Kraftaufwand‘ zu hoch fanden, um auch noch ein neues Unterrichtsmaterial auszuprobieren. Für andere gab das entwickelte Material einen Boost innerhalb der Zusammenarbeit.

Ein wesentlicher Punkt, der mir bei den zwei Veranstaltungen aufgefallen ist, ist die Gesamtdynamik des Teams. Während in der Gemeinde F von Anfang an viel Motivation und Interesse vorhanden waren, war bei der Gemeinde G während der Veranstaltung eine eher negative Stimmung spürbar (schwierige Klasse, grosse Gesamtbelastung der KLP). Diese sind ebenfalls motivationale Faktoren die in die Ausführung hineinspielen und berücksichtigt werden müssen.

6.1.1 Zeitliche Kooperationsentwicklung in der unterrichtsnahen Kooperation

Zusammenfassend denke ich, dass die folgenden Faktoren eine Kooperation fördern. Ich habe sie ebenfalls versucht, in eine zeitliche Abfolge innerhalb der Kooperationsentwicklung im zweier Tandem SHP – KLP zu bringen.

Abbildung 17: Fördernde Faktoren zusammengestellt von Sonja Näf.

Die Kooperation in der Vorbereitung

In einer neuen Kooperation schafft diese Phase die Grundlage für das weitere Zusammenarbeiten. Die Teamentwicklung (Tuckmann, 1965) startet. Hier werden Verantwortlichkeiten (Steppacher, 2014) geklärt und Einstellungen ausgetauscht. Es entstehen teaminterne Strukturqualitäten (Vogt et al., 2016).

Die Kooperationsentwicklung

In der Kooperationsentwicklung geht es um die Weiterführung der Teamarbeit als Aufbau des Bereiches Kooperation in der Vorbereitung. Hier werden immer konkretere Ziele hinsichtlich des Unterrichtens festgelegt. Ein wesentlicher Punkt sind hier die Kenntnisse bspw. möglicher konkreter Formen des integrativen Unterrichtes oder des Vorbereitens nach den Kernperspektiven nach Kreis/Staub (2013).

Exploratives Handeln/Kreislauf der gemeinsamen Förderplanung

Um in einen gemeinsamen Förderkreislauf zu kommen, ist es von zentraler Bedeutung, gemeinsam ins Handeln zu kommen, Sequenzen gemeinsam zu planen und daraus die nächsten Sequenzen gemeinsam zu entwerfen. Dies erweitert die Sichtweisen beider Lehrpersonen und ist der Beginn einer gemeinsamen Förderplanung. Im Laufe der Zeit entwickelt sich daraus eine methodisch-didaktische Positionierung und der Unterricht wird bereichert.

6.2. Entwickelte Unterrichtsmaterialien

Ich bin in meiner Entwicklungsarbeit von folgender Zielsetzung ausgegangen:

Zielsetzung: Die Entwicklung eines kooperationsfördernden, integrativen Unterrichtsmaterials im Fachbereich Mathematik (Zahl und Variable/Operieren & Benennen). Ebenfalls wird ein Begleitheft zur Unterstützung der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen SHP und KLP entwickelt.

Entstanden ist dabei ein Unterrichtsmaterial, das folgende Elemente umfasst:

Entdeckerlandkarte Operieren & Benennen	Mathebox	Handout: Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox	Zusatzmaterialien: Kompetenzprofil für das Kind (Basic/Erwei- tert) Visualisierung Operie- ren & Benennen
--	-----------------	--	--

Die obenstehenden Bausteine sind für beide Berufsgruppen dieselben, so dass auf Grundlage einer gleichen Basis/der gleichen Materialien die Umsetzung im integrativen Setting möglich ist. Ebenfalls bekommt die KLP durch die förderdiagnostisch orientierten Materialien wie die Entdeckerlandkarte sowie die Zusatzmaterialien (Kompetenzprofile, Visualisierung) einen differenzierten Einblick in den Blickwinkel der SHP.

Ich denke, dass die Entdeckerlandkarte ein brauchbares Instrument ist, um eine Klasse/ein Einzelkind/ein Förderkind in den mathematischen Kompetenzen zu fördern. Sie richtet sich nach den Kompetenzen des Lernplans Volksschule im Bereich Mathematik Operieren und Benennen. Ein weiterer Schritt wäre, den ganzen Bereich Mathematik auf diese Weise aufzugliedern, aber dies hätte den Rahmen meiner Masterarbeit eindeutig gesprengt. In der Umsetzung ist die Idee entstanden, auch Grundanforderungsziele sowie erweiterte Ziele farblich zu kennzeichnen. Dies ermöglicht bereits in der Kindergartenstufe vor allem für Förderkinder eine Gewichtung von bedeutenden Lerninhalten. Bei durchschnittlichen Kindern werden aber auch

erreichbare Ziele definiert, die in den zwei Kindergartenjahren auf stufengerechte Art und Weise zu erarbeiten sind. Die Durchführung und viele Äusserungen haben gezeigt, dass die Entdeckerlandkarte ein spannendes Instrument ist, das bei den Personen in der Praxis Interesse auslöst.

Meine Mathebox enthält 117 Lernangebote, die in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen aufgebaut sind (vom handlungsorientierten zum abstrakten Material). Die zu erarbeitete Kompetenz wird kleinschrittig aufgebaut. Die Lernangebote sind zum Thema ‚Rund um den Bauernhof‘ gestaltet worden. Ich habe darauf geachtet, dass Lernangebote entstanden sind, die ohne grossen Aufwand auf das entsprechende Kindergartenthema abgewandelt werden können.

Die Rückmeldung aller Kindergartenlehrpersonen hat ergeben, dass in jedem Kindergarten ab dem Schuljahr 2019/2020 die Mathebox verwendet wird. Das freut mich sehr. Leider werden die Materialien nicht bei allen im Zusammenhang mit Kooperation im integrativen Setting verwendet, was ich bedauere.

Ich denke, die Zielsetzung wurde erreicht. Eine Verbesserungsmöglichkeit liegt noch im Ausdifferenzieren und in der Gestaltung und der Qualität der Fotos. Dies war aber innerhalb dieses Umfanges nicht möglich.

Das Handout ist im Zusammenhang mit der Kick-off-Veranstaltung ein zentrales Instrument. Die Kick-off-Veranstaltung könnte sich bei einer weiteren Verwendung gut in eine halbtägige Weiterbildungsveranstaltung wandeln, damit der Theoriebezug vertieft und die konkrete Umsetzung direkt angepackt werden könnte.

Die Zusatzmaterialien gehören für mich zum erweiterten Material. Ich denke, dass sie gerade einem Kind mit Förderschwerpunkt Mathematik sowie einem begabteren Kind viele wertvolle Informationen liefern können, um den Stand in der Mathematik einzuschätzen. In der praktischen Umsetzung der Tandems wurde dies selten verwendet. Ich denke, dass hängt damit zusammen, dass zuerst das Basismaterial kennengelernt werden muss, das bereits umfassend ist. Ich persönlich empfinde diese Formulare aber als Abrundung meines Unterrichtsmaterials.

Zur Erreichung der gesamten Zielsetzung ist es für mich von Bedeutung, dass ich aufbauend auf dem erarbeiteten Theorierahmen ein theoriegestütztes Unterrichtsmaterial erarbeiten konnte. Die Erarbeitung empfand ich als spannend und ich freue mich über mein entwickeltes Unterrichtsmaterial. Die Rückmeldungen von verschiedenen Lehrpersonen geben mir das Feedback, dass ein solches Material gerne kennengelernt und umgesetzt wird. Insofern ist die

Zielsetzung für mich erreicht, und ich hoffe auch, dass das Unterrichtsmaterial viele Lehrpersonen in Bezug auf Kooperation anspricht und ihnen Schritte zu einer unterrichtsbezogenen Kooperation erleichtert.

6.3 Beeinflussung der Kooperation durch entwickeltes Unterrichtsmaterial

Inwiefern das erarbeitende Begleitheft sowie das entwickelte Unterrichtsmaterial die Kooperation zwischen KLP und SHP positiv beeinflussen kann, soll in diesem Unterkapitel beantwortet werden.

Die Evaluation zeigt, dass in den Kooperationsbereichen nach Henrich et al. (2012) ausser in einem Bereich eine Steigerung der Punktezahl stattgefunden hat. Dies lässt gemeinsam mit der Auswertung der Tabelle 9 darauf schliessen, dass sich die Umsetzung kooperationsfördernd auf die Ebene der Kooperation SHP und KLP sowie auf die konkrete Unterrichtsebene auswirkt.

Dem explorativen Handeln wird nach (Hollenweger, 2016) ein grosser Schwerpunkt und ein bedeutendes Entwicklungspotential zugeschrieben. Durch ein konkretes Material kann dies fördernd wirken. In der Auswertung konnte aber auch eruiert werden, dass es für Tandems, die bis anhin wenig kooperiert haben, es eine zu grosse Anforderung darstellt, neu im gleichen Raum zusammenzuarbeiten und gleichzeitig ein neues Material auch für sich und im Team zu erarbeiten. Daraus kann geschlossen werden, dass es nach Tuckmann (1965) für eine gelingende Umsetzung ein gewisses Kooperationslevel braucht. Oder dass es im Sinne des Faktors Weiterbildung eine grössere Auseinandersetzung mit dem Thema Kooperation braucht sowie eine längere Vorlaufzeit und zugesprochene Zeitfenster um dieses Material zusammen zu erarbeiten. Dies könnte im Zuge einer Weiterbildung oder eines Schwerpunktes in einer Schuleinheit/einem Stufenteam geschehen.

Ich glaube, dass die Mischung aus Auffrischung der Theorie zur Kooperation, der Auseinandersetzung mit den Aufgabenprofilen von KLP und SHP (getrennte Zuständigkeiten/gemeinsame Zuständigkeiten) sowie den möglichen Formen des Teamings im gleichen Raum eine gute Wirkung hatte. Das Material hatte einen auffordernden Charakter und es motivierte die Tandems für den integrativen Unterricht.

Ich war mir zu Beginn der Masterarbeit nicht bewusst, wieviel Aufklärungsarbeit von Nöten ist und wie wenig teilweise vor allem seitens der KLP über das integrative Setting bekannt ist. Ich denke, dass das Kick-off sowie mein Begleitheft einiges an neuen Möglichkeiten eröffnet haben und diese den Austausch und die Kommunikation gefördert haben.

Das Unterrichtsmaterial fördert exploratives Handeln und durch die Projektbedingungen wurden die Teams „gezwungen“ integrativ tätig zu sein.

So sehe ich als zentrales kooperationsförderndes Element das Begleitheft und die Kick-off-Veranstaltung. Das Unterrichtsmaterial ist das Mittel zur Umsetzung. Da das Material aus heilpädagogischer Sicht entwickelt wurde, stärkt es den Blickwinkel auf den kompetenzorientierten und integrativen Unterricht und eröffnet der KLP einen Einblick in einen förderdiagnostischen Blickwinkel.

Die Antwort auf die Fragestellung lautet somit, dass es viele kooperationsfördernde Elemente gibt. Bedeutend ist der gegenseitige Austausch untereinander und eine stetige Weiterentwicklung im Team. Inwieweit aber eine solche Kooperation im gleichen Zimmer nach Projektende fortgeführt wird, ist für mich schwierig einzuschätzen.

In einem weiteren Versuch würde ich die Kick-off-Veranstaltung in einen Halbtage der Weiterbildung umwandeln, so dass bereits beim ersten Mal das Material als Tandem kennengelernt werden kann und erste Schritte zur gemeinsamen Planung geschehen. Dies würde stärkend darauf wirken, dass das neue Unterrichtsmaterial auch konkret in der Praxis genutzt werden würde.

6.4 Schlussfolgerungen

Meine Ausführungen haben gezeigt, dass es sich bei der Kooperation um ein komplexes Thema handelt, bei dem viele Faktoren ineinandergreifen. Die Arbeit belegt, dass sich eine Auseinandersetzung mit der Kooperation zwischen SHP und KLP lohnt, da dies durchaus auch ein relevantes Thema für die Ausbildung sowie in der Weiterbildung von amtierenden Lehrpersonen ist. Durch Aufklärungsarbeit in den zwei Bereichen der Kooperationsmöglichkeiten sowie den Möglichkeiten des integrativen Unterrichts sehe ich persönlich ein grosses Potential. Praxisnahe Anregungen wurden begeistert aufgenommen.

Um eine Kooperation anzuregen oder weiterzuentwickeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sei es durch die vorhandenen Kooperationsinstrumente auf Gesprächsebene oder über das Unterrichtsmaterial oder in einer Kombination. Für unerfahrene Kooperationspartner ist es von Bedeutung, in kleinen Schritten zu beginnen. Sei dies durch einzelne Bereiche eines Kooperationsinstrumentes oder durch Unterrichtsteile in gemeinsamen Lektionen. Ich denke, es kommt auch stark auf die Zusammensetzung des Tandems an, welche Materialien zielführend sind. Bedeutsam ist aber, dass die Kooperation immer wieder ein Thema bleibt, und zwar, um abschliessend nochmals auf das Arndt/Werning-Modell zu kommen; auf allen Ebenen. Durch gute Rahmenbedingungen oder einen Schwerpunkt auf diesem Bereich werden immer mehr integrative Elemente zum Wohle unser Schüler und Schülerinnen in den Klassenunterricht fliessen.

6.5 Praktische Implikationen

Am Schluss meiner Arbeit und unter Betrachtung der erarbeiteten Ergebnisse und Aspekte lassen sich aus meiner Sicht folgende Implikationen ableiten. Zur Förderung der unterrichtsnahen Kooperation sehe ich verschiedenen Eckpfeiler sowie einen vermehrten Einsatz der SHP im integrativen Setting als relevant für die Weiterentwicklung eines intraprofessionellen Teams. Diese gliedern sich in folgende Bereiche.

➤ **Kooperation in den Fokus setzen (Informationsbedarf, Weiterbildung)**

In diesem Bereich besteht ein erhöhter Informationsbedarf der Lehrkräfte. Für die Weiterbildung der Lehrpersonen braucht es ein Weiterbildungsgefäß, das die Kooperation ins Zentrum rückt. Durch eine angepasste Theorieaufarbeitung auf der Metaebene bezüglich der Eckpfeiler ‚gelingende Kooperation‘ und ‚Kooperation im integrativen Setting‘ werden bedeutende Theoriegrundlagen vermittelt. Bedeutsam ist danach im zweiten Teil ein Übergang ins gemeinsame Handeln, der bspw. durch ein Material oder durch die Auseinandersetzung und Planung von Teamingformen angeregt wird. So wird der Praxisbezug gestärkt und eine unterrichtsbezogene Kooperation konkret angestossen.

➤ **Sinnvolle, regelmässige Rahmenbedingungen schaffen**

Der Stellenwert einer Kooperation muss innerhalb der Schule klar kommuniziert werden. Dabei kommt der Schulleitung eine wesentliche Rolle zu. Sie schafft auf der Werteebene eine klare Gewichtung. Ebenfalls stellt sie Rahmenbedingungen zur Verfügung, in denen eine unterrichtsnahe Kooperation begünstigt wird (Einstellung, Kooperation in den Fokus setzen, Zeitgefässe, ...).

Durch Berücksichtigung dieser Massnahmen kann die Kooperation direkt positiv beeinflusst und weiterentwickelt werden.

6.6 Persönlicher Ausblick

Nun folgt als Endpunkt meiner Arbeit ein persönlicher Ausblick.

Das Thema Kooperation hat mich während der Arbeit stark fasziniert und wird mich auch weiterhin begleiten. Ich spüre, dass die Leitgedanken des integrativen Unterrichtes für mich von grosser Bedeutung sind. So werde ich versuchen, in meiner Praxis diese Ideen zu leben. In der

Kooperation mit meinen KLP wünsche ich mir, dass wir auf die unterschiedlichen Gegebenheiten (Teamvoraussetzungen, Förderbedarf der Kinder, organisatorische Rahmenbedingungen) passende Möglichkeiten finden und diese flexibel anwenden können.

Die Masterarbeit hat mir viele neue Blickwinkel eröffnet und motiviert mich, dieses Thema weiterzuverfolgen. Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen bestärken mich, dass das Interesse an integrativen Unterrichtsformen da ist. Ebenfalls finde ich, dass die Entdeckerlandkarten eine spannende Möglichkeit in der Arbeit mit Klassen sind. So kann ich mir gut vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt mich nochmals in diese Thematik zu vertiefen und evtl. eine Weiterbildung anzubieten. Das Unterrichtsmaterial würde ich gerne weiterentwickeln und verfeinern.

Doch zuerst freue ich mich auf eine etwas ruhigere Zeit. Das Schreiben einer Masterarbeit mit den Bedürfnissen einer fünfköpfigen Familie zu vereinbaren, war ein grosser Kraftakt und konnte nur durch eine positive Kooperation zwischen allen Familienmitgliedern gelingen. Mein Dank gilt allen, die während dieser Zeit mit mir kooperiert und mich unterstützt haben.

7.Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Unterrichtsbezogene Kooperation als Zusammenspiel verschiedener Ebenen (Arndt/Werning 2013).</i>	10
<i>Abbildung 2: Die Qualitäten der Lehrerkoooperation.</i>	11
<i>Abbildung 3: Angelehnt an die integrative, sonderpädagogische Förderung nach Widmer-Wolf (2014, S. 46).</i>	12
<i>Abbildung 4: Die Gelingfaktoren der Kooperation nach Henrich/Baumann/Studer (2012).</i>	16
<i>Abbildung 5: Handlungsfelder von professionellen Lerngemeinschaften (Eschelmüller,2017, angelehnt an Bonsen & Rolff, 2006).</i>	18
<i>Abbildung 6: Zusammenspiel von Förderplanung, Unterrichtsplanung und Bedarfsplanung (vgl. Luder, 2011).</i>	19
<i>Abbildung 7: Situatives Handlungsmodell adaptiert von Roth 2009.</i>	20
<i>Abbildung 8: Teamentwicklung nach Tuckmann (1965).</i>	21
<i>Abbildung 9: Co-Teachingformen (Friend, Cook)</i>	22
<i>Abbildung 10: Formen des Teaming (o. J.) Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.</i>	24
<i>Abbildung 11: Aspekte zur unterrichtsnahen Kooperation.</i>	26
<i>Abbildung 12: Auswertung der Gelingfaktoren nach Baumann et al. (2012).</i>	36
<i>Abbildung 13: Prozentwerte der Steigerung innerhalb der Gelingfaktoren von Baumann et al. (2012)</i>	37
<i>Abbildung 14: Verwendung von Kooperationsformen vor und nach der Projektdurchführung.</i>	39
<i>Abbildung 15: Entwicklungen der Gelingfaktoren nach Baumann et al. (2012).</i>	40
<i>Abbildung 16: Benutzung des Unterrichtsmaterials während der Projektumsetzung.</i>	41
<i>Abbildung 17: Fördernde Faktoren zusammengestellt von Sonja Näf.</i>	47

7.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Pädagogische Domänen nach Widmer (2014).</i>	14
<i>Tabelle 2: Spielräume nach Brenzikofer et al. (2012).</i>	15
<i>Tabelle 3: Kernaussagen Kreis/Staub (2013) ergänzt durch Näf (2019)</i>	21
<i>Tabelle 4: Beschreibung aktueller Kooperationsinstrumente (Auszug).</i>	24
<i>Tabelle 5: Ablauf des Forschungsdesigns.</i>	28
<i>Tabelle 6: Fünf Wege der Differenzierung nach Walt (2014).</i>	30
<i>Tabelle 7: Entwickelte Unterrichtsmaterialien von Sonja Näf.</i>	31
<i>Tabelle 8: Kapiteleinteilung des Handouts zur unterrichtsnahen Kooperation.</i>	32
<i>Tabelle 9: Erhobene Ausgangsdaten bei Projekt tandems.</i>	34
<i>Tabelle 10: Hauptkategorien der Kooperationsebenen (Näf 2019)</i>	38
<i>Tabelle 11: Zusammenstellung der Nennung zu kooperationsfördernden Elementen.</i>	38

7.3 Literaturverzeichnis

Achermann, E. (2005) *Unterricht gemeinsam machen*. Ein Modell für den Umgang mit Heterogenität. Bern: Schulverlag.

Achermann, E., Rutishauser F. (2016) *Mit Lernlandkarten unterrichten und lernen. Grundlagen für Eingangsstufe und Primarschule*. Bern: Schulverlag Plus.

Arndt, A. K., Werning, R. (2013). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik. Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes. In *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S.12-39). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt

Balz, H.J., Spiess, E. (2009) *Kooperation in sozialen Organisationen. Grundlagen und Instrumente der Teamarbeit*. Stuttgart: Kolhammer.

Baumann, B., Henrich, C., Studer, M. (2012) *Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* Jg.18 9/12,45-47.

Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M., Studer, M. (2012) Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* Jg.18 9/12,31-34.

Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M., Studer, M. (2014) *KoKa Kooperationskarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil-und Sonderpädagogik.

Bruner, Jerome S. (1974) *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin: Berlin Verlag

Cook, L., Friend, M. (1995). Co-Teaching: *Guidelines for creating effective practices*. *Focus on Exceptional Children*, 28(3), 1-16.

Eschelmüller, M. (2016) *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen*. (4.unv.Aufl.) Bern: Schulverlag Plus.

Eschelmüller, M. (2017). *Unterrichtsteams als Keimzelle lernender Schulen*. *Journal für Schulentwicklung* 1, 65.

Fussangel, K., Gräsel, C., Pröbstel, C. (2006) *Zur Kooperation anregen- eine Aufgabe für Sisyphos?* Zeitschrift für Pädagogik 52

Greiten, S., Franz, E.K., Biederbeck, I. (2016) Wodurch konturiert sich die sonderpädagogische Perspektive und wie gelangt sie in den inklusiven Unterricht an Regelschulen? Befunde aus Gruppendiskussionen zu Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit von Sonderpädagoginnen, Sonderpädagogen und Regelschullehrkräften. In Kreis, A., Wick, J., Kosork Labhart, C. (2016) *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Münster: Waxmann.

Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E., Wittich, C. (2017) *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4.Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.

Henrich, C., Baumann, B., Studer, M. *Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* Jg.18 9/12,35.

Henrich, C., Baumann, B., Studer, M. (2012) *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts (Kurzbericht)*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Hochschule für Heilpädagogik (o.J.). *Formen des Teamteaching*. Unveröffentlichtes Unterrichtsmaterial. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.

Hollenweger, J. (2016) Tätigkeiten synchronisieren statt Aufgaben teilen. Grundlagen und Modelle einer situativen Analyse inklusiver Praktiken. In A. Kreis, J. Wick., C. Kosork Labhart(Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S.34-51). Münster: Waxmann.

Idel, T. S., Ulrich, H. Baum, E. (2012). Kollegialität und Kooperation in der Schule-zur Einleitung in diesem Band. In. E. Baum, T.S. Idel, H. Ulrich (Hrsg.). *Kollegialität und Kooperation in der Schule* (S.9-25). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kreis, A., Staub F.C. (2013). Kollegiales Unterrichtacoaching. In: A. Bartz, M. Dammann, S.G. Huber, T. Klieme, C. Kloft & M. Schreiner(Hrsg.), *PraxisWissen Schulleitung*,33.Aktualisierungslieferung (Teil 3,30.32), (S. 1-13). Köln: Wolters Kluver.

Kullmann, H. (2012). Lesson Study- eine konsequente Form unterrichtsbezogener Lehrerkooperation. In S.G.Huber & F. Ahlgrimm (Hrsg.) *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern* (S. 69-88). Münster: Waxmann

Kummer Wyss, A. (2010). Teamorientierung im Schulbereich. Wie Lehrpersonen ihre gemeinsame Verantwortung zur Erfüllung des Erziehungsauftrags in der Schule tragen (können). *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 28, 430 – 431.

Kunz, A., Zumwald, B., Luder, R. (2016). Instrumente zur Strukturierung von Kooperation bei inklusiver Förderung. Bedeutung, Überblick und Einordnung mithilfe der Aktivitätstheorie. In A. Kreis, J. Wick., C. Kosork Labhart(Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S.54 -74). Münster: Waxmann.

Langen, R., Vogel, D. (2017). Kooperation im Kontext integrativer Förderung. Schillernde Leitbildfloskel oder Entwicklungsprogramm? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. (5-6),12.

Löser, J. (2013) Support Teacher-Model“ – eine internationale Perspektive auf Lehrerkooperation an inklusiven Schulen. In R. Werning & A.K. Arndt(Hrsg.) *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S.107-124). Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Luder, R. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, P. Diezi-Duplain. (Hrsg.). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum, S. 11-18.

Luder, R., Kunz, A., Müller Bösch, C. (2019) *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Bern: hep - verlag

Lütje-Klose, B., Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul-und Unterrichtsentwicklung. Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation- teil 1. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*,83 (2)11-123

Lütje-Klose, B. Urban, M. (2015) *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1 Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation*. Fachbeitrag, Thementag Inklusion und Pädagogische Profession. Ernst Rheinhardt Verlag.

Lütje-Klose, B. Urban, M. (2015) *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 2 Forschungsergebnisse zu intra- und interprofessioneller Kooperation*. Fachbeitrag, Thementag Inklusion und Pädagogische Profession. Ernst Rheinhardt Verlag.

Lütje-Klose, B., Riecke-Baulecke, T., Werning, R. (2018) *Basiswissen Lehrerbildung: Inklusion Schule und Unterricht. Grundlagen der Sonderpädagogik* (1. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.

Lütje-Klose, B, Miller, S., Schwab, S., Streese, B.(2017). *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Theoretische Grundlagen-empirische Befunde- Praxisbeispiele*, Münster: Waxmann.

Müller Bösch, C., Schaffner Menn, A. (2019) Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch, (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 75- 115). Bern: hep Verlag.

Stebler, R., Reusser K. (2017). Adaptiv unterrichten-jedem Kind einem persönlichen Zugang zum Lernen ermöglichen. In: Lütje-Klose, B., Miller S., Schwab S., Stresse, B. *Inklusion Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Theoretische Grundlagen – Empirische Befunde- Praxisbeispiele* (S. 253- 264). Münster: Waxmann.

Steppacher, J. (2014) *Zusammenarbeit in der integrativen Schule, Aufgaben der schulischen Heilpädagogen/-innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Tuckmann, B. W. (1965). *Developmental sequence in small groups*. Psychological Bulletin, 63, 384-399

Vogt, F., Kunz Heim, D., Zumwald, B. (2016). Kooperationsqualität: Strukturqualität, Prozessqualität, Wirkungen und Forschungsdesiderate. In A. Kreis, J. Wick. & C. Kosork Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S.15-31) Münster: Waxmann.

Walt, M. (2014) *Individualisierung und Binnendifferenzierung -aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichtes*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Widmer-Wolf, P. (2014). *Praxis der Individualisierung. Wie multiprofessionelle Klassenteams Fördersituationen für Kinder im Schulalltag etablieren*. Opladen: Budrich UniPress Ltd.

8.Anhang

Zur Vervollständigung der Arbeit sind im Folgenden die unten aufgeführten Formulare enthalten. Die entwickelten Unterrichtsmaterialien befinden sich im Anhang des Begleitheftes, sowie in der Materialienbox.

8.1 Terminplan Projektplanung

8.2 Begleitbrief Fragebogen

8.3 Erster Fragebogen (vor Durchführung)

8.4 Zweiter Fragebogen (nach Durchführung)

8.5 Ablauf Kick-Off-Veranstaltung

8.6 Ergebnisse Fragebogen

8.7 Evaluation Zusammenfassungen

Anhang1: Terminplan

2018	Arbeitsschritte in der Entwicklung	Umsetzungen
Woche		
40- 43	Grundlagenerarbeitung/ Erstellung der Mathelandkarten	Erste Umsetzung Umsetzung im eigenen Berufsfeld
	Laufende Entwicklung der konkreten Lernangebote	
52/1	Weihnachtsferien	
2019	Arbeitsschritte in der Entwicklung	Umsetzungen
2	Weiterentwicklung Lehrmittel Erstellung des Begleitheftes	
4	Anschreiben von möglichen Tandems	
5	Sportferien	
8		Zusenden 1. Fragebogen
11	Kickoff vorbereiten	
13		Kickoff – Kooperationstandem (Einführung Thematik Kooperation/ Lernlandkarte erklären, Abgabe des Skripts & Materialien)
15/16	Frühlingsferien	
17		Umsetzung Kooperationstandem
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		Zusenden 2. Fragebogen
27-32	Sommerferien	
	Evaluation & Schreiben der Masterarbeit	
40- 42	Herbstferien	
	Präsentation vorbereiten	
49	Abgabe Masterarbeit	
	Weihnachtsferien 2019	
6		Präsentation und Befragung

Guten Tag Priska

Nun ist es soweit: nach einer längeren Vorbereitungsphase startet nun mein Projekt zur unterrichtsbezogenen Kooperation. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast mitzumachen. Anbei schicke ich dir den ersten Fragebogen zum Ausfüllen. Selbstverständlich werden alle Daten anonymisiert verwendet. Ebenfalls haben andere Teilnehmer keinen Einblick in die Ergebnisse deines Fragebogens. Die Auswertung ergibt mir die Daten zum Evaluieren meiner Masterarbeit im Studiengang Schulische Heilpädagogik und wird nur in diesem Sinne verwendet. Nach Ablauf der Rekursfrist für die Masterarbeit wird der Fragebogen vernichtet. Bitte schickt mir den Fragebogen bis vor dem Treffen zur Materialübergabe zurück, damit ich Eure Bedingungen bereits kenne. Herzlichen Dank!

Hier noch ein kleiner Überblick über die nächsten Schritte. In den nächsten Tagen werde ich per Mail eine Doodleanfrage starten, damit wir ein Treffen für die Einführung und die Materialübergabe vereinbaren können. Ich denke, dass dieses Treffen ca. 45 Minuten dauern wird.

Zeitraum	Aufgaben
Vor dem ersten Treffen (ca. Anfangs April)	Ausfüllen und zurücksenden des ersten Fragebogens (frankiertes Antwortcouvert liegt bei)
Zwischen Frühlings- und Sommerferien (Bedingung: 6-8 Wochen lang, mindestens eine Lektion)	Projektphase Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts im Klassenzimmer mit der Mathebox
Bei Abschluss des Projektes (ca. Anfangs Juli 2019)	Ausfüllen und zurücksenden des zweiten Fragebogens

Ich wünsche Euch schöne Frühlingsferien und freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit.

Viele Grüsse

Hier noch meine Kontaktdaten:

Sonja Näf
Ilgenweg 5
9403 Goldach
071 845 50 44
sjnaef@hotmail.com

Fragebogen/ Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox

Der Fragebogen ist ein Bestandteil der Masterarbeit "gelingende, unterrichtsnahe Kooperation im integrativen Setting" von Sonja Näf und erfasst die Ausgangslagen, sowie die Kooperationsbedingungen bei den ausführenden Tandems der Entwicklungsarbeit. Der erste Fragebogen wird vor Projektbeginn ausgefüllt, die zweite Erhebung findet nach der Durchführung statt. Die Erhebung wird anonymisiert verwendet und die Daten werden vertraulich behandelt.

1. Personalien

Name:

Arbeitsort:

Ausbildung: Lehrperson Kindergarten Schulische Heilpädagogin

Berufserfahrung im angekreuzten Beruf:

Beschäftigungsgrad in Lektionen (Gesamtpensum):

Anzahl Lektionen in der Projektklasse:

Bitte beantworten sie die nachfolgenden Fragen möglichst realitätsnah.

Bei der Skala von 1-5 gelten folgende Bezeichnungen.

- 1 = trifft überhaupt nicht zu
- 2 = trifft eher nicht zu
- 3 = trifft eher zu
- 4 = trifft völlig zu

2. Grundlagen der Kooperation

Gegenseitige Anerkennung & Vertrauen

	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühle mich in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson/Schulischen Heilpädagogin unterstützt und wertgeschätzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftauchende Probleme betreffend Schüler & Schülerinnen werden gemeinsam besprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftretende Probleme in der Zusammenarbeit werden miteinander besprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voneinander Lernen durch Beobachtung

	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Austausch über den gemeinsam durchgeführten Unterricht erweitert meine Perspektive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den Austausch erweitere ich mein Handlungsrepertoire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reflexion und Feedback

	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der gemeinsame Austausch über Schüler und Schülerinnen ist mir wichtig. Das Feedback einer anderen Person gibt mir einen weiteren Fokus auf das Kind/ die Gruppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den gemeinsamen Austausch über den Unterricht erkenne ich Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Flexibilität in der Rollenausführung

	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir übernehmen im gemeinsamen Unterricht wechselnde Rollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meistens übernehme ich die Gruppenleitung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Didaktische Positionierung

1 2 3 4

Wir definieren gemeinsame Zielsetzungen für den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir definieren als Team gemeinsame Werthaltungen gegenüber unseren Schüler/-innen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche zwei Bereiche erlebst Du innerhalb der Zusammenarbeit am Positivsten. Schätzt du am Meisten. Bitte ankreuzen.

<input type="checkbox"/>	Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen
<input type="checkbox"/>	Voneinander lernen durch Beobachtung
<input type="checkbox"/>	Reflexion und Feedback
<input type="checkbox"/>	Flexibilität in der Rollenausführung
<input type="checkbox"/>	Didaktische – methodische Positionierung

In welchen zwei Bereichen der Kooperation siehst du in eurer Zusammenarbeit noch Entwicklungspotential? Bitte ankreuzen.

<input type="checkbox"/>	Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen
<input type="checkbox"/>	Voneinander lernen durch Beobachtung
<input type="checkbox"/>	Reflexion und Feedback
<input type="checkbox"/>	Flexibilität in der Rollenausführung
<input type="checkbox"/>	Didaktische – methodische Positionierung

3. Zusammenarbeit in der integrativen Schule

Förderdiagnostik/ Förderplanung

1 2 3 4

Wir planen gemeinsam Förderplanungen bei einzelnen ausgewählten Kindern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsame Förderangebote für die Gruppe/Teilgruppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir besprechen Kinderbeobachtungen regelmäßig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wir besprechen Kinderbeobachtungen im Vorfeld der Elterngespräche.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsamen Unterricht im gleichen Raum.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Unterrichten

Bitte kreuzen Sie zu der Aussage das entsprechende Kästchen an.

1 2 3 4

Wir verstehen Förderung als einen gemeinsam verantworteten Prozess.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsam Angebote für Kinder mit Begabungen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsam Angebote für Kinder mit Förderbedarf.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir planen verschiedene Formen gemeinsam im Unterricht.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir benutzen eine gemeinsame Plattform für den Austausch (bspw. Lehreroffice, interdisziplinäre Förderplanung) um unsere Beobachtungen auszutauschen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Welche Formen der Zusammenarbeit wurden seit Januar 2019 während der Unterrichtstätigkeit im Team verwendet. Bitte entsprechende Formen ankreuzen. Die blauen Punkte symbolisieren die Schüler und Schülerinnen. Die roten Punkte die Lehrpersonen. Wenn möglich umkreisen Sie bei den roten Punkten ihre Position als KLP oder SHP, die sie bei dieser Form mehrheitlich einnehmen.

<input type="checkbox"/>	Förderdiagnostik/Einzelförderung (im gleichen Raum)	
<input type="checkbox"/>	Frontal gemeinsam	
<input type="checkbox"/>	Neuer Inhalt als (Streit)-Dialog	

<input type="checkbox"/>	Beobachten und Protokollieren	
<input type="checkbox"/>	Lernen am Modell	
<input type="checkbox"/>	Niveaugruppen	
<input type="checkbox"/>	Interessengruppen	
<input type="checkbox"/>	Lehrstationen	
<input type="checkbox"/>	Halbklassen	
<input type="checkbox"/>	Förderung in offenen Lernformen	
<input type="checkbox"/>	Förderung in offenen Lernformen	

Beraten

Bitte kreuzen Sie zu der Aussage das entsprechende Kästchen an.

1 2 3 4

Wir nutzen regelmässig Gefässe für die Beratung untereinander (in Unterrichtsfragen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir nutzen regelmässig Gefässe für die Beratung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

untereinander (betreffend Schüler/-innen).		
Wir nutzen Gefässe zur Auswertung der Zusammenarbeit		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Die Verantwortlichkeiten /Aufgabenfelder untereinander sind uns klar.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bemerkungen

Gibt es noch Punkte, die Du mir zum Thema Kooperation noch mitteilen möchtest?

Vielen Dank für Deine Mitarbeit und das Ausfüllen des Fragebogens.
Ich wünsche Dir von Herzen ein gelingendes Projekt.

Sonja Näf

Fragebogen Nr. 2 Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox

Der Fragebogen ist ein Bestandteil der Masterarbeit "gelingende, unterrichtsnahe Kooperation im integrativen Setting" von Sonja Näf. Der erste Fragebogen wird vor Projektbeginn ausgefüllt, die zweite Erhebung findet nach der Durchführung statt. Die Erhebung wird anonymisiert verwendet und die Daten werden vertraulich behandelt.

1. Personalien

Name:

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen möglichst realitätsnah.

Bei der Skala von 1-5 gelten folgende Bezeichnungen.

- 1 = trifft überhaupt nicht zu
- 2 = trifft eher nicht zu
- 3 = trifft eher zu
- 4 = trifft völlig zu

Wichtig! Bei der Beantwortung der Frage ist der Ist-Zustand **nach der Durchführung des Projektes entscheidend.** Wie kommen die folgenden Aussagen nach Projektende bei Ihnen an?

2. Grundlagen der Kooperation

Gegenseitige Anerkennung & Vertrauen

	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühlte mich in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson/ Schulischen Heilpädagogin unterstützt und wertgeschätzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftauchende Probleme betreffend Schülerinnen & Schüler wurden gemeinsam besprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftretende Probleme in der Zusammenarbeit wurden miteinander besprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voneinander Lernen durch Beobachtung

1 2 3 4

Der Austausch über den gemeinsam durchgeführten Unterricht erweitert meine Perspektive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den Austausch erweitere ich mein Handlungsrepertoire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reflexion und Feedback

1 2 3 4

Der gemeinsame Austausch über Schüler und Schülerinnen ist mir wichtig. Das Feedback einer anderen Person gab mir einen weiteren Fokus auf das Kind/ die Gruppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den gemeinsamen Austausch über den Unterricht erkannte ich Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Flexibilität in der Rollenausführung

1 2 3 4

Wir übernehmen im gemeinsamen Unterricht wechselnde Rollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meistens übernahm ich die Gruppenleitung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Didaktische Positionierung

1 2 3 4

Wir definieren gemeinsame Zielsetzungen für den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir definieren als Team gemeinsame Wertehaltungen gegenüber unseren Schüler/-innen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In welchen zwei Bereichen könntest du während des Projektes bei der Zusammenarbeit am meisten profitieren?

<input type="checkbox"/>	Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen
<input type="checkbox"/>	Voneinander lernen durch Beobachtung
<input type="checkbox"/>	Reflexion und Feedback
<input type="checkbox"/>	Flexibilität in der Rollenausführung
<input type="checkbox"/>	Didaktische – methodische Positionierung

3. Zusammenarbeit in der integrativen Schule

Förderdiagnostik/ Förderplanung

		1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsam Förderpläne bei einzelnen ausgewählten Kindern.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsame Förderangebote für die Gruppe/Teilgruppe.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir besprechen Kinderbeobachtungen regelmäßig.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir besprechen Kinderbeobachtungen im Vorfeld der Elterngespräche.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsamen Unterricht im gleichen Raum.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterrichten

Bitte kreuzen Sie zu der Aussage das entsprechende Kästchen an.

		1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir verstehen Förderung als einen gemeinsam verantworteten Prozess.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsam Angebote für Kinder mit Begabungen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir planen gemeinsam Angebote für Kinder mit Förderbedarf.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wir planen verschiedene Formen gemeinsam im Unterricht.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wir benutzen eine gemeinsame Plattform für den Austausch (bspw. Lehreroffice, interdisziplinäre Förderplanung) um unsere Beobachtungen auszutauschen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Welche Formen der Zusammenarbeit wurden **während der Projektumsetzung** im Team verwendet? Bitte alle verwendeten Formen der Zusammenarbeit ankreuzen. Die blauen Punkte symbolisieren die Schüler und Schülerinnen. Die roten Punkte die Lehrpersonen. Wenn möglich umkreisen Sie bei den roten Punkten ihre Position als KLP oder SHP, die sie bei dieser Form mehrheitlich einnehmen.

<input type="checkbox"/>	Förderdiagnostik/ Einzelförderung (im gleichen Raum)	
<input type="checkbox"/>	Frontal gemeinsam	
<input type="checkbox"/>	Neuer Inhalt als (Streit) –Dialog	
<input type="checkbox"/>	Beobachten und Protokollieren	
<input type="checkbox"/>	Lernen am Modell	
<input type="checkbox"/>	Niveaugruppen	
<input type="checkbox"/>	Interessengruppen	
<input type="checkbox"/>	Lehrstationen	

<input type="checkbox"/>	Halbklassen	
<input type="checkbox"/>	Förderung in offenen Lernformen	
<input type="checkbox"/>	Förderung in offenen Lernformen	

Beraten

Bitte kreuzen Sie zu der Aussage das entsprechende Kästchen an.

1 2 3 4

Wir nutzten regelmässig Gefässe für die Beratung untereinander (in Unterrichtsfragen).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir nutzten regelmässig Gefässe für die Beratung untereinander (betreffend Schüler/-innen).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir nutzten Gefässe zur Auswertung der Zusammenarbeit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verantwortlichkeiten/ Aufgabenfelder untereinander sind uns klar.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Evaluation Unterrichtsmaterial

Wie hoch schätzt du den Nutzen der folgenden Unterrichtsmaterialien für die Umsetzung als Team ein.

- 1 = sehr tief
- 2 = tief
- 3 = hoch
- 4 = sehr hoch

Bitte setze nur Kreuze bei den Materialien, die in der Umsetzung während der Projektphase genutzt wurden.

		1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mathebox		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entdecker-landkarte Mathe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kompetenzprofil Mathematik		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begleitheft		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visualisierung Mathe		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---	---

Ihr habt gemeinsam das Projekt durchgeführt.
 Welche Faktoren //Mittel /Gegebenheiten haben auch vor allem in eurer Kooperation angeregt? Nenne, die für dich zwei wichtigsten Dinge/ Faktoren:

-

-

Bemerkungen

Gibt es noch Punkte, die Du mir noch mitteilen möchtest?

Vielen Dank für Deine Mitarbeit und das Ausfüllen des Fragebogens.
 Ich wünsche Euch von Herzen eine gelingende Kooperation, aber zuerst mal schöne Sommerferien.
 Sonja Näf

Ablauf Kick-Off Veranstaltung

Unterrichtsnah Kooperation im integrativen Setting -

Gemeinsame Unterrichtsentwicklung anhand einer mathematischen Entdeckerlandkarte auf der Kindergartenstufe

Im Ablaufplan sind meine geführten Inputs blau hinterlegt, die Phasen bei denen die Kooperationstandems aktiv sind gelb.

Ablaufsplanung

Zeitlicher Ablauf	Hauptbausteine	Erläuterungen zum Inhalt	Material
12.15 Uhr	Begrüssung	Kurze Begrüssung Dank aussprechen für Teilnahme an Projekt/ Ausfüllen der Fragebogen	„Schöggeli „für Motivations Schub
	Mich kurz vorstellen Idee des Projektes	Kurzer Werdegang Wie kam ich zur Projektidee?- Mein persönlicher Hintergrund Meine Erfahrungen als SHP in 5 unterschiedlichen Klassen.	
	Einführung in Kooperation	Warum Kooperation? Warum im gleichen Schulzimmer? Vorteile der Kooperation a) für die Schüler b) für die Lehrperson/ SHP (mit Forschungsbezug) Kooperationsinstrumente kurz antönen. Bis jetzt keine Möglichkeiten direkt einzusteigen über den Bereich des gemeinsamen Unterrichtens.	
	Theorieinput: Faktoren für gelingende Zusammenarbeit im gleichen Zimmer.	Voraussetzungen für Kooperation: <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenbereiche sind geklärt (Verweis auf Auflistung Handout). 	

		<ul style="list-style-type: none"> Gelingfaktoren (nach Henrich, Studer, Baumann) besprechen (bekannt aus Fragebogen). Jeden Teilbereich kurz besprechen. 	Visualisierung Gelingfaktoren
	Theorieinput: Wie findet gemeinsame Unterrichtsentwicklung statt?	<ul style="list-style-type: none"> Kreislauf besprechen <p>Unterrichtsplanung – Unterrichtsdurchführung- Reflexion, in jedem Teilbereich muss Kooperation geschehen, so entsteht der Kreislauf einer förderlichen Unterrichtsentwicklung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzes Ansprechen der gelben Bereiche im Handout (Arbeitsfelder der KLP und SHP) hier sind mögliche Ansatzpunkte zu finden für die gemeinsame Weiterarbeit. 	Visualisierung Kreislauf / Rote Pfeile bei gelingender Kooperation
Ca .10 Minuten	Gruppenarbeit: Kooperationstandems- Unterrichtsformen	Gemeinsam schauen sich die Tandems die Unterrichtsformen an. Sind alle Formen klar? Welche Formen kann man sich in der Zusammenarbeit vorstellen?	Handout verteilen Bearbeiten: S.13-15
	Vorstellung des Projektes	Bausteine des Projektes vorstellen (Sinn des Materials, Nutzung) <ul style="list-style-type: none"> a) Hauptmaterial: Handout b) Hauptmaterial: Entdeckerlandkarte Mathe c) Hauptmaterial: Entdeckerkartei d) Zusatzmaterial: Kompetenzprofil Basis, erweitert e) Zusatzmaterial Visualisierung Zahl Variable/Operieren & Benennen 	
Ca. 10 Minuten	Gruppenarbeit: Kooperationstandems – Überblick über das Material	In den Tandems wird das Material “angeschnuppert“. Evtl. werden Fragen mit mir geklärt (ich rotiere).	Unterrichtsmaterial & Mathebox verteilen
	Eckpfeiler des Projektes	Nochmals verbindliche Bedingungen ansprechen. <ul style="list-style-type: none"> Dauer: 6-8 Wochen Unterricht: im gleichen Klassenzimmer 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation in allen Feldern des Kreislaufes (wenn möglich). • Unterrichtsformen können individuell geplant werden. Ebenfalls, wie die Mathebox mit den Schülern verwendet wird (Angebote rauspicken, mit Kompetenzprofil arbeiten, eine Kompetenz durch alle Lernschritte erarbeiten in einem Bereich, eine Kompetenz nehmen und individualisieren). Die Mathebox kann auf jedes Thema adaptiert werden. 	
	Weiterer Verlauf des Projektes	Ab jetzt kann das Projekt starten. Vor den Sommerferien kommt der 2. Fragebogen zum Ausfüllen. Er wird im ähnlichen Umfang sein, aber sicher auch Fragen zur Umsetzung/ Eignung des Materials enthalten.	
	Diverse Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte Material noch nicht weitergeben. • Wenn gewünscht versende ich Unterrichtsmaterial per Mail. • Kontakt gerne per Mail bei Fragen, Unklarheiten • Ist aus Eurer Sicht alles vorhanden um mit dem Hand-out und den Unterrichtsmaterialien zu starten? 	
13:00 Uhr	Fragen	Gibt es noch brennende Fragen? Unklarheiten allgemeiner Art?	
	Abschluss/Abrundung	Ich wünsche allen viel Freude beim Ausprobieren und natürlich eine gelingende Kooperation im gleichen Klassenzimmer.	

Anhang 6: Auswertungen Fragebogen (vor (a),nach der Durchführung(b))

	GLP1a	GLP 1b	SHP 1a	SHP 1b	GLP 2a	GLP 2b	SHP 2a	SHP 2b	GLP 3a	GLP 3b	SHP 3a	SHP 3b	GLP 4a	GLP 4b	SHP4a	SHP 4b
A & V 1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
A & V 2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4
A & V 3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	3
LB1	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4
LB2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3
R & F 1	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
R & F 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
FR1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	2	3	2	4	4	4
FR2	m	2	1	1	m	1	1	1	4	2	2	2	3	3	2	2
DP 1	2	4	2	4	4	4	2	4	3	3	3	2	2	3	2	3
DP 2	2	3	2	3	4	4	2	4	2	3	2	2	2	4	2	3
ZA +	A & V/ LB	FR/DP	A&V/ R&F		A & V / R & F		A & V / R & F		A & V / R & F		A & V / R & F		A & V / R & F		A & V / R & F	FR/DP
ZA -	m / m		LB / FR	A&V/R6 F	LB/ DP	AV/RF/ FR		AV/RF	RB/ FR	VB/FR	R & F / DP	AV/FR/ DP	FR & DP	AV/VB/ RF/FR	R & F/ DP	
FP/FD1	2	3	1	3	4	4	1	4	2	2	4	3	1	3	3	3
FP/FD2	2	3	2	4	4	4	2	4	2	4	4	3	1	4	3	4
FP/FD3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4
FP/FD4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4	3
FP/FD5	1	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	3	1	4	2	4
UN 1	3	4	4	4	4	4		4	3	3	3	4	3	4	3	4
UN2	1	3	1	2	2	2		2	2	2	3	3	2	4	4	3
Un3	1	3	1	3	2	3		3	3	3	4	3	2	4	4	3

UN4	1	2	2	2	2	2		2	2	3	2	3	1	3	1	4
	GLP1a	GLP1b	SHP1a	SHP1b	GLP2a	GLP2b	SHP2a	SHP2b	GLP3a	GLP3b	SHP3a	SHP3b	GLP4a	GLP4b	SHP4a	SHP4b
UN5	1	2	1	1	1	1		1	2	1	3	1	1	1	1	1
Formen																
F1				1	1	1		1	1	1	1	1		1		
F2		1		1		1		1		1	1	1		1		1
F3										1		1		1		1
F4			1							1	1	1			1	1
F5															1	1
F6		1			1									1		1
F7									1					1		
F8				1		1		1		1	1	1		1		1
F9																
F10					1						1					
F11																
B1	2		3		3		3		2		2		2		2	
B2	3		3		3		3		3		3		3		3	
B3	3		2		4		2		2		4		2		3	
B4	4		4		4		4		3		3		3		3	

	FLP1a	FLP1b	FHP1a	FHP1b	FLP2a	FLP2b	FHP2a	FHP2b	FLP3a	FLP3b	FHP3a	FHP3b
A&V 1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3
A&V 2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3
A&V 3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3
LB 1	m	2	2	4	3	3	3	4	3	4	3	4
LB 2	m	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4
R&F 1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
R&F 2	2	1	4	4	3	3	4	4	3	3	2	4
FR1	2	3	2	4	2	3	3	4	2	4	2	4
FR2	4	2	2	2	3	2	2	2	4	2	1	2
DP 1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
DP 2	2	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
ZA+	A & V / R & F	A & V / FR		A & V / R & B	A & V / FR		A & V / R & F		A & V / FR			
ZA-	FR / DP	AV/FR	LB/DP	A&V/ FR	LB & DP	VB/FR	R & F/ DP	AV/VB	LB & DP	VB/FR	LB & DP	FR/DP
FP/FD1	2	2	3	2	2	2	3	4	2	2	2	2
FP/FD2	1	1	2	4	2	3	2	4	2	4	2	3
FP/FD3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3
FP/FD4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	3
FP/FD5	1	1	2	4	3	2	2	4	2	3	1	2
UN1	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3
UN2	1	1	2	3	2	2	2	3	2	4	1	2
UN3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	4	2	2
UN4	1	1	2	3	2	3	3	4	3	3	1	3
	FLP1a	FLP1b	FHP1a	FHP1b	FLP2a	FLP2b	FHP2a	FHP2b	FLP3a	FLP3b	FHP3a	FHP3b

UN5	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
Formen												
F1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F2		1	1	1	1	1	1	1		1		1
F3					1		1	1		1		
F4		1			1		1		1	1	1	
F5	1			1		1	1	1		1		1
F6			1	1		1	1	1	1	1	1	1
F7	1		1	1			1	1			1	1
F8	1	1		1			1	1		1		1
F9			1		1		1		1		1	
F10			1				1		1		1	
F11			1				1					
B1	1		2		3		3		1		2	
B2	4		4		3		3		3		3	
B3	2		2		3		2		3		1	
B4	2		4		3		4		4		3	

1. Auswertungen der Bereiche vor/nach der Durchführung

	GLP1	SHP1	GLP2	SHP2	GLP3	SHP3	GLP4	SHP4	FLP1	FHP1	FLP2	FHP2	FLP3	FHP3	Total	
Anerkennung und Vertrauen	12/ 12	12/ 12	12/ 12	12/ 12	9/ 10	8/ 10	12/ 12	10/ 11	9/ 12	10/ 10	12/ 11	12/ 12	11/ 12	8/ 9	149 157	+ 8
Lernen durch Beobachtung	8/7	6/6	8/6	6/6	7/8	8/7	6/7	7/7	m/4	5/8	6/7	7/8	6/8	6/8	86+m 97	+ 11
Reflexion und Feedback	8/6	8/6	8/7	8/6	8/7	8/6	8/8	8/8	6/5	8/8	7/6	8/8	7/7	6/7	106 95	-11
Flexibilität in der Rollenausführung																
Didaktische Positionierung	4/7	4/7	8/8	4/8	5/6	5/4	4/7	4/6	3/4	7/7	6/6	7/7	6/7	6/7	73/ 91	+ 18
Förderdiagnostik/ Förderplanung	13/ 16	13/ 17	17/ 18	13/ 18	13/ 16	17/ 14	9/ 19	15/ 18	12/ 12	14/ 17	14/ 14	15/ 19	14/ 17	10/ 13	189/ 228	+39
Unterrichten	7/14	9/12	11/12	9/12	12/12	15/14	9/15	13/15	9/8	12/14	11/11	13/15	11/16	8/11	149 181	+32
Beraten	12	12	14	12	10	12	10	11	9	12	12	12	11	9		

Die zweiten gelben Zahlen beziehen sich jeweils auf die zweite Durchführung. Die Flexibilität in der Rollenausführung (grauer Balken) wird in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

Zusammenfassung der Tandems

Am Positivsten -Entwicklungspotential - Positive Entwicklung

Am positivsten wahrgenommen

	Total
Gegenseitige Anerkennung & Vertrauen	14
Voneinander Lernen durch Beobachtung	1
Reflexion & Feedback	10
Flexibilität in der Rollenausführung	3
Didaktische Methodische Positionierung	0

Entwicklungspotential

	Total
Gegenseitige Anerkennung & Vertrauen	0
Voneinander Lernen durch Beobachtung	7
Reflexion & Feedback	4
Flexibilität in der Rollenausführung	5
Didaktische Methodische Positionierung	10

Positive Entwicklung bei Projekt

	Total
Gegenseitige Anerkennung & Vertrauen	7
Voneinander Lernen durch Beobachtung	6
Reflexion & Feedback	4
Flexibilität in der Rollenausführung	10
Didaktische Methodische Positionierung	3

Zusammenfassung - Verwendung des erarbeiteten Materiales
--

Mathebox	8
Entdeckerlandkarte Mathe	4
Kompetenzprofil Mathe	2
Begleitheft	4
Visualisierung	1

Evaluation: Was hat die Kooperation angeregt?

Als kooperationsfördernd während der Projektumsetzung wurden folgende Unterkategorien genannt.

Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Erfahrungsaustausch	4
Projekt/Materialsammlung zu Projekt	10
Gemeinsame Förderplanung	1
Gegenseitige Wertschätzung & Unterstützung	3
Neue Formen ausprobieren/ kennengelernt/Rollenwechsel	6
Zusammenarbeit als Geschenk	1
Sich besser kennenlernen	2
Unterricht im gleichen Klassenzimmer klappt	
Zusammenarbeit thematisiert (integrativ / separativ)	5
Kommunikation	1

Zusammenfassung mit codierten Oberbegriffen

Wertebene

Gegenseitige Wertschätzung & Unterstützung	3	
Zusammenarbeit als Geschenk	1	

Kooperationsebene

Erfahrungsaustausch	4	
Sich besser kennenlernen	2	
Unterricht im gleichen Klassenzimmer klappt	3	
Zusammenarbeit thematisiert (integrativ / separativ)	5	
Kommunikation	1	

konkrete Unterrichtsebene

Projekt/Materialsammlung zu Projekt	10	
Gemeinsame Förderplanung	1	
Neue Formen ausprobieren/ kennengelernt/Rollenwechsel	6	

Evaluation verwendete Kooperationsformen

Person	Ausgangslage Anzahl Formen	Projektdauer Anzahl Formen	Varabilität der Formen
GLP1	0	2	+ 2
SHP1	1	3	+ 2
GLP2	3	3	0
SHP2	0	3	+ 3
GLP3	2	5	+ 3
SHP3	5	5	+ 0
GLP4	0	6	+ 6
SHP4	2	6	+ 4
FLP 1	4	4	0
FHP1	7	6	-1
FLP 2	5	4	-1
FHP2	11	7	-4
FLP3	5	7	+ 2
FHP3	6	6	0

Unterrichtsbezogene Kooperation mit der Mathebox

Gemeinsam zu integrativen Matheangeboten im Kindergarten

Begleitheft zur Masterarbeit

Gelingende, unterrichtsnahe Kooperation im integrativen Setting -
Gemeinsame Unterrichtsentwicklung anhand einer mathematischen Entdeckerlandkarte auf der
Kindergartenstufe von Sonja Näf

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
2. AUSGANGSLAGE	4
3. UNTERRICHTSBEZOGENE KOOPERATION	6
3.1 ARBEITSFELDER KLP UND SHP	6
3.2 ARBEITSFELDER DER KOOPERATION	7
3.3 DIE GELINGFAKTOREN IN DER UNTERRICHTSBEZOGENEN KOOPERATION	8
3.4 GEMEINSAME ARBEITSFELDER DER KLP UND SHP	10
3.5 FORMEN DES TEAMTEACHINGS	11
4. INKLUSIVE MATHEMATIKANGEBOTE IM KINDERGARTEN	15
4.1 LERNEN AM GEMEINSAMEN GEGENSTAND	15
4.2 LEHRPLANORIENTIERUNG	15
4.3 UNTERRICHTSPRINZIPIEN	16
4.4 REPRÄSENTATIONSFORMEN	16
5. UMSETZUNG DES PROJEKTES	16
5.1 DIE PRAKTISCHE UMSETZUNG	17
5.2 BEISPIEL EINER RITUALISIERTEN UMSETZUNG	17
5.3 ARBEITSMATERIALEN IM ÜBERBLICK	18
6. VERZEICHNISSE	21
6.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	21
6.2 TABELLENVERZEICHNIS	21
6.3 LITERATURVERZEICHNIS (ZUR VERTIEFUNG DER THEORIE)	21
6.4 MÖGLICHE INSTRUMENTE ZUR ANREGUNG/UNTERSTÜTZUNG DER KOOPERATION	22
7. UNTERRICHTSMATERIALIEN	23
7.1 MATHE-ENTDECKERLANDKARTE (ZAHL UND VARIABLE- OPERIEREN UND BENENNEN)	23
7.2 BEISPIEL EINER ENTDECKERLANDKARTE FÜR KINDER	23
7.3 KOMPETENZPROFIL MATHEMATIK	23
7.4 VISUALISIERUNG OPERIEREN & BENENNEN	23

Abkürzungen

KLP	Klassenlehrperson
LA	Lernangebote
SHP	Schulische(r)Heilpädagoge/in
SuS	Schülerinnen und Schüler
PHTG	Pädagogische Hochschule Thurgau

*“Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht,
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht,
ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehe ich neben dir,
werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.”*

Afrikanisches Sprichwort

1. Einleitung

Dieses Begleitheft bildet einen Bestandteil meiner Masterarbeit an der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich. Das Ziel meiner Entwicklungsarbeit war es, ein kooperationsförderndes Unterrichtsmaterial zu entwickeln, das im integrativen Mathematikunterricht auf der Kindergartenstufe einsetzbar ist. Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik, sowie dem Unterrichtsmaterial, soll eine vertiefte Kooperation zwischen KLP und SHP unterstützt und angeregt werden.

Die Grundlage der Entstehung des Materials bilden die Erkenntnisse meiner Masterarbeit zu Faktoren von gelingender Kooperation zwischen Regellehrpersonen und schulischen Heilpädagogen/ -innen. Die Grundlage des Kompetenzaufbaues des Fachbereiches Mathematik bilden die Methodik „Arbeit am gemeinsamen Gegenstand“ nach Feuser (1989), sowie die Repräsentationsebenen nach Bruner (1974).

Durch die Aufbereitung in einer Mathekartei bietet das Material vielseitige Anregungen zum Einsatz und kann durch die Umsetzung in Lernlandkarten nach Achermann/ Rutishauser (2016) optimal aufbauend verwendet werden. So können die einzelnen Kompetenzen Schritt für Schritt aufgebaut werden. Ebenfalls bietet das Material vielseitige Möglichkeiten zum Begleiten von leistungsschwächeren SuS, sowie eine erweiterte Form für begabtere SuS. So wird eine differenzierte Umsetzung beim Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht. Ich wünsche Ihnen viel Freude am Entdecken und Ausprobieren, sowie eine grosse Portion Neugierde zur Kooperation im gleichen Unterrichtszimmer.

2. Ausgangslage

Demographische Veränderungen, Herausforderungen durch unterschiedlichen Bildungsbedarf der Lernenden, politische und pädagogische Integrationsforderungen, führen an den Volksschulen heute dazu, dass die wahrgenommene Vielfalt allgemein zugenommen hat (vgl. Kummer, 2010). Zusammenarbeiten als Teil des Berufsauftrages dient in diesem Kontext nicht unwesentlich der Bewältigung von Komplexität. Mit Zusammenarbeit wird die Fähigkeit des Systems erhöht, mit der Vielfalt der Lernenden umgehen zu können. (Kummer, 2010, S. 430- 431)

Im Zuge des neuen Sonderschulkonzeptes des Kantons St.Gallen wird eine Förderung der Kinder durch schulische Heilpädagogen/-innen vorgeschrieben. Dies soll einerseits die Integration von Kindern mit einem erhöhten Förderbedarf unterstützen, andererseits zusätzliche Möglichkeiten bieten, der Heterogenität gerecht zu werden. Meine Masterarbeit bezieht sich auf deren Umsetzung in Klassen auf der Kindergartenstufe.

In der aktuellen Umsetzung der SHP Stunden fällt auf, dass oftmals kleine Gruppen mit Kindern mit Förderbedarf in einem Bereich zusammengenommen werden, um die Grundkenntnisse zu repetieren und die Kinder zu stärken. Somit entsteht für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, teilweise auch in mehreren Fachbereichen, eine Separation ausserhalb der Klasse. Ebenfalls fallen diese Stunden auch in den Freispielbereich, so dass die betroffenen Kinder auch wichtige Spielerfahrungen in der Gruppe verpassen und teilweise doppelte geführte Sequenzen haben. Dies kann Vorteile beinhalten, kann sich aber auch nachteilig auswirken in einem Sonderstatus, den das Kind spürt. Zudem hat es den Nachteil, dass immer die gleichen Kinder in den Genuss der zusätzlichen Förderungen kommen.

Mit der Einführung der integrativen Förderung sind die Fragen verbunden, wie einerseits diese Aufgaben von Regellehrpersonen bewältigt werden können und wie andererseits die zusätzlichen Kompetenzen der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirksam eingesetzt werden können. Eine gute Kooperation zwischen den beiden Lehrpersonen wird dabei als Grundvoraussetzung für eine gelingende Integration betrachtet“. (Henrich, Baumann, Studer, 2012, S.35)

Im Sinne eines inklusiven Leitgedankens ist die Zusammenarbeit im gleichen Unterrichtszimmer zentral. Gemeinsam werden gleiche Situationen erlebt und mögliche Handlungsalternativen zu zweit weiterentwickelt. Um eine optimale Kooperation und einen guten Austausch zwischen SHP und KLP zu erreichen, sind gemeinsam erlebte Situationen wichtig, um Sichtweisen abzugleichen und über gleiche Beobachtungen reflektieren und austauschen zu können. Durch den gemeinsamen Unterricht wird eine Ebene der gegenseitigen Bereicherung geschaffen, die der Gesamtklasse nützt (vgl. Hollenweger, 2016 S. 32 - 38).

In der Forschung wird die Ko-Konstruktion als anstrebenwertes Ziel der Kooperation angesehen (vgl. Henrich et al., 2012; Fussangel, Gräsel, Pröbstel, 2006). Diese Stufe der Kooperation bedingt eine gute, aufbauende Teamarbeit, ein gegenseitiges Vertrauen, sowie eine Bereitschaft, sich auf Kooperation einzulassen.

In meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass vorallem in den letzten Jahren Instrumente entstanden sind, die die Kooperation auf der Gesprächsebene fördern (bspw. KoKa) oder Aufgabenbereiche definieren (s. Kooperationsplaner PHTG), oder sich auf den sinnvollen Austausch von Beobachtungen beschränken (Lehreroffice, Interdisziplinäre Schülerdokumentation ISD). In meiner Recherche habe ich bis jetzt kein kooperatives Instrument gefunden, das konkret auf das Unterrichten zielt. Somit besteht aus meiner Sicht in diesem Bereich ein Entwicklungsbedarf, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die ein gemeinsames Durchdenken und Vorbereiten anregen. Diese sollen zu einer gemeinsamen Unterrichtstätigkeit beitragen und Kooperation im gleichen Raum anregen. Zudem sollen Beobachtungen verglichen und überprüft werden, um gezielte Förderplanungen zu ermöglichen.

Um eine gut funktionierende Zusammenarbeit zu entwickeln, ist es wichtig, dass die jeweiligen Arbeitsfelder klar umrissen sind und die gemeinsame Verantwortlichkeiten definiert werden.

KoKa: Die Kooperationskarten entwickelt von Brenzikofer Albertin/Wolters Kohler/Studer bieten anhand verschiedener Themenbereiche Gesprächspunkte zur Zusammenarbeit von Lehrpersonen im integrativen Setting.

Kooperationsplaner PHTG: Im Kooperationsplaner der PH Thurgau, können mittels Fragebogen die Vorstellungen der SHP und KLP bezüglich Kooperation abgefragt werden. Es geschieht eine Klärung der Verantwortlichkeiten. Die ausgefüllten Fragebogen bilden die Gesprächsgrundlage zur Ist- Situation und Weiterentwicklung.

3. Unterrichtsbezogene Kooperation

In diesem Sinne werden zuerst die Aufgabenbereiche der KLP und SHP definiert und Schnittstellen erläutert. Durch die gemeinsamen Verantwortlichkeiten wird auf eine gemeinsame Planung auf verschiedenen Ebenen hingearbeitet.

3.1 Arbeitsfelder KLP und SHP

Ein wichtiger Faktor für gelingende Kooperation ist nach (Langen/ Vogel, 2017) die Klärung der Arbeitsfelder zwischen Kooperierenden. Als Basis werden hier die Aufgabenbereiche der KLP und SHP kurz skizziert. Die Aufgabenprofile sind der Broschüre "Zusammenarbeit in der integrativen Schule" von J. Steppacher (2015, S.8) entnommen und beziehen sich auf ihren jeweiligen Grundauftrag.

Aufgabenbereiche Klassenlehrpersonen

- KLP sind Fachpersonen für den Unterricht, tragen die Hauptverantwortung für die Klassenführung und für alle SuS der Klasse.
- KLP planen ihren Unterricht grundsätzlich für alle SuS und haben Verständnis und Kompetenzen für den Umgang mit heterogenen Schülergruppen.
- KLP setzen integrative Konzepte in allen Fächern um, differenzieren und individualisieren den Unterricht und wenden angemessene sozial-interaktive Lernformen an.
- KLP gestalten in diesem Sinne einen präventiv ausgerichteten Unterricht, durch den sie SuS mit Schulschwierigkeiten früh erkennen und mit gezielten pädagogischen Interventionen fördern können.
- KLP nehmen Kontakt auf zu SHP, wenn trotz pädagogischen Interventionen Schwierigkeiten bestehen bleiben, die Lernziele nicht erreicht werden, oder sogar Rückschritte festgestellt werden.
- KLP arbeiten mit SHP zusammen bei der Unterstützung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagogen/-innen

- SHP sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
- SHP sind zuständig für die (Förder-) Diagnostik bei SuS mit Förderbedarf.

- SHP planen und koordinieren die Förderung von SuS mit Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den KLP und setzen diese, wenn immer möglich, gemeinsam mit ihnen um.
- SHP unterstützen KLP indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken (auch im Teamteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation).
- SHP beraten KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes.
- SHP vermitteln Beratung und Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren in hoch spezialisierten Fragen der Förderbereiche.
- SHP unterstützen die Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen in Schulhäusern und Schuleinheiten.

3.2 Arbeitsfelder der Kooperation

Kreislauf der Zusammenarbeit

Der vereinfachte Kreislauf einer unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit zeigt die Elemente einer gemeinsamen Unterrichtsentwicklung. Die Teamarbeit umfasst alle Teilaspekte des Kreislaufes und beinhaltet eine fortlaufende Überprüfung. Um einer unterrichtsbezogenen Kooperation gerecht zu werden, im Sinne einer Zusammenarbeit im gleichen Raum, ist es wichtig, dass alle Felder miteinander (SHP& KLP) bearbeitet werden, um somit eine gemeinsame Unterrichtsentwicklung anschieben zu können (vgl. Luder,2011).

Abbildung 1: Zusammenspiel von Förderplanung, Unterrichtsplanung und Bedarfsplanung (Luder,2011)

Bevor es nun aber an das konkrete Umsetzen meines Projektes geht, möchte ich noch die Gelingfaktoren beleuchten, die als Grundlage für eine funktionierende Zusammenarbeit gelten.

3.3 Die Gelingfaktoren in der unterrichtsbezogenen Kooperation

Im Folgenden werden die wichtigsten Dimensionen der Kooperation erläutert, dabei wird vor allem auf das Modell von Heinrich/Baumann/Studer eingegangen. Durch die Aufteilung in vier Kernbereiche können Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden.

Henrich, Baumann & Studer (2012) nennen in ihrer Forschung folgende 4 Dimensionen als zentral für gelingende Kooperation:

Abbildung 2 : Gelingfaktoren nach (Henrich et al. 2012)

Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen

- Die Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Akzeptanz. Es werden gemeinsame Rahmenbedingungen festgelegt (Klassenführung, Umgang mit SuS, Vorstellungen vom Unterricht).
- Auch Schwierigkeiten können miteinander konstruktiv besprochen werden.

Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback

- Durch gemeinsame Beobachtungen können unterschiedliche Einschätzungen von Kindern eingefangen werden. Ein Gewinn entsteht durch den gegenseitigen Austausch. Neue Blickwinkel werden geöffnet. Eigene Überzeugungen werden hinterfragt. Durch

eine kollegiale Beratung entsteht Neues für den eigenen Unterricht. Das eigene Handlungsrepertoire wird erweitert.

Didaktisch- methodische Positionierung

- Diese Dimension zeigt sich vorallem in der Vorbereitung. Gemeinsame und abweichende Ziele werden besprochen, das methodische Vorgehen wird bestimmt.
- Ein Differenzierungskonzept für die gemeinsame Unterrichtszeit wird entworfen.

Flexibilität in der Rollenausführung

- Es werden wechselnde Rollen eingenommen. Durch das Vorhandensein von zwei Lehrpersonen eröffnen sich neue Formen in der Unterrichtsplanung, sowie in den Leitungsfunktionen der Lehrpersonen. So kann Verantwortung geteilt werden und situativ auf die Klasse reagiert werden.

Für mich sind die beiden unteren roten Felder Bereiche, die durch das vorliegende Unterrichtsmaterial angegangen werden können. Durch eine Erfahrung im gemeinsamen Vorbereiten, der Auswahl der Lernangebote, sowie dem Ablauf der Lektionen werden erste gemeinsame Ideen definiert. Durch die Umsetzung der nachfolgenden Formen des Team-teachings, können Erfahrungen gemacht werden in der Zusammenarbeit im gleichen Unterrichtsraum.

Im Bereich der gegenseitigen Anerkennung und des Vertrauens ist eine positive Grundhaltung gegenüber einem Teammitglied wichtig. Dieser wird aber durch die Erfahrung der Zusammenarbeit immer weiter gestärkt und braucht auch eine längerfristige Entwicklung, die nicht von heute auf morgen geschieht.

Das orange Feld stellt für mich eine grosse Bereicherung dar, durch gemeinsam Gesehenes und Erlebtes, können verschiedene Sichtweisen ergänzt werden. Die SHP erlebt das Kind im Klassenverband und erlebt die Heterogenität der Gruppe als Ganzes. Gerade im Hinblick auf die Einschulung ist dies ein wesentlicher Faktor. Das Kind bewegt sich in der 1. Klasse ebenfalls in einer grossen Gruppe. Für die Lehrperson kann es dadurch Impulse geben, wie ein Förderkind während der Woche begleitet werden könnte.

Anpassungen für den Unterricht können gleich gemeinsam ausprobiert werden. Vom Handlungsrepertoire des jeweilig anderen können beide Lehrpersonen profitieren und so ihr Repertoire erweitern. So entsteht im gegenseitigen Austausch eine Erweiterung der eigenen Unterrichtskompetenz.

Zur Vorbereitung auf die gemeinsamen Verantwortlichkeiten werden hier nochmals die Aufgabenprofile der Klassenlehrpersonen, sowie der Heilpädagogen/-innen im schulischen Kontext geschildert.

3.4 Gemeinsame Arbeitsfelder der KLP und SHP (nach Steppacher, 2015)

In der Broschüre "Zusammenarbeit in der integrativen Schule" bezieht sich Steppacher auf die folgenden 7 Arbeitsfelder:

Förderdiagnostik	Unterrichten- Besonderer Bildungsbedarf	Unterrichten Fachdidaktik Sprache / Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf	Umgang mit herausforderndem Verhalten	Beraten	Kontext gestalten und entwickeln	Forschen, Entwickeln, Reflektieren
------------------	--	---	--	---------	----------------------------------	------------------------------------

Abbildung 3 Arbeitsbereiche der Zusammenarbeit im integrativen Setting

Für meine Umsetzung der Masterarbeit im Bereich unterrichtsbezogener Kooperation setzte ich den Schwerpunkt auf die gelb markierten Spalten. In diesem Spalten ist es für mich am bedeutendsten Kooperation anzustreben und weiterzuentwickeln.

Die ausgewählten Aufgabenfelder werden nun beleuchtet, im Sinne des Modells von Seite 7, mit Fragen zur gemeinsamen Beantwortung der Kooperierenden angereichert und danach mit meinem entwickelten Material verbunden. Dabei wird ersichtlich, welche Instrumente für welche Aktivitäten anwendbar sind. Die Begriffe/ Fragen der Aktivitäten und Fragestellungen sind teilweise basierend auf der Broschüre sowie auf meinen eigenen ausformulierten Gedanken zu den Aktivitäten und zentralen Fragestellungen.

Tabelle 1 Umsetzungshilfen für Aufgabenbereiche im integrativen Setting

Unterrichten

Aktivität	Hilfreiche Fragestellungen	Umsetzung mit Entdeckerlandkarten
Planung des integrativen Unterrichtes	Was für Themen werden bearbeitet? Welches sind für uns wichtige Faktoren im integrativen Unterricht?	Mathekartei deckt Fachbereich Kapitel Zahl und Variable/ Operieren und Benennen ab.

	Was haben wir für Rahmenbedingungen (Zeitgefäße, Kommunikationsmöglichkeiten (Telefon, Mail, Besprechungen, Turnus)	
Differenzierungsangebote schaffen	Welche Formen der Differenzierung decken wir ab? (Differenzierung der Aufgabengeschwindigkeit, des Übungspensums, des Lern tempos, individuelle Lernwege, angepasste Hilfestellungen (Walt ,2014).	Lernen an Stationen mit Mathekartei. Verschiedene Repräsentationsebenen – Steigerung der Abstraktheit der Aufgaben. Kompetenzprofil Basic/ erweitert
Formen des Team-Teachings anwenden	Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen? Welche Form ist am förderlichsten für die Zielerreichung der SuS? Welche Formen entsprechen uns als Team?	Formen des Teamteachings S. 11 -13

3.5 Formen des Teamteachings

Ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit besteht auch in der Nutzung geeigneter Formen, um die doppelte Anwesenheit von Lehrkräften optimal auszuschöpfen und gewinnbringend für die SuS einzusetzen.

Folgende Formen bieten sich für die Zusammenarbeit im gleichen Klassenzimmer an. Dabei muss darauf geachtet werden, welche Form auf die Vermittlung der Inhalte, der Zusammensetzung der Klasse, der Zusammenarbeit der Kooperierenden passt. Eine Verwendung von verschiedenen Formen ist wünschenswert.

Unten aufgeführt findet ihr eine Zusammenstellung der Team-Teachingformen der HfH (o.J.) Die unten aufgeführten Formen können im Tandem auf ihre Vor- und Nachteile geprüft werden. Es lohnt sich diese in Bezug auf ihre Wirkung auf der Ebene:

- a) für die Schüler/innen
- b) für die Lehrpersonen
- c) in Bezug auf die Integration von Kindern mit Förderbedarf
- d) auf die Differenzierungsmöglichkeiten

zu analysieren und anzuwenden.

Vielleicht ist es für euch eine Möglichkeit, gemeinsam über die Vor- und Nachteile ins Gespräch zu kommen, oder sich diese selber persönlich zu notieren.

Förderdiagnostik/Einzelförderung (im gleichen Raum)		Vorteile:	Nachteile:
Frontal gemeinsam			
Neuer Inhalt als (Streit)- Dialog			
Beobachten und Protokollieren			
Lernen am Modell			
Niveaugruppen			
Interessengruppen			

Lehrstationen			
Halbklassen			
Förderung in offenen Lernformen			
Förderung in offenen Lernformen			

Abbildung 4 Formen des Teamteachings (o.J.). Unveröffentlichtes Skript der HfH Zürich

Beraten

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die beraterische Tätigkeit. Meiner Ansicht nach profitiert dieser Bereich von den unterschiedlichen Blickwinkeln der Kooperierenden sehr stark und soll gleichberechtigt stattfinden. Dies wirkt sich im Kreislauf der Zusammenarbeit (S.7) positiv auf alle Felder aus.

Aktivität	Hilfreiche Überlegungen	Umsetzung mit Entdeckerlandkarten
Kooperation	Wo waren Stärken des gemeinsam verantworteten Unterrichtes? Wo Schwächen? Wie könnten wir diese weiterentwickeln?	Die Umsetzung erfolgt im gegenseitigen Austausch.
Beratungsbedarf bei einzelnen, komplexeren Fallführungen.	Was sind förderliche Faktoren für die Lernbegleitung? Wo sind weitere Anlaufstellen?	Die Umsetzung erfolgt im gegenseitigen Austausch.

Förderplanung

Ich habe bei dieser Darstellung die Förderplanung als drittes Element eingefügt, da sie als Ergebnis des gemeinsamen Unterrichtens und des Austausches entstehen soll und so im Sinne des Kreislaufes (S.7) fortlaufend stattfindet. Die Förderdiagnostik wird hier nicht erwähnt, da sie vor allem in den Aufgabenbereich der SHP gehört (vgl. Steppacher,2014).

Aktivität	Hilfreiche Überlegungen	Umsetzung mit Entdeckerlandkarten
Kinderbeobachtungen austauschen	Was ist uns in der Umsetzung aufgefallen? Wo decken sich die Beobachtungen? Wo werden die Kinder unterschiedlich wahrgenommen? Was leiten wir daraus für den weiteren Unterricht ab?	Folie Kompetenzprofil zum Vergleichen der Kompetenzprofile
Förderplanung für die Klasse	Welche fachlichen Inhalte werden in der Gesamtklasse erarbeitet? Wie können wir allen Bedürfnissen gerecht werden? Welche Formen verwenden wir?	Visualisierung Bereiche Zahl und Variable.
Förderplanung für einzelne Kinder	Wo sind noch Lücken? Wo sind Ressourcen? Anhand des ausgefüllten Profils weitere Fördermassnahmen planen. Wer übernimmt welche Verantwortlichkeiten? Wie sieht die Förderplanung ausserhalb der SHP Stunden aus?	Kompetenzprofil Basic Kompetenzprofil erweitert.

4. Inklusive Mathematikangebote im Kindergarten

Ich erlebe den Regelkindergarten als eine relativ inklusive Stufe, da nur wenige Kinder mit stark erhöhtem Förderbedarf einen heilpädagogischen Kindergarten besuchen. Im Zuge der Forderung nach mehr Integration, könnten künftig Kinder mit stark erhöhtem Förderbedarf ebenfalls den Regelkindergarten besuchen.

Ebenfalls ist eine grosse Heterogenität innerhalb der Jahrgangsguppe beobachtbar. Die Heterogenität der Gesamtklasse ist gross. Dies entsteht durch sehr unterschiedliche Vorbedingungen der Kinder im Elternhaus, sowie unterschiedlichen Vorerfahrungen, sowie Unterschiede im Lerntempo und der Auffassungsgabe. Ebenfalls spielen auch motivationale Faktoren und die emotional- soziale Entwicklung eine grosse Rolle, inwieweit das Kind bereits Inhalte aufnehmen kann.

Wie kann ich die Inhalte angepasst auf die Kinder und ihre Bedürfnisse gestalten? Was sind förderliche Aspekte für individualisierende Matheangebote?

4.1 Lernen am gemeinsamen Gegenstand

Durch das Lernen an Stationen können die Kinder an ihren Lernthemen arbeiten und sich auch spezialisieren, dies gibt dem Lernprozesse eine Sinnhaftigkeit. Durch die Anwendung der verschiedenen Repräsentationsebenen nach Jerome Bruner (1974) können sie sich, je nach Entwicklungsstand, enaktiv handelnd, auf der ikonischen Stufe, sowie auf der symbolischen Stufe bewegen. Angestrebt wird als nächster Schritt eine Verknüpfung der verschiedenen Ebenen (vgl. Bauer, 2009, S. 23-25). Die Lernangebote der Mathekartei bauen auf diesem Prinzip auf, indem sie von der Handlungsorientierung, dem 1:1 Umgang mit dem Material ausgehen und in weiteren Schritten abstrakter werden.

4.2 Lehrplanorientierung

Durch die starke Orientierung am Lehrplan Volksschule wird die Kompetenzorientierung aufrechterhalten. Diese Kompetenzen enthalten vielschichtige Einzelkomponenten. Ich habe versucht, aus meiner beruflichen Erfahrung heraus Teilziele zu formulieren und diese durch Lernangebote zu erreichen. Die Teilschritte sind so aufgebaut, dass im Sinne der Förderplanung Schritt für Schritt Teilziele erreicht werden können. Durch die Lernschritte können die Kinder beobachtet werden und dann kann beim entsprechenden Lernschritt mit der mathematischen Förderung begonnen werden. Somit ist ein sorgfältiger Aufbau einer einzelnen Kompetenz aus dem Bereich Zahl und Variable (Unterkapitel/ Operieren und Benennen) gewährleistet.

4.3 Unterrichtsprinzipien

Die Unterrichtsprinzipien sind nach Pitsch & Thümmel (2011) definiert und sollen Anregungen zur methodisch-didaktischen Aufbereitung geben. In einer gemeinsamen Vorbereitungsphase können sie Anhaltspunkte liefern zur Darbietung der Lerninhalte.

Die leeren Würfel könnten noch mit eigenen wichtigen Prinzipien ergänzt werden.

4.4 Repräsentationsformen

Häsel-Weide (2017) betont im Förderkommentar zum Lernen des 1. Schuljahres, dass die Kinder durch strukturierte Arbeitsmittel mehr Einblick in die Beziehung zu Zahlen gewinnen können. Dabei ist bspw. in der Verwendung des Zahlenfeldes darauf zu achten, dass die Kinder die Zusammenhänge erkennen können. Sie betont, dass Veränderungen am Material zuerst handelnd ausgeführt werden, dabei verbalisiert werden und dann in weiteren Schritten zunehmend auch auf der Vorstellung beruhen. (vgl. 2017, S. 6-7)

5. Umsetzung des Projektes

Die Umsetzung des Projektes erfolgt nach einem kurzen Kick-Off mit den kooperierenden Tandems. Dort wird ein theoretischer Input zur Kooperation angeboten, sowie die Handhabung der unterschiedlichen Materialien besprochen.

Das folgende Beispiel basiert auf einer ersten Erprobung von mir und einer Klassenlehrperson im Kindergarten.

5.1 Die praktische Umsetzung

Die Mathekartei ist vielseitig einsetzbar. Am besten verwendet man sie angepasst auf die Rahmenbedingungen und den Stand der Klasse. Sei dies als Werkstatt, als Aktivität in der Kleingruppe, als Entdeckerlandkarte, als freiwillige Zusatzangebote. Die Mathekarteiposten können individuell auf das Thema und auf die Vorkenntnisse der Klasse/Kinder angepasst werden. Sie sollen als Ideensammlung und Inspiration dienen.

Für die Projektumsetzung ist wichtig, dass die Förderung von beiden Lehrpersonen (KLP/SHP) im gleichen Zimmer stattfindet und 6-8 Wochen dauert.

Vor und nach der Umsetzung bekommen die Teilnehmer/-innen jeweils einen Fragebogen zum Ausfüllen. Diese Ergebnisse werden einen Teil meiner Masterarbeit bilden.

Hier nochmals die Termine in der Übersicht:

Tabelle 2: Ablaufplan Projektumsetzung

Zeitraum	Aufgaben
Vor dem ersten Treffen (ca. Anfangs April)	Ausfüllen und zurücksenden des ersten Fragebogens .
Ende April (nach Vereinbarung)	Kickoff: kurzer Theorieinput zur Kooperation/Übergabe Unterrichtsmaterial
Zwischen Frühlings- und Sommerferien (Bedingung: 6-8 Wochen lang, mindestens eine Lektion)	Projektphase Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts im Klassenzimmer mit der Mathebox
Bei Abschluss des Projektes (ca. Anfangs Juli 2019)	Ausfüllen und zurücksenden des zweiten Fragebogens

5.2 Beispiel einer ritualisierten Umsetzung

Die erste Umsetzung fand zusammen mit einer meiner Kindergartenlehrpersonen statt. Wir haben uns für den folgenden ritualisierten Ablauf entschieden. Die Umsetzung geschah wöchentlich zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien. Die Durchführung dauerte jeweils ca. 50 Minuten. In dieser Lektion anwesend waren die Kinder des 2. Kindergartenjahres, sowie drei Kinder des 1. Kindergartenjahres. Für die Kinder des 1. Kindergartenjahres war ein Lernangebot obligatorisch, danach durften sie auswählen, ob sie weitermachen oder spielen gehen möchten.

Tabelle 3 Gliederung einer Lektion mit der Mathebox

<ul style="list-style-type: none">• Anfangsritual
<ul style="list-style-type: none">• Kurzes Rollenspiel mit kleinen Spielfiguren• Heranführen ans mathematische Thema mit einer Rahmengeschichte
<ul style="list-style-type: none">• Direkte Instruktion - neues mathematisches Thema (nicht wöchentlich)
<ul style="list-style-type: none">• Direkte Instruktion der neuen Lernangebote
<ul style="list-style-type: none">• Verteilen der Lernangebote (angefangene Sachen, geeignete Pflichtposten nach Kompetenzstand Mathe)
<ul style="list-style-type: none">• Selbstständige Weiterarbeit an den Lernangeboten• Aufräumphase
<ul style="list-style-type: none">• Kurze Reflexion im Kreis
<ul style="list-style-type: none">• Abschluss Rahmengeschichte

Wenn die Kinder alle drei Lernangebote innerhalb eines Lernschrittes bearbeitet hatten, bekamen sie ein Teilbild, das sie aufkleben konnten. So entstand auf dem Blatt, wie bei einem Puzzle, Schritt für Schritt eine Tierfigur.

Für die Bestärkung der Kinder, sowie für die Visualisierung der Fortschritte, gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten (bspw. Punkt auf einem Weg ausmalen, Kleberli pro bearbeiteten Posten,...).

Die Lernangebote zur Kompetenz "Zahlbegriff" und der Zahlwortreihe sind in direkter Kooperation Manuela Heim und mir entstanden. Die anderen Lernangebote wurden von mir persönlich entwickelt. Im Sinne des Kreislaufes der Zusammenarbeit konnten wir im Laufe des Projektes in allen Bereichen gemeinsam Gedanken austauschen und Neues weiterentwickeln. Spannend war auch, dass durch die konkrete Zusammenarbeit auch für uns die Vorteile (Kreativität von zwei Lehrpersonen, Austausch), sowie die Stolpersteine (sich aufeinander einlassen, Arbeitsaufwand) bewusst geworden sind. Gerne hätten wir auf diesem Weg weiter miteinander gearbeitet, aber durch die Mutterschaft von Manuela, war dies nicht mehr möglich.

5.3 Arbeitsmaterialien im Überblick

Materialien zum Schwerpunkt Unterrichten

Mathe- Lernlandkarten

Lernlandkarten sind ein guter Ansatz, um mit heterogenen Gruppen zu arbeiten und den Kindern viele Möglichkeiten der Differenzierung und Individualität anzubieten (vgl. Achermann, Rutishauser, 2016).

Meine Lernlandkarte soll eine Zusammenstellung von Kompetenzen im Fachbereich Mathematik/ Zahl und Variable (Operieren und Benennen) darstellen. Ebenfalls soll sie ermöglichen, nach dem Entwicklungs- und Lernstand der Kinder zu arbeiten. Sie soll die Kommunikation Kind- Lehrperson- SHP unterstützen und Möglichkeiten der Überprüfung des Lernstandes bieten. So dienen sie als Zugang zum Lernstand des Kindes.

Entdeckerlandkarte Mathematik (Zahl und Variable – Operieren und Benennen)

Aus dem Lehrplan Volksschule wurde der Bereich Zahl und Variable/ Operieren & Benennen bearbeitet. Ich habe mich auf die Kompetenzen konzentriert, die auf der Kindergartenstufe meiner Erfahrung nach möglich sind. Diese habe ich versucht in Teilschritte der Kompetenzentwicklung aufzugliedern. Damit möchte ich aufzuzeigen, welche Teilschritte zur Kompetenzerreichung benötigt werden, um dadurch klare Vorgaben für die Förderplanung zu bekommen.

Meine Erfahrungen beziehen sich auf meine siebenjährige Tätigkeit als Kindergärtnerin, sowie auf meine dreijährige Arbeit als Förderlehrkraft in fünf Kindergärten.

Beispiel Entdeckerlandkarte Kind

Dabei handelt es sich um ein Beispiel, wie eine Entdeckerlandkarte für Kinder gestaltet werden kann. Die einzelnen Lernschritte werden durch entsprechende Symbole der Lernangebote ersetzt. Es können auch individuell zugeschnittene Lernlandkarten erstellt werden, indem jedes Kind seine zu bearbeitenden Posten als Landkarte individuell bekommt. Sie dient als Motivationshilfe, sowie als Übersicht über seine erarbeiteten Posten. So sieht das Kind ebenfalls seine Lernfortschritte. Die Landkarte stellt ein Beispiel dar und kann auf jedes Thema angepasst werden. Ebenfalls können auch Kompetenzschwerpunkte gesetzt werden.

Lernangebote Mathe- Kartei

Die Mathekartei soll eine Ideensammlung sein, um den Bereich Zahl und Variable (Teilbereich Operieren und Benennen) im Unterricht einzubauen. Die Lernschritte sind von handlungsorientiert bis zu abstrakt aufgebaut und ermöglichen es einen Lernschritt sorgfältig aufzubauen. Die Ideen können auf die Rahmenbedingungen, auf den Lernstand, sowie dem entsprechenden Thema angepasst werden.

Das Kompetenzprofil der Kinder, sowie die Visualisierung der erreichten Kompetenzen können in der Förderplanung und in der Beratung eingesetzt werden.

Bei einem Kind mit höherem Förderbedarf, oder ausgeprägten Stärken, gibt es auch die Möglichkeit, anhand einer durchsichtigen Folie die Beobachtungen untereinander zu vergleichen und so weitere Schritte zu planen.

Kompetenzprofil Mathematik

In dieser Lernlandkarte sind die Grundkompetenzen definiert, die Kinder bis zum Ende 2. Kindergartenjahres erreichen sollten. Natürlich ist im Sinne einer Kompetenzentwicklung auch mehr Zeit möglich. Sind aber viele Bereiche noch nicht erfüllt, sollte man genauer hinschauen.

Das Profil bietet auch einen erweiterten Bereich für stärkere Kinder, die in sinnvoller Reihenfolge weitere Lernschritte verfolgen/ vertiefen können. Die erweiterte Lernkarte soll bei Kindern angewendet werden, die den Basisstoff gut beherrschen. Er erlaubt auf verschiedenen Stufen der Entwicklung ein individuelles Lerntempo. Ebenfalls sind teilweise eigene Lösungswege gefordert.

Visualisierung

Die Visualisierung soll für die Lehrpersonen eine Möglichkeit bieten eine Übersicht zu erhalten, welche Kompetenzen wenig und welche oft behandelt wurden. Ich gehe davon aus, dass wichtige Lernschritte im Sinne einer gemeinsamen, direkten Instruktion den Kindern gezeigt werden. Durch Eintragen und Ankreuzen entsteht ein Überblick und es wird ersichtlich wo noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

6. Verzeichnisse

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Zusammenspiel von Förderplanung, Unterrichtsplanung und Bedarfsplanung (Luder,2011)	7
Abbildung 2 Gelingfaktoren nach (Henrich et al. 2012)	8
Abbildung 3 Arbeitsbereiche der Zusammenarbeit im integrativen Setting	10
Abbildung 4 Formen des Teamteaching (o.J.). Unveröffentlichtes Skript der HfH Zürich	13

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Umsetzungshilfen für Aufgabenbereiche im integrativen Setting	10
Tabelle 2 Ablaufsplan Projektumsetzung	17

6.3 Literaturverzeichniss (zur Vertiefung der Theorie)

Achermann, E., Rutishauser, F. (2016) *Mit Lernlandkarten unterrichten und lernen. Grundlagen für Eingangsstufe und Primarschule*. Bern: Schulverlag Plus AG

Bruner, Jerome S. (1974) *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin: Berlin Verlag

Feuser, G. (1989): *Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik*. In: Behindertenpädagogik 28,1, 4–48

Fussangel, K., Gräsel, C. Pröbstel, C. (2006) *Zur Kooperation anregen- eine Aufgabe für Sisyphos?* Zeitschrift für Pädagogik 52

Häsel- Weide, U., Nührenbörger, N. (2017) *Das Zahlenbuch. Förderkommentar Lernen zum 1. Schuljahr*. Stuttgart/Leipzig: Ernst Klett Verlag

Henrich, C., Baumann B., Studer, M. (2012) *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts (Kurzbericht)*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Hochschule für Heilpädagogik (o.J.). *Formen des Teamteaching*. Unveröffentlichtes Unterrichtsmaterial. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik

Hollenweger, J. (2016) *Tätigkeiten synchronisieren statt Aufgaben teilen. Grundlagen und Modelle einer situativen Analyse inklusiver Praktiken*. In Kreis, A., Wick, J., Kosork Labhart, C. (2016) *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Münster: Waxmann.

Kummer Wyss, A. (2010). *Teamorientierung im Schulbereich. Wie Lehrpersonen ihre gemeinsame Verantwortung zur Erfüllung des Erziehungsauftrags in der Schule tragen (können)*. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 28, 430 – 431.

Langen, R., Vogel, D. (2017). *Kooperation im Kontext integrativer Förderung. Schillernde Leitbildfloskel oder Entwicklungsprogramm? Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.* (5-6),12.

Luder, R. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, P. Diezi-Duplain. (Hrsg.). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis.* Zürich: Pestalozzianum, S. 11-18.

Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten.* Oberhausen: Athena

Steppacher, J. (2014) *Zusammenarbeit in der integrativen Schule, Aufgaben der schulischen Heilpädagogen/ -innen und Klassenlehrpersonen.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

6.4 Mögliche Instrumente zur Anregung/ Unterstützung der Kooperation

Brenzikofer Albertin, E., Wolters-Kohler, M., Studer Supino, M. (2015). *KoKa Kooperationskarten- für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen im integrativen Setting* (3. Aufl.) Verlag: Edition SZH/ CSPS

Gschwend, R., Luder, R., Kunz, A. (2010). *Förderplanung mit der „interdisziplinären Schülerdokumentation ISD“.* In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 5 / 2010, S. 10-16.

Kreis A., Kosork, Labhart, C., Wick, J. (2014) *der Kooperationsplaner – ein webbasiertes Instrument zur Klärung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten an integrativen Schulen.* *Journal für Schulentwicklung*, 19 (1) S.48-51

7. Unterrichtsmaterialien

Im Anhang finden Sie folgende Dokumente, ebenfalls werden sie auch als Dateien zur Verfügung gestellt. Die Lernangebote der Mathematikkartei stehen jedem Tandem in einer Kartonbox zur Verfügung.

7.1 Mathe- Entdeckerlandkarte (Zahl und Variable/ Operieren und Benennen)

7.2 Beispiel einer Entdeckerlandkarte für Kinder

7.3 Kompetenzprofil Mathematik

7.4 Visualisierung Operieren und Benennen

Entdeckerlandkarte Mathe Sonja Näf

Zahl und Variable/ Operieren und Benennen

Ich habe die Kompetenzen des Lehrplanes der Volksschule für die Kindergartenstufe adaptiert und vereinfacht zusammengefasst. Die ausführlichen Kompetenzbeschreibungen können im Kapitel "Zahl und Variable" unter "Operieren und Benennen" gelesen werden. Der Aufbau der Lernschritte entspricht meinen Gedanken zum kleinschrittigen Aufbau der einzelnen Teilziele. Jeder Lernschritt kann mit drei Lernangeboten der beiliegenden Mathekartei erarbeitet und überprüft werden. Bei den Lernschritten bin ich vom Lernprinzip "vom Handelnden – zum Abstrakten" (Bruner, 1974) vorgegangen.

Die grünen Spalten stellen die Basic Lernschritte dar, die blauen eine Erweiterung/ Weiterführung für stärkere Kinder.

Name Kind: _____ Kindergarten: _____ Einstiegsdatum: _____

Beobachtende Person(en): _____ Abschlussdatum: _____

Operieren und Benennen

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.A.1.a Mengen erfassen und vergleichen	Die Kinder können Mengen bilden und erfassen.	Die Kinder können zwei unterschiedliche Mengen vergleichen.	Die Kinder können mehrere Mengen miteinander vergleichen und in der aufsteigenden Reihenfolge sortieren.	Die Kinder kennen die Begriffe mehr/ weniger/ gleichviel.	Die Zeichen $\{$ und $\}$ können eingesetzt werden.	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	6. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.2.a Zahlbegriff entwickeln und verstehen	Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.	Mengenbegriff bis 6 erkennen und vergleichen können.	Zählen bis 10.	Zahlen vergleichen bis 10 Zahlverständnis bis 10.	Zehnerstruktur erlernen und erkennen.	Ziffern 1 bis 10 kennen.	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.A.2.1b Zahlwortreihe	Zahlwortreihe bis 10 flexibel anwenden - vorwärts. Nachbarszahlen	Zahlwortreihe bis 10 flexibel anwenden - rückwärts. Nachbarszahlen	Zahlwortreihe Bis 10 in 2er Schritten anwenden.	Zahlwortreihe bis 20 vorwärts anwenden. Nachbarszahlen kennen	Zahlwortreihe bis 20 rückwärts anwenden. Nachbarszahlen kennen	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.A.2.1.b Anzahlen erfassen/Subitizing	Würfelbilder simultan erfassen.	Fingerbilder erkennen; 5 er Struktur erkennen.	Weiterzählen ab 5-er Struktur bei Fingern.	Fingeranzahlen bis 10 erkennen.	Ungeordnete Mengen in Teilmengen unterteilen können.	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.A.3.1.a Zahlenraum bis 20 verdoppeln/ halbieren.	Mengen bis 6 auf zwei Parteien aufteilen können.	Mengen bis 6 ergänzen/verringern können, damit zwei gleichgrosse Mengen entstehen.	Mengen bis 10 auf zwei Parteien aufteilen können.	Mengen bis 10 halbieren/ verdoppeln.	Mengen bis 20 halbieren /verdoppeln .	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
MA.1.A.3.1b Die SuS können Zahlen addieren.	Addition von zwei Mengen bis 10.	Ergänzen auf 10.	Addition über den Zehnerübergang.	Addition von zwei Mengen bis 20.	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
M. 1.A.4.1.a Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen.	Aus einer Menge zwei gleichgrosse Mengen herstellen.	Zwei vorhandene Mengen einander angleichen im persönlich vorhandenen Zahlenraum.	Drei vorhandene Mengen einander angleichen im persönlich vorhandenen Zahlenraum.	Ungerade Mengen auf zwei Parteien aufteilen (hinführen zur Zahlzerlegung).	

Kompetenz Lernplan	1. Lernschritt	2. Lernschritt	3. Lernschritt	4. Lernschritt	5. Lernschritt	Beobachtungen Förderbedarf
M.1.A.4.1.b. Zahlzerlegungen bis 20	Zahlzerlegung von geraden Zahlen bis 6.	Notation von Zahlzerlegung bis 6.	Zahlzerlegung von geraden Zahlen bis 10.	Notation von Zahlzerlegung bis 10.	Zahlzerlegung mit 10 -er Struktur erarbeiten, verschiedene Lösungen herausfinden.	

Entdeckerlandkarte

Sandra & Timo

Auf dem Bauernhof

Kompetenzprofil Mathematik – Entdeckerkarte

Name:

Kindergarten:

Operieren und Benennen

Kompetenzen	Lernschritte Basic	Lernschritte Erweitert	Bemerkungen: (Förderbedarf/ Beobachtungen)
Mengen erfassen und vergleichen	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4.	<input type="checkbox"/> 5.	
Zahlbegriff entwickeln und verstehen	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6.	<input type="checkbox"/> 7.	
Zahlwortreihe	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5.	
Anzahlen erfassen/ Subitizing	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4.	<input type="checkbox"/> 5.	
Zahlenraum bis 20 verdoppeln/ halbieren	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3.	<input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5.	
Zahlen addieren	<input type="checkbox"/> 1.	<input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4.	
Unterschiedliche Anzahlen aneinander angleichen	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4.	
Zahlzerlegungen	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5.	

Diese Visualisierung veranschaulicht den KLP/ SHP die Kompetenzen, die mit der Mathekartei auf der Kindergartenstufe aufgebaut werden. Dieses Formular soll die Möglichkeit bieten, mit der Klasse erarbeitete Komponenten im entsprechendem Feld einzutragen. Ebenfalls bietet es einen Überblick, welche Bereiche schon bearbeitet wurden und wo allfällig noch Bedarf zur Einführung ist. Die Instruktion beinhaltet einen Gruppeninput, in dem zentrale Lernschritte eingeführt werden, evtl. gemeinsam Strategien zur Erarbeitung/ Bearbeitung angeboten werden.
Bitte kreuzen sie die bearbeiteten Bereiche ab.

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mengen erfassen und vergleichen Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zahlbegriff entwickeln und verstehen Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zahlwortreihe Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anzahlen erfassen Subitizing Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zahlenraum bis 20 verdoppeln und halbieren Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Können Zahlen addieren Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zahlzerlegungen bis 20 Instruktion (Was?): Datum: Instruktion: Datum: Instruktion: Datum:

Wo gackert es am lautesten?

Alle decken gleichzeitig eine Karte auf. Wer zuerst die höhere Zahl ruft, darf alle Kärtchen dieser Runde nehmen? Wer hat am Schluss mehr Kärtchen?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Würfelbilder simultan erkennen
1. Lernschritt/ Posten A

Material: Hühnerbilder mit Anzahl Hühner in Würfelbilder bis 6

Anzahl Kinder: 2-3

Wer erwischt den geschlossenen Stall?

Auf dem Tisch liegen Hühnerkärtchen mit Kükenabbildungen in Würfelzahlenordnung: Von jeder Würfelzahl sind zwei Kärtchen vorhanden. Es wird gewürfelt. Schnell wird die Hand auf das entsprechende Kärtchen gelegt. Wer hat Glück und bekommt das Kärtchen, das auf der Rückseite den geschlossenen Hühnerstall hat? Denn beim offenen Stall, springen alle Hühner davon. Zur Belohnung gibt es einen Glasstein. Wer acht Glassteine hat, gewinnt das Spiel.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Würfelbilder simultan erkennen
1. Lernschritt/ Posten B

Material: Hühnerkärtchen (Vorderseite Hühner in Würfelbilder, Hinterseite offener Hühnerstall oder geschlossener Hühnerstall), Holzwürfel mit Würfelaugen. Glassteine

Anzahl Kinder: 2

Hühnerquartett

Spielform wie Quartett, wer von einem Würfelbild alle 4 Karten hat (Würfelzahl, Ei, Hühner, Küken), darf es ablegen. Wer hat am Schluss am meisten Quartette?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Würfelbilder simultan erkennen.
1. Lernschritt/ Posten C

Material: Quartettkarten (Kategorie Huhn, Ei, Körner, Würfelbild)

Anzahl Kinder: 3- 4 Kinder

Erinnere dich an die 5-er Struktur!

Ein Hühnerbild wird gestaltet, mit der eigenen Hand wird die Fünferstruktur sichtbar gemacht.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Fingerbilder erkennen, 5-er Struktur erkennen.
2. Lernschritt/ Posten A

Material: Zeichnungsblätter, Guachefarben gelb rot, evtl. grün, Pinsel

Anzahl Kinder: 1-6

5 –er Struktur mit Strichen kennenlernen

Die Kinder schauen die Fingerbilder an und legen die Resultate mit Wattestäbchen in der erlernten Fünferstruktur.

Einführung: Die Fünferstruktur mit Strichen muss als Möglichkeit einer Notation eingeführt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Fingerbilder erkennen, 5-er Struktur erkennen.

2. Lernschritt/ Posten B

Material: Fingerbilder mit verschiedenen Fingeranzahlen abgebildet, Box mit Wattestäbchen, farbiges Tonpapier als Legeunterlage.

Anzahl Kinder: 1-2

Putzhandschuhe befüllen

Auf der linken Tischhälfte liegen Einwegputzhandschuhe. Auf der anderen Seite sind in Schälchen unterschiedliche Mengen von kleinen Materialien (bspw. Bohnen, Maiskörner, Knöpfe,...). Die Materialien werden nun in die Einweghandschuhe eingefüllt, oder auf die Fingerkuppen gelegt. Von welchem Material hat es am meisten? Am wenigsten?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Fingerbilder erkennen, 5-er Struktur erkennen.

2. Lernschritt/ Posten C

Material: durchsichtige Einweg-Putzhandschuhe, kleine Materialien in Schüsselchen (bspw. Bohnen, Maiskörner, Perlen,...)

Anzahl Kinder: 1-2

Fingeranzahlen erfassen

Dies ist ein Partnerspiel. Ein Kind legt seine Hände vor sich, das andere Kind bekommt einen Stift. Nun legt es den Stift bei der zweiten Hand zwischen die Finger und der andere Mitspieler sagt, wie viele Finger es sind. Dabei versucht er direkt ab der ersten Hand ab 5 zu zählen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Weiterzählen ab 5-er Struktur bei Fingern
3. Lernschritt/ Posten A

Material: Hände der Kinder, Farbstift

Anzahl Kinder: 1-4

Quelle: Förderkartei, Materialkommentar, Überlegungen zur Prävention von Rechenstörungen

Wer kann die Anzahl am schnellsten legen?

Ein Kind ist Spielleiter und hat ein Häufchen Ziffernkarten vor sich (6,7,8,9,10). Er dreht schnell eine Karte um und die anderen Kinder versuchen schnell die richtige Anzahl Finger mit beiden Händen auf den Tisch zu legen.
(Darauf achten, dass Kinder ab fünf Fingern zählen).
Wer zuerst die richtige Zahl hat bekommt das Ziffernkärtchen. Wer zuerst sechs Kärtchen hat, gewinnt das Spiel.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Weiterzählen ab 5-er Struktur bei Fingern
3. Lernschritt/ Posten B

Material: Ziffernkärtchen (6,7,8,9,10 je vier Mal).

Anzahl Kinder: 2

Fingerbingo

BINGO

Die Kinder bekommen eine Tafel mit Anzahlen mit Händen/ Fingern dargestellt. Ein Kind ist der Bingoleiter und sagt die Zahlen. Pro Durchgang darf nur ein Feld auf der eigenen Karte abgedeckt werden. Wer hat zuerst alle Hände abgedeckt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Weiterzählen ab 5- er Struktur bei Fingern

3. Lernschritt/ Posten C

Material: Bingokärtchen mit Finger/Handdarstellungen mit Anzahlen 5 -10, Ziffernkärtchen (6,7,8,9,10 je vier Mal).

Anzahl Kinder: 3- 7 Kinder

Fingeranzahl- Heftchen

Die Kinder gestalten ein eigenes Heftchen zu den Fingeranzahlen und den Darstellungsformen von Mengen. Jede Seite entspricht einer Zahl. Auf jede Seite wird das entsprechende Fingerfoto geklebt (evtl. machen die Kinder eigene Fotos von ihren Fingern). Daneben wird die Zahl in Würfelaugen, sowie mit der 5 –er Struktur und dem 10-er Feld dargestellt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Fingeranzahlen bis 10 erkennen.

4. Lernschritt/ Posten A

Material: vorbereitetes Heftchen mit entsprechender Struktur, Farbstifte, Fotos mit unterschiedlichen Anzahlen Fingern/ Händen.

Anzahl Kinder: 1-6 Kinder

Fingerstruktur - Memory

Das Spiel muss mit einer ungeraden Anzahl Kinder gespielt werden. Ein Kind gibt eine Fingerstruktur vor, die anderen Kinder müssen abwechselnd, wie bei einem Memory, das entsprechende Foto auf dem Memorykärtchen suchen. Zur Hilfe gibt es einen Streifen mit allen möglichen Paaren, wurde eines gefunden, wird dieses dort abgekreuzt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Fingeranzahlen bis 10 erkennen.
4. Lernschritt/ Posten B

Material: Streifen mit möglichen Paaren, Bilder von Anzahlen mit Fingerstruktur als Memorykärtchen, Stift zum abkreuzen

Anzahl Kinder: 3- 7 Kinder

Fingerbild aufzeichnen

Das Kind hat ein Blatt mit einer Auflistung von diversen Anzahlen im Zehnersystem. Die Kinder zeichnen in der rechten Spalte die Anzahl als Fingerbild.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b
Entdeckerlandkarte: Fingeranzahlen bis 10 erkennen.
4. Lernschritt/ Posten C
Quelle Zehnerfeld: Zahlenbuch, Klett

Material: Arbeitsblatt Zehnerstruktur/ Fingerbild, Bleistifte

Anzahl Kinder: 1-5 Kinder

Kastanien abfüllen – Grossmengen aufteilen

Die Kinder füllen die verlangten Mengen richtig in die vorbereiteten Tüten ab.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Ungeordnete Mengen in Teilmengen unterteilen können.

5. Lernschritt/ Posten A

Material: Schüssel mit Kastanien, vorbereitete Tütchen mit Ziffern (passend auf den Entwicklungsstand der Kinder).

Anzahl Kinder: 1-2 Kinder

Immer 5 Bohnen zusammen!

Auf dem Tisch verteilt liegen Borlottibohnen (Menge muss durch fünf teilbar sein). Die Kinder versuchen die Bohnen mit verschiedenen Wollfäden so einzuteilen, dass immer fünf Bohnen eingekreist sind.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Ungeordnete Mengen in Teilmengen unterteilen können.

5. Lernschritt/ Posten B

Material: verschiedene Wollfäden, Bohnen (Menge muss durch fünf teilbar sein), Borlottibohnen

Anzahl Kinder: 1-2 Kinder

Inventur im Hofladen

Im Hofladen werden verschiedene Teilmengen sortiert, um sich einen Überblick zu verschaffen, was es noch alles im Sortiment hat.

Auf der linken Seite des Arbeitsblattes ist die Sortiermenge angeschrieben. Auf der rechten Seite kreisen die Kinder die entsprechende Anzahl Nahrungsmittel an.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b

Entdeckerlandkarte: Ungeordnete Mengen in Teilmengen unterteilen können.

5. Lernschritt/ Posten C

Material: Arbeitsblatt Teilmengen sortieren, Farbstiftschachtel

Anzahl Kinder: 1-6 Kinder

Süssigkeiten für den Hofladen bereitstellen

Für den Hofladen müssen abgepackte Bonbons sortiert werden. Zuerst werden sie nach den Sorten sortiert (bspw. Sugus, Bonbons, Kaugummi). Danach werden die Sorten jeweils auf zwei kleinere Glasbehälter aufgeteilt, so dass es in jedem Glas gleichviele Süssigkeiten hat.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Aus einer Menge zwei gleichgrosse Mengen herstellen.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: Diverse abgepackte Süssigkeiten in einer geraden Anzahl, eine Kiste für die gemischten Süssigkeiten, kleine Einmachgläser für den Hofladen

Anzahl Kinder: 2

Popcorntüte

Die Kinder falten nach Anleitung eine kleine Popcorntüte. Evtl. verzieren mit Stanzerliformen. Danach kriegen sie ein Plastiksäckli mit 30 Popcorn drin und teilen sich das Popcorn gerecht in ihre Tüten auf.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Aus einer Menge zwei gleichgrosse Mengen herstellen.

1. Lernschritt / Posten B

Material: Popcorn, "Plastiksäckli" oder kleines Tupperware, mehrere kleine Tupperware mit 30 Popcorns drin, Bastelmaterial für kleine Popcorntüte, Stanzerformen, farbiges Tonpapier, Klebstreifen

Anzahl Kinder: 2

Einkaufskorb aufteilen

In der Mitte des Tisches steht ein Einkaufskorb mit unterschiedlichen Backmaterialien. Damit es im Hofladen schneller Muffins gibt, hat es Backmaterialien für zwei Bäcker. Zwei Backbleche liegen bereit. Teilt die Zutaten auf die zwei Backbleche auf, damit die zwei Muffinsbäcker starten können.

Erweiterung: Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, an diesem Posten mit einer einfachen Anleitung Muffins zu backen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Aus einer Menge zwei gleichgrosse Mengen herstellen.

1. Lernschritt / Posten C

Material: zwei Backbleche, Einkaufskorb mit doppelten Backzutaten (bspw. Mehl, Zucker, Puderzucker, Zuckerverzierung, Backpulver, Vanillezucker, Schokoladenstückchen,)

Anzahl Kinder :1-3

Rueblitorte verzieren

Auf dem Tisch liegen verdeckt viele laminierte Bilder von "Marzipanruebli". Auf der Rückseite sind Würfelzahlen, oder Ziffern, oder Resultate (Spiel benötigt dann zwei Würfel) je nach Stand der Kinder. Die Kinder erwürfeln sich zuerst alle Ruebli. Danach gehen sie zu den zwei Tortenbildern, dort kleben auf jeder Torte bereits einige Marzipanruebli. Die Kinder verzieren die Torten nun so, dass sich am Schluss, auf beiden Torten gleichmässig verteilt die gleiche Anzahl Marzipankarotten befindet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Zwei vorhandene Mengen aneinander angleichen (vorhandener Zahlenraum)

2. Lernschritt/ Posten A

Material: 2 Bilder von „Rueblitorten“ (Anzahl Marzipankarotten bereits aufgeklebt), laminierte Marzipanrueblibilder/ Auf Rückseite Zahlen, Würfelbilder oder Resultate).

Anzahl Kinder: 1-3

Teile die Geburtstagskerzli auf!

Die Zwillinge haben Geburtstag. Es liegen zwei Geburtstagskuchen auf dem Tisch mit unterschiedlicher Anzahl Kerzen darauf. Die Kinder werden beide gleich alt. Verschiebe die Kerzen so, dass es gleichviele Kerzen hat. Drei solche unterschiedliche Aufgaben liegen in einer Reihe bereit. Wer alle drei Aufgaben lösen kann, hat dieses Lernangebot geschafft.

Vereinfachung: man darf auch noch Kerzen von einem Behälter dazu nehmen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Zwei vorhandene Mengen aneinander angleichen (vorhandener Zahlenraum)
2. Lernschritt/ Posten B

Material: 6 Tortenoberflächen, viele Rechaudkerzli, evtl. Zusatzglas mit Rechaudkerzli,

Anzahl Kinder: 1-3

Streit Nico & Lara

Nico und Lara streiten sich um Bonbons. Versuche durch einzeichnen oder wegstreichen in jeder Reihe die Bonbons so anzugleichen, dass in jeder Reihe jedes Kind gleichviele Bonbons besitzt.

Vereinfachung: Die Kinder haben eine Dose mit Bonbons und können sich die Mengen real hinlegen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Zwei vorhandene Mengen aneinander angleichen (vorhandener Zahlenraum)
2. Lernschritt/ Posten C

Material: Arbeitsblatt Nico & Lara, Marmeladenglas mit Bonbons, Bleistifte

Anzahl Kinder: 1-4

Bohnen aufteilen

Es liegen drei Teller auf dem Tisch mit einer unterschiedlichen Anzahl Bohnen darauf (6, 14, 10). Die Kinder versuchen nun die Bohnen so zu verschieben, dass am Schluss auf allen drei Tellern gleichviele Bohnen sind.

Vereinfachung: Die Kinder leeren alle Bohnen aus und teilen sie schrittweise auf alle drei Teller auf.

Erschwerung: immer eine Bohne darf verschoben werden, bis es auf allen Teller gleichviele Bohnen hat.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: drei vorhandene Mengen aneinander angleichen (im persönlichen Zahlenraum).

3. Lernschritt/ Posten A

Material: 30 Bohnen, 3 Teller

Anzahl Kinder: 1-2

Bonbons einkreisen

Drei Mengen Bonbons liegen nahe beieinander. Lege die drei Schnüre so um die Süßigkeiten damit drei gleichgrosse Mengen entstehen. Danach wird das Blatt gelöst. Dort werden die Mengen mit drei unterschiedlichen Farbstiften gekennzeichnet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: drei vorhandene Mengen aneinander angleichen (im persönlichen Zahlenraum)

3. Lernschritt/ Posten B

Material: Farbstiftschachtel, drei versch. farbige Wollfäden, 21 Süßigkeiten, ARB Süßigkeiten einkreisen.

Anzahl Kinder: 1-2

Caramel verteilen

Auf dem Teller liegen unterschiedliche Anzahlen von Caramelbonbons (1,2,3,), verteile die Caramels aus dem Marmeladenglas so, dass es in jedem Teller am Schluss gleichviele hat.
Ergänze auf dem Arbeitsblatt die Reihen so, dass am Schluss jeweils alle drei Kinder gleichviele Bonbons haben.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: drei vorhandene Mengen aneinander angleichen (im persönlichen Zahlenraum)

3. Lernschritt/ Posten C

Material: Teller mit aufgeklebten Caramels (1,2,3), Glasdose mit Caramels, Arbeitsblatt
Süssigkeiten ergänzen/ drei Kinder

Anzahl Kinder: 1-3

Weggli herstellen

Die Kinder formen aus Knete 11 Weggli für den Bauernhofladen. Zum Präsentieren der Ware werden die Weggli auf zwei Teller gelegt. Auf jedem Teller müssen gleich viele Weggli gelegt werden. Wie geht das?

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Ungerade Mengen auf zwei Parteien aufteilen

4. Lernschritt/ Posten A

Material: Knete, Messer zum Zerschneiden der Knete, Knetunterlage Auftrag ,10 Weggli herstellen, 2 farbige Plastikteller

Anzahl Kinder: 1-3

Apfel in 5 Stücke teilen

Die Kinder schauen die kurze Bildergeschichte vom Bauernhof an. Den heruntergefallenen Apfel dürfen die Kinder nun so teilen, dass es für jedes Kind ein Stück Apfel zum Essen gibt. Bevor die Kinder den Apfel zerschneiden, zeichnen sie die Schritte auf (oder immer nach jedem Schritt). Dieser Posten muss begleitet werden, damit pro Gruppe nur ein Apfel zerschnitten wird und es keine unnötigen Reste gibt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Ungerade Mengen auf zwei Parteien aufteilen.

4. Lernschritt/ Posten B

Material: Schneidebrett, Messer, ½ A4 Blatt, kleine Bildergeschichte

Anzahl Kinder 1-3

Schokoladenriegel aufteilen

Die Kinder bekommen ein Blatt mit unterschiedlichen Schokoladenstengeln abgebildet. Es hat Riegel mit gerader/ ungerader Anzahl Schokoladenstückchen. Die Kinder kleben am Ende des Riegels bei den geraden Stücken einen grünen Punkt auf, bei ungeraden einen roten Punkt.

Vereinfachung: Die Stückchen werden mit zwei versch. Farbstiften markiert.

Einführung: Die Begriffe gerade (durch zwei teilbar) und ungerade Anzahlen müssen in der Kindergruppe eingeführt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.a

Entdeckerlandkarte: Ungerade Mengen auf zwei Parteien aufteilen.

4. Lernschritt/ Posten C

Material: 2 Farbstifte, Arbeitsblatt Schokoladenriegel, grüne & rote Klebepunkte

Anzahl Kinder: 1-4

Wer kommt in welchen Hasenstall?

Das Arbeitsblatt wird bereitgelegt. Die Farbe des ersten Stalles entspricht dem gleichfarbigen Buzzer. Entsprechend dem Gehörten werden die Häschen weiss/braun ausgeschnitten und aufgeklebt.
Beispielsatz: im orangen Stall hat es vier weisse und zwei braune Hasen.

Erschwerung: Beispielsatz: Es hat 10 Häschen im Stall, mehr braune als weisse.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können Mengen erfassen und vergleichen.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: Arbeitsblatt Hasenstall, braune & weisse Hasenbilder zum Ausschneiden, Schere, Leimstift, 4 Answer Buzzers (zum Aufnehmen von Sätzen).

Anzahl Kinder: 3-4

Quelle Buzzer: Answer Buzzer, Betzold Verlag

Wer ist der schnellste Hasenfänger?

Es werden bspw. 15 Hasenbilder (Anzahl/Niveau kann selber bestimmt werden) umgedreht auf Tisch gelegt. Die Sanduhr wird gedreht, bspw. 1 Minute. Nun drehen die Kinder die Kärtchen um, wenn alle umgedreht sind, versuchen sie möglichst viele Kärtchen mit möglichst vielen Hasen zu schnappen. Wer hat am Schluss am meisten Hasen auf seiner Wiese?

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können Mengen erfassen und vergleichen.

1. Lernschritt/Posten B

Material: laminierte Hasenbilder mit unterschiedlichen Mengen an Hasen, Sanduhr, 2 A4 Blätter

Anzahl Kinder: 2 – 4

Tiere in Ställe sortieren

Die Kinder haben auf dem Tisch verteilt verschiedene Kärtchen mit Tieren (Hühner, Schweine, Hasen) oder echte Tierfiguren. Sie bauen aus den bereitliegenden Hölzchen drei Ställe und sortieren die Tiere der Sorte nach in die Ställe. Danach werden die Ställe mit dem entsprechenden Kärtchen beschriftet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können Mengen erfassen und vergleichen.

1. Lernschritt/ Posten C

Material: Tierfiguren oder laminierte Tierkärtchen (Anzahl nach Zählfähigkeit der Kinder). 24 Hölzchen, Ziffernkärtchen 0-10

Anzahl Kinder: 2

Tierarten vergleichen

Auf einer Wiese oder in einem Teich hat es viele unterschiedliche Tierarten. Die Kinder sortieren die Tiere nach Tierart. Danach zählen sie die Tiere und kreisen auf dem Arbeitsblatt das Tier an, von dem es am meisten hat.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können zwei unterschiedliche Mengen vergleichen.

2. Lernschritt/Posten A

Material: Wiese oder Teich (dargestellt durch Filzstücke oder Tonpapiere), Tierspielfiguren kleines Rollenspiel oder Bilder von Tieren am Teich, Arbeitsblatt zum Tiere ankreuzen.

Anzahl Kinder: 1-3

Entwischte Hasen fangen

Die Kinder spielen das Hasenschnipp-Schnapp zu dritt. Es liegen zwei verdeckte Stapel auf dem Tisch. Ein Kind ist der Spielleiter und dreht immer beide Karten gleichzeitig um. Die beiden anderen Spieler zählen und legen schnell das Kärtchen mit der höheren Anzahl Hasen in ihr Fangnetz. Wer am Schluss am meisten Hasenkärtchen besitzt ist der beste Hasenfänger und kann alle Hasen wieder in ihren Stall zurückbringen

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können zwei unterschiedliche Mengen vergleichen.
2. Lernschritt/Posten B

Material: Kärtchen mit unterschiedlicher Anzahl Hasen, zwei Hasenfangnetze (bspw. gebastelt mit Gemüsenetz und Kapplahölzchen)

Anzahl Kinder: 3

Grössere Menge Kühe umkreisen

Die Kinder umkreisen auf dem Arbeitsblatt jeweils die grössere Menge mit einem Leuchtstift.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können zwei unterschiedliche Mengen vergleichen.
2. Lernschritt/ Posten C

Material: ARB Kühe umkreisen, leuchtende Markerstifte

Anzahl Kinder: 4

Lego-Hasenställe

Es sind aus Lego verschiedene Hasengehege gebaut. Die Kinder untersuchen die Gehege und zählen die Bausteine. Sie legen das entsprechende Ziffernkärtchen in den gebauten Stall. Danach legen sie die Ställe in die Reihenfolge. Links ist der Stall mit den wenigsten Bauelementen, rechts der Stall mit den meisten Bausteinen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können mehrere Mengen miteinander vergleichen und in der aufsteigenden Reihenfolge sortieren.

3. Lernschritt/ Posten A

Material: 5 gebaute Hasenställe aus Legobausteinen (alles gleichgrosse Teile), Ziffernkärtchen laminiert.

Anzahl Personen: 1-2

Farbenfrohe Bauernhoftiere

Die Kärtchen des Spieles Bauer Pippo liegen verteilt auf dem Tisch. Die Kinder sortieren die Tiere nach unterschiedlichen Kriterien.

Zuerst sortieren sie die Tiere nach Tierart und vergleichen sie. Sie legen eine Reihenfolge mit den Häufchen in aufsteigender Anzahl-Reihenfolge.

Variante: Sie sortieren die Tiere nach Farbe und machen wieder eine aufsteigende Reihenfolge.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können mehrere Mengen miteinander vergleichen und in der aufsteigenden Reihenfolge sortieren.

3. Lernschritt/ Posten B

Material: farbige Tierkärtchen Bauer Pippo

Anzahl Personen: 1-3

Quelle: Tierkarten des Regelspiel Bauer Pippo, Amigo Verlag

Hasen füttern

Auf dem Tisch liegen senkrecht gelegt vier Hasenställe, unterschiedliche Anzahl Heuballen, unterschiedliche Anzahl Rüebli, unterschiedliche Anzahl Hasen. Die Kinder legen die passende Anzahl Heuballen, Rüebli, Hasen in den entsprechenden Stall, danach legen sie die Ställe noch in aufsteigender Reihenfolge vor sich hin.

Erweiterung: Die Aufgabe könnte noch innerhalb eines Arbeitsblattes gestaltet werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder können mehrere Mengen miteinander vergleichen und in der aufsteigenden Reihenfolge sortieren.

3. Lernschritt/ Posten C

Material: Hasenställe, Rüebli bilder (unterschiedliche Anzahl), Heuballen (unterschiedliche Anzahl), Kaninchen (unterschiedliche Anzahl)

Anzahl Kinder: 1

Muffins vergleichen

Die Kinder bekommen verschiedene Kärtchen mit Muffinsformen darauf. Sie haben unterschiedliche Anzahlen Zuckerverzierungen auf den Muffins. Am Anfang wird entschieden, wer den Begriff „mehr“ und wer den Begriff „weniger“ nimmt. Jedes Kind dreht ein Kärtchen um. Ein Kind sagt den Bezug (bspw. 5 ist mehr als drei) vom 1. Kärtchen zum 2. Kärtchen. Und dann wird das Kärtchen dem Kind gegeben, das den Begriff am Anfang bekommen hat.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarten: Die Kinder kennen die Begriffe mehr/weniger gleichviel und können sie anwenden.

4. Lernschritt/ Posten A

Material: Muffinskärtchen mit unterschiedlicher Anzahl kleiner Perlensteine.

Anzahl Kinder :2

Mengenquartett Bauernhof

Das Spiel wird gespielt wie ein Quartett, es müssen aber anzahlgenaue Zweierpaare gefunden werden (bspw. 3 freie Ställe/ 3 Tiere). Wer am Schluss die meisten Paare bilden konnte, hat gewonnen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder kennen die Begriffe mehr/weniger gleichviel und können sie anwenden.

4. Lernschritt/ Posten B

Material:

Kärtchen mit Tieren/ Ställen aus Spiel 6 nimmt kopiert/laminiert

Anzahl Kinder: 3-5

Quelle: Spielkarten von Spiel: 6 nimmt Junior, Amigo Verlag

Höre genau!

Quellenbezug Foto: www.apfelkiste.ch

Die Lehrkraft hat für die Kinder auf dem iPad verschiedene Sätze zu Bauernhoftieren aufgenommen. In einem Korb hat es verschiedene Tiere (bspw. Bauernhoftiere kleines Rollenspiel, Schleichtiere). Die Kinder hören einen Satz, am Satzende ist jeweils das Wort Stopp. Wenn sie Stopp hören, drücken sie auf die Stopptaste. Sie versuchen den gehörten Satz (bspw. Auf der Wiese hat es drei Kühe. Hasen hat es mehr als drei. Stopp!) zu legen. Danach dürfen sie mit dem iPad ein Foto machen. Wenn sie alle Sätze gehört und die Bilder fotografiert haben, dienen die Fotos als Kontrollmöglichkeit für den Posten.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Kinder kennen die Begriffe mehr/weniger/gleichviel und können sie anwenden.

4. Lernschritt/ Posten C

Material: iPad (Sätze aufgenommen, Beispielsätze auf Blatt, Korb mit verschiedenen Bauernhoftieren).

Anzahl Kinder: 2

Wo frisst der Hahn?

Es werden zwei Teller auf den Tisch gelegt mit unterschiedlicher Anzahl Bohnen darin. Der Hahn ist ein "schlauer Esser", er schaut immer zuerst dorthin, wo es mehr hat und beginnt diesen Teller zu essen. Der Schnabel des Hahnes symbolisiert das Rechenzeichen. Ein Kind legt die Menge, das andere Kind legt den Hahn in die richtige Richtung. **Erschwerung:** Es können Ziffernkärtchen in die Teller gelegt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Zeichen weniger als ($<$) / mehr als ($>$) / gleichviel (=) können als Zeichen eingesetzt werden.

5. Lernschritt /Posten A

Material:

2 Teller, laminiertes Hahnbild (Schnabelumriss ist ausgeschnitten), evtl. Ziffernkärtchen

Anzahl Kinder: 2

Arbeitsblätter mehr/weniger/gleichviel

Der Hahn wird jeweils zu der zu lösenden Aufgabe gelegt und der Schnabel nachgefahren bei gleich vielen Elementen wird das = Zeichen gesetzt.

Erweiterung: Verschiedene Schwierigkeitsstufen anbieten

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Zeichen weniger als ($<$) / mehr als ($>$) / gleichviel (=) können als Zeichen eingesetzt werden.

5. Lernschritt/Posten B

Material: versch. Arbeitsblätter Hahnschnabel, laminierte kleine Hahnbilder, Bleistifte

Anzahl Kinder: 1-4

Quelle Arbeitsblatt: C. Bocker, Kindergarten Berneck

Süssigkeiten-Deckel

Die Kinder bekommen Bierdeckel mit verschiedenen Anzahlen von Bonbons. Die Aufgaben mit den Zeichen

$$> \quad < \quad =$$

sind notiert. Bei den Feldern mit der passenden Anzahl zur Aufgabenstellung wird ein Klammer gesetzt. Zur Selbstkontrolle könnten hinten auf dem Bierdeckel mit Filzstift Punkte gesetzt werden, zum selber kontrollieren.

Lehrplanbezug: MA.1.A.1.a

Entdeckerlandkarte: Die Zeichen weniger als ($<$) / mehr als ($>$) / gleichviel (=) können als Zeichen eingesetzt werden

5. Lernschritt/Posten C

Material: gestaltete Bierdeckel mit Zähl -Aufgaben, Wäscheklammern

Anzahl Kinder: 1-4

Kühe erwürfeln

Abwechslungsweise würfeln. Würfelzahl laut sagen.
Entsprechende Würfelkarte nehmen und am richtigen Platz auf der Kuhvorlage platzieren.
Hat man die Würfelkarte bereits gelegt und kann nicht legen, ist das andere Kind wieder dran.
Wer hat zuerst alle Würfelkarten gelegt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: 2 x Kuhvorlage, 2 x Satz Würfelkärtchen (Würfelaugen 1-6), 1 Würfel

Anzahl Personen: 2

Wer angelt am meisten Kühe für seinen Stall?

Kinder würfeln und angeln sich das entsprechende Würfelbildkärtchen aus der Schachtel. Wenn eine Zahl gewürfelt wird, die es nicht mehr gibt, muss man einmal aussetzen. Wer hat am Schluss am meisten Kärtchen, oder am meisten Kühe erwürfelt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.

1. Lernschritt/ Posten B

Material: Kuhkärtchen (2 Sets), grünes Tonpapier (Wiese, zweimal), 1. Würfel, 1 Angel, Schachtel

Anzahl Personen: 2

Würfelzahlen den Kühen zuordnen

Die Kinder würfeln und schneiden das entsprechende Würfelbild auf ihrem Blatt aus und kleben es zu der entsprechenden Kuhanzahl auf dem Blatt.
Kann auch als Spiel zu zweit gespielt werden. Wer hat zuerst alle Würfelzahlen erwürfelt und zur richtigen Anzahl Kühe geklebt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.

1. Lernschritt/Posten C

Material: ARB Anzahl Kühe, ARB, Würfelaugenanzahlen, Schere, Würfel, Leimstift.

Anzahl Kinder: 1-4

Kühe auf der Wiese

Die Kuhkärtchen werden gleichmässig auf die Spieler verteilt
Gleichzeitig wird das oberste Kuhkärtchen vom Stapel gelegt, wer am meisten Kühe auf dem Kärtchen hat, darf alle gelegten Karten zu sich auf den Stapel nehmen.

Wer hat nach einer gewissen Zeit (ev. Sanduhr) am meisten Karten?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.

2. Lernschritt/ Posten A

Material: Kuhkärtchen

Anzahl Kinder: 2-3

Kuhherden bilden

Auf dem Arbeitsblatt wird immer die entsprechende Menge Kühe eingekreist, die vorne eingekreist wurde.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können.

2. Lernschritt/ Posten B

Material:

Laminierte Kuhvorlage, wasserlöslicher Filzstift

Anzahl Personen: 1

Wo hat es mehr Kühe?

Hier werden die zwei nebeneinanderliegenden Kuhfelder verglichen und das Feld mit mehr Kühen eingekreist.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Würfelzahlen erkennen und Mengenbilder vergleichen können

2. Lernschritt/ Posten C

Material: Kuharbeitsblatt, Bleistift

Anzahl Kinder: 1-4

Kühe im Stall zählen.

Die Kühe im Stall werden gezählt. Im leeren Feld werden die gleiche Anzahl Punkte notiert oder mit kleinen Klebepunkten geklebt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a
Entdeckerlandkarte: Zählen bis 10.
3. Lernschritt/ Posten A

Material: Arbeitsblatt Kuhstall, Bleistift, kleine farbige Klebepunkte

Anzahl Kinder: 1-4

Kühe im Stall- Deckel im Teller

Die Kühe auf dem Stallkärtchen werden gezählt, die gleiche Anzahl Legematerial wird in einen Kartonteller gelegt, das Stallkärtchen wird neben oder auf dem Teller deponiert.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a
Entdeckerlandkarte: Zählen bis 10
3. Lernschritt/ Posten B

Material: Stallkärtchenset, Legematerial bspw. grüne Petdeckel (ca. 60), 10 Teller

Anzahl Kinder: 1

Ab in den Stall!

Die Punkte auf dem Stallkärtchen werden gezählt. Die entsprechende Anzahl Kühe mit dem Trinkhalm ansaugen und ins leere Feld legen. Diese Kühe wurden bereits gemolken.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a
Entdeckerlandkarte: Zählen bis 10.
3. Lernschritt/ Posten C

Material: Stallkärtchenset, Kühe einmal in Kartonteller, Trinkhalm

Anzahl Kinder: 1

Milchkannenreihen

Die Milchkannenkärtchen werden der Reihe nach von 1-10 geordnet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a
Entdeckerlandkarte: Zahlen vergleichen/ Zahlenverständnis bis 10
4.Lernschritt/ Posten A

Material: Milchkannenkärtchen

Anzahl Kinder: 1

Ab in den Hühnerstall!

Die Kinder versuchen den Hühnerstall zu füllen. Dabei würfeln sie und füllen zuerst die rote Reihe auf und danach die blaue Reihe. Wenn sie die Steine gelegt haben sagen sie: „In meinem Hühnerstall hat es nun 6 Hühner, vier fehlen noch bis alle 10 zuhause sind.“ Nach jedem Setzen der Steine wird wieder der entsprechende Satz gesagt. Wenn der Schluss nicht passend erwürfelt wird, springen wieder Hühner davon..... Erst wer exakt die Hühner erwürfelt, hat seine Hühner im Stall und ist Sieger.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Zahlen vergleichen/ Zahlenverständnis bis 10.

4. Lernschritt/ Posten B

Material: Würfel, 4 Spielfelder (10-er Struktur Hühnerstall), Tupperware mit Muggelsteinen.

Anzahl Kinder: 1-4

Milch für das Kälbchen

Die Kühe auf den Kärtchen werden gezählt. Es wird eine Milchkanne weniger in das leere Feld gelegt als gezählt. Diese Milch darf das Kalb trinken, die andere Milch geht in die Weiterproduktion. Die Kinder sprechen laut dazu ihre Zahlen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Zahlen vergleichen/ Zahlenverständnis bis 10.

4.Lernschritt/ Posten C

Material: Kuhkärtchen, Milchkannekärtchen

Anzahl Personen: 1-2

Zehnerstrukturmemory

Memory: Beim Aufdecken der Karte soll die abgebildete Zahl gesagt werden. Es müssen wie bei einem Memory Paare mit dem Zehnersystem gebildet werden.

Quelle Zehnerfeld: Zahlenbuch, Klettverlag

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Zehnerstruktur erlernen und erkennen

5. Lernschritt/ Posten A

Material: Zehnerstrukturkarten

Anzahl Kinder: 1-4

Arbeitsblatt Zehnerstruktur

Im Zehnerfeld wird die entsprechende Anzahl Punkte ausgemalt, die im Feld daneben aufgezeichnet ist. Beim Zahlenfeld wird zuerst die obere Reihe aufgefüllt und dann mit der zweiten Reihe begonnen.

Quelle Zehnerfeld: Zahlenbuch, Klettverlag

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Zehnerstruktur erlernen und erkennen.

5. Lernschritt/ Posten B

Material: Arbeitsblatt Zehnerstruktur, Farbstifte

Anzahl Kinder: 1-4

Zehnerstruktur im Eierkarton

Eine Person zieht eine Zehnerstrukturkarte und nennt die entsprechende Zahl, das andere Kind legt die gleiche Anzahl Wendeplättchen in die Eierkartonschachtel. Anschliessend wird die Karte und die Kartonschachtel verglichen. Danach werden die Aufgaben gewechselt, bis alle Zehnerstrukturkarten durchgemacht wurden.

Quelle Zehnerfeld: Zahlenbuch, Klettverlag

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Zehnerstruktur erlernen und erkennen

5. Lernschritt/ Posten C

Material: Zehnerstrukturkarten (zweimal), 1 Eierkarton(10-er), 10 Wendeplättchen

Anzahl Kinder: 2

Ziffern erkennen - Wer hat zuerst sechs Kühe?

Das eine Kind nennt eine Zahl von 1-10, das andere Kind nimmt die entsprechende Ziffernkarte und klippt die gleiche Anzahl Wäscheklammern an die Karte. Das andere Kind kontrolliert. Wenn die Anzahl Wäscheklammern und die Karte stimmt, bekommt das Kind eine Kuh und die Aufgaben werden gewechselt. Sobald beide Kinder sechs Kühe haben, ist die Aufgabe erledigt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Ziffern 1-10 kennen

6. Lernschritt/ A

Material: Ziffernkarte, 10 Wäscheklammern, 12 Kühe

Anzahl Personen: 2

Bauer – Guck nicht über die Mauer!

Guck nicht über die Mauer!

Beide Kinder deponieren ihr Kalb auf einem Ziffernfeld. Abwechselnd wird gefragt, auf welchem Feld das Kalb liegt. Hat man das falsche Feld erfragt, darf dieses mit einem Glasstein abgedeckt werden. Wer findet als erstes heraus, auf welchem Feld das andere Kind sein Kalb versteckt hat? Es werden mehrere Durchgänge gespielt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Ziffern 1-10 kennen.

6. Lernschritt/ Posten B

Material: 2 Ziffernfelder, 2 Kälbchen, 1 Sichttrennung (Buch, Schachtel oder Ordner), 20 Muggelsteine

Anzahl Kinder: 2

Ziffern -Bingo

Die Ziffernkärtchen werden verdeckt auf einen Stapel gelegt. Abwechslungsweise wird eine Ziffernkarte gezogen und die Zahl gesagt. Ist das Ziffernfeld auf der Ziffernkarte noch frei, darf die Ziffernkarte daraufgelegt werden. Ist das Feld bereits mit der entsprechenden Ziffernkarte bedeckt, wird die Karte unten beim Stapel hingelegt. Wer hat als erste sein Ziffernfeld mit den Ziffernkarten bedeckt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.a

Entdeckerlandkarte: Ziffern 1-10 kennen

6. Lernschritt/ Posten C

Material: 2 Ziffernfelder, 2 Ziffernkärtchen

Anzahl Kinder: 2

Gackerndes Huhn

Bildquelle: www.arianes-kreativwerkstatt.de

Ein Kind bekommt das gackernde Huhn und eine Schüssel mit Wasser (zum Befeuchten der Finger). Das andere Kind bekommt zwei Eierschachteln. Das Kind mit dem Huhn gackert. Die erste Anzahl ist für die erste Schachtel. Das zweite Gackern ist für die zweite Schachtel. Pro Gackern wird ein Ei in die Schachtel gelegt. Danach wird zusammengezählt wie viele Eier das Huhn gelegt hat (Summe beider Eierkartons).

Variante: Das gackernde Huhn kann mit den Kindern ebenfalls gebastelt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen bis 10.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: gebasteltes, gackerndes Huhn, kleine Schale mit Wasser, Eierschachteln, Sagex-Eier.

Anzahl Personen: 2

Küken erwürfeln

Die Kinder erwürfeln sich mit zwei Würfeln Kükenbilder und versuchen sie in die richtigen Gehege zu setzen, so dass die zusammengezählte Menge mit der Gesamtmenge übereinstimmt. Die Hühnergehege sind mit Nummern beschriftet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen bis 10

1. Lernschritt/ Posten B

Material: Hölzchen für Gehege, Zahlkärtchen, Kükenkärtchen farbig, Würfel mit Würfelaugen 1 bis 4

Anzahl Kinder: 1-4 Kinder

Regenwurm -Suche

Die Küken haben Hunger, nun geht es auf zur Regenwurmsuche. Die Regenwürmer müssen auf der Wiese (Tonpapier mit Löchern) gezogen werden. Danach werden die Küken gefüttert. Die Kinder schauen in eine zweigeteilte Schachtel und zählen die Küken zusammen, schnell legen sie die gleiche Anzahl Regenwürmer in die Schachtel (bevor ein Küken herauspringt). Es hat mehrere solcher Schachteln mit Küken darin.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen bis 10
1. Lernschritt/ Posten C

Material: 3 kleine Schachteln, eine Wiese, grünes A3 Tonpapier mit Löchern, viele Regenwürmer (bspw. mit Stricktrick gemacht), Kükenbilder in Schachtel geklebt.
Anzahl Kinder: 1- 4

Eier ergänzen

Im Kindergarten sind auf den Tischen verschiedene farbig markierte Eierkartons verteilt. Eine unterschiedliche Anzahl ist in jedem bereits eingefüllt. Die Kinder nehmen ihr Raster und streichen mit einem Marker auf dem 10-er System ihre Eier an. Die Kinder bekommen einen Korb und suchen die Sagexeier im Kindergarten. Danach füllen sie die Eier in den entsprechenden Karton auf und zeichnen auf ihrem Blatt ein, wie viele Eier sie noch einfüllen mussten.

Variante: Evtl. kann auch ein Kind die Eier verstecken und das andere suchen und zählen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarte: Ergänzen auf 10.
2. Lernschritt/ Posten A

Material: Sagexeier, 4 Mal 10-er Eierschachtel, Arbeitsblatt Raster mit 10-er System, Eierkorb

Vorbereiten: Eier im Kindergarten verstecken, Leuchtmarker

Anzahl Kinder: 2-3 Kinder

Eierschachtelspiel

Die Kinder bekommen zwei leere 10-er Eierschachteln. Auf dem Tisch liegen Sagexeier. Die Kinder würfeln und dürfen sich die entsprechende Anzahl Eier aus der Mitte nehmen und in ihre Schachtel legen. Falls sie zu wenig Platz haben für die erwürfelten Eier müssen sie die mögliche Anzahl hineinlegen und danach wieder herausnehmen, was zuviel ist. Bei dem Symbol mit dem zerbrochenen Ei, muss der Eierkarton geleert werden und wieder von vorne begonnen werden. Beim goldenen Ei darf wahlweise ein oder zwei Eier in die Schachtel gelegt werden. Wer zuerst genau 10 Eier in der Schachtel hat ist Sieger.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Ergänzen auf 10.

2. Lernschritt/ Posten B

Material: selbstgestalteter Würfel (Zahlen 1-4, Symbol goldenes Ei, Symbol kaputtes Ei), zwei 10-er Eierschachteln, 20 Sagexeier.

Anzahl Kinder: 2

Rechnungs-Eierautomat

Die Kinder wählen, je nach Vorkenntnissen, ein Kartenset aus und zählen oder Rechnen gemeinsam, wie viele Eier es hat.

(evtl. Strategie zeigen, von der grösseren Zahl weiterzählen).

Sie rechnen das Resultat aus und werfen die Karte in den Rechnungseier-Automaten, der spuckt ihnen dann das Resultat aus.

Bildquelle: Eierautomat von M. Engel, gebastelt
Idee: adaptiert von magischen Zylinder, Betzold Verlag

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Ergänzen auf 10.

2. Lernschritt/ Posten C

Material: Schachtel Eierautomat, oder magischer Zylinder von Betzold, unterschiedlich schwierige Kartensets, in den Farben grün = einfach, orange =mittel, rot = schwer).

Anzahl Kinder: 1-3 Kinder

Eierbestellung

Im Hofladen werden Eierbestellungen bereitgestellt. Auf dem Tisch hat es 5 Kärtchen (Anzahl 11, Anzahl 12, Anzahl 13, Anzahl 16, Anzahl 17) mit entsprechenden Eierbestellungen. Die Kinder legen die Eieranzahl in die entsprechenden Eierschachteln (4er, 10er, 6 Eier), so dass sie möglichst wenige Schachteln brauchen. Danach fahren sie mit einem Fahrzeug in die Garderobe des Kindergartens und legen es beim entsprechenden Haus der Familie ab (Namen vergleichen).

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarte: Zehnerübergang
3. Lernschritt/ Posten A

Material: Diverse Eierschachteln, Sagexeier, fünf Kärtchen mit Namen der Familien und Anzahlen, Fahrzeug zum Transportieren.

Vorbereiten: In Garderobe A4 Blätter Häuser mit entsprechenden Namen angeschrieben.

Anzahl Kinder: 1-3 Kinder

Bingospiel Hühner zählen

Die Kinder wählen aus den drei verschiedenen Bingokärtchen ein Spiel aus. Danach bestimmen sie beide Spielfarben und stellen ihre Spielfigur auf das Startfeld. Es wird mit einem oder zwei Würfeln gewürfelt (je nachdem welche Zahl man erreichen möchte.) Sieger ist das Kind, das zuerst alle Zahlen abstreichen, oder bei Kopien Felder ausgemalt hat. Die gewürfelte Anzahl wird mit der Bewegung auf der Liste ausgeführt und danach durchgekennzeichnet.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarten: Zehnerübergang
3. Lernschritt/ Posten B

Material: Zahlenliste mit entsprechenden Bewegungsaufgaben drauf, abwischbarer Filzstift, 3 laminierte Vorlagen, 2 Würfel

Anzahl Kinder: 2 Kinder pro Vorlage.
Quelle: Abwandlung Monsterspiel von www.zaubereinmalseins.de
Spieljeton von Spiel „Küken suchen“, Ravensburger Verlag

Rechnungspuzzle Bauernhof

Die Kinder bekommen 20 schmale Rundholzstäbe ohne rote Spitze und bemalen sie mit Filzstift (10 rote/ 10 blaue). Danach bekommen die Kinder ein Couvert mit einem zerschnittenen Bild eines Bauernhoftiers. Auf der Rückseite sind Rechnungen mit roten/blauen Stäben aufgemalt. Die Kinder rechnen anhand der Zündhölzer die Rechnungen aus. Danach kleben sie die richtige Rechnung auf das entsprechende Resultat auf ihrem Blatt. Bei richtigen Resultaten entsteht so ein Bild eines Tieres, zur Selbstkontrolle. Am Schluss können alle Kärtchen aufgeklebt werden. Die Rechnungen behandeln alle den Zehnerübergang.

Erschwerung: Die Rechnungen werden mit Zahlen geschrieben.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarte: Zehnerübergang
3. Lernschritt/ Posten C

Material: zerschnittenes Bauernhoftierbild, auf der Rückseite Rechnungen mit Zehnerübergang, kleine leere Zündholzschachteln, viele kleine Zündhölzer ohne Kopf, blaue und rote Filzstifte. Arbeitsblatt mit Resultaten, Leimstift, Schere

Anzahl Kinder: Einzelarbeit, bis zu vier Kinder.

Hühnerzaun bauen mit Zahlenmauern

Auf dem Blatt sind Zaunelemente (analog Zahlenmauern) gezeichnet, auf dem dritten Element wird mit Streichhölzern oder Stäbchen die richtige Anzahl der beiden unteren Mauern gelegt. Die untersten Elemente sind mit Zahlen angeschrieben.

Vereinfachung: die Kinder legen die Stäbchen auf beide Zahlenfelder und schieben es dann zusammen in das obere Feld.

Möglichkeit: Pro Zahlenmauer könnte ein Aufnahme-pad liegen, damit die Kinder das Resultat selber überprüfen können. Zahl auf Pad sprechen

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b
Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen im Zahlenraum 1-15.
4. Lernschritt/ Posten A

Material: 6 versch. kleine Zahlenmauern laminiert, kleine Stäbchen (bspw. Fröbellegematerial), evtl. kleine Aufnahme-pads)

Anzahl Kinder: 1-3

Schnipp Schnapp mit Rechnungen

Es liegt ein Stapel Kärtchen in der Mitte (versch. Zahlen zwischen 10-15), jedes Kind bekommt Kärtchen mit den Ziffern 0-9. Gespielt wird wie beim Spiel Schnipp Schnapp. Wenn die beiden Kärtchen der Kinder das Resultat ergeben, bekommt das Kind, dass es zuerst errechnet hat das Resultatkärtchen. Wenn alle Resultatkärtchen aufgebraucht sind, gewinnt das Kind, das mehr Kärtchen erspielen konnte.

Vereinfachung: Für Kinder die Material brauchen liegen zwei grosse Zündholzschachteln mit entsprechender Anzahl Glassteinen/ Bohnen bereit. Eine Möglichkeit wäre auch ein 20-er Feld zum abstreichen, mit Schwämmchen zum Abwischen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen im Zahlenraum 1-15

4. Lernschritt/ Posten B

Material: Resultatkärtchen für die Mitte, laminierte Ziffernkärtchen, evtl. Material zur Vereinfachung (siehe Aufgabenbeschreibung)

Anzahl Kinder: 2

Fuchspiel

Ziel jedes Spielers ist es, so schnell wie möglich 15 Punkte zu sammeln. Ein Spieler beginnt und zieht eine Karte aus dem Stoffbeutel.

Die Zahl, die auf der Karte steht, entspricht der erreichten Punktzahl. Zieht der Spieler noch eine Karte, addiert er die entsprechenden Punkte. Der Spieler darf selber entscheiden, wann er aufhört.

Zieht er eine Fuchskarte, müssen alle Punkte zurück in den Beutel und man muss wieder von vorn beginnen. Stoppt der Spieler, sind ihm die bisher gesammelten Punkte sicher. Nun ist ein anderer Spieler an der Reihe. Wer 15 Punkte hat, darf ein Feld mit dem Marker auf der Siegertabelle ausmalen. Wer zuerst vier Felder voll hat hat das Spiel gewonnen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.b

Entdeckerlandkarte: Addition von zwei Mengen im Zahlenraum 1-15

4. Lernschritt/ Posten C

Material: Stoffbeutel, viele, laminierte Zahlenkärtchen (Henne mit Ziffern 0-9), Zettel mit vier Feldern, Leuchtstifte, ca. 8 laminierte Fuchskärtchen.

Anzahl Kinder: 1-4

Wollknäuel in Katzenkörbchen legen

Abgerollte Wollknäuel fäden liegen offen, quer durch den Kindergartraum verteilt. Die Kinder rollen die Knäuel auf und legen sie auf den Tisch. Nun dürfen die zwei Katzen die Wollknäuel haben. Zu jeder Katze werden gleichviele Wollknäuel ins Katzenkörbchen gelegt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 auf zwei Parteien aufteilen.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: zwei Katzenkörbchen, zwei Plüschkatzen, 6 kleine Wollknäuel in verschiedenen Farben.

Anzahl Kinder: 1-2 Kinder

Wie viele Fahrzeuge stehen in der Lagerhalle?

Der Bauer hat 10 verschiedene landwirtschaftliche Fahrzeuge (Spielzeugautos), die er in zwei Lagerhallen (Schachteln) untergebracht hat. Ein Kind befüllt die zwei Lagerhallen mit einer Anzahl Autos, das andere Kind hält sich die Augen zu. Danach ertastet das Kind, in welcher Halle es wie viele Autos hat. Stimmt das Ertastete, darf es eine neue Aufgabe erfinden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 auf zwei Parteien aufteilen.

1. Lernschritt/ Posten B

Material: 2 Schachteln als Lagerhallen mit Öffnungen zum Ertasten, 10 Spielzeugautos (landwirtschaftliche Fahrzeuge)

Anzahl Kinder: 2

Apfel- Birnenernte

Bildquelle: Alamy Stock, photo, Internet

Im Garten des Bauernhofes steht ein Apfel- und ein Birnenbaum. Ein Kind nimmt gesamthaft höchstens 6 Stück Obst in die Hände. Das andere Kind ratet, ob mehr Birnen oder Äpfel vom Baum gefallen sind. Hat das Kind richtig geraten bekommt es einen Chip, oder als Alternative ein getrocknetes Apfelringli. Dann wird gewechselt. Wer zuerst 6 Chips hat, ist der Sieger.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 auf zwei Parteien aufteilen.

1. Lernschritt/ Posten C

Material: Chips oder getrocknete Apfelringe, 10 laminierte Apfelmotive, 10 laminierte Birnenmotive, je in einem Tupperware, ein grünes Rhythmtuch (als Wiese)

Anzahl Kinder: 2 Kinder

Futter für die Bauernhofkatzen

Es wird zu viert gespielt. In der Mitte des Tisches liegen kleine Holzfische für die hungrigen Katzen bereit. Immer die zwei Kinder, die sich gegenüber sitzen bilden ein Team. Ziel des Spieles ist es, eine Fischkarte mit sechs Fischen für die Hauskatzen zu erspielen. Zum Sieg eines Teams müssen beide sechs Karten vollständig gefüllt sein.

Gespielt wird mit einem Würfel mit folgenden

Aufschriften (+1,-1, +2,-2, +) beim Kleeblatt Symbol darf man eine Anzahl zwischen 1-2 und + oder - wählen. Wenn man würfelt, darf man entschieden, ob der Wurf von einem selber oder dem Partner ausgeführt wird.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 ergänzen/ verringern können, damit zwei gleichgrosse Mengen entstehen können.

2. Lernschritt/ Posten A

Material: kleine Holzfische, Holzwürfel mit Symbolen (siehe Aufgabenbeschreibung), 4 laminierte Streifen mit je 6 leeren Tellern für Fische.

Anzahl der Kinder: 4 Kinder

Katzenkinder spielen - Wäschedurcheinander

Die Katzenkinder haben sich einen Spass gemacht und mit der Wäsche gespielt. Nun liegen überall verteilt Wäschestücke am Boden, teilweise noch auf der Stange. Die Kinder verteilen nun die Wäsche auf alle vier Stangen, so dass am Schluss überall sechs nasse Wäschestücke hängen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 ergänzen/ verringern können, damit zwei gleichgrosse Mengen entstehen können.

2. Lernschritt/ Posten B

Material: gebastelte Wäscheleinen, Wäscheklammern, laminierte Wäschestücke oder Babykleider, Korb mit Kleiderteilen drin.

Anzahl Kinder: 1-2

Gemüseboxen bepacken

Heute ist Markttag und der Bauer fährt auf den Wochenmarkt. Am besten verkauft er seine gemischten Gemüseboxen. Er hat bereits mit dem Befüllen begonnen (einzelnes Gemüse liegt schon in den Kisten). Nun muss versucht werden, die Gemüseboxe so zu befüllen, dass jedes Gemüse nur einmal vorkommt und es am Schluss aber sechs Stück Gemüse im Kistchen hat. Danach wird jede Kiste mit einem Lastwagen zum Markt transportiert (Kinder fahren vom Kindergartenraum mit dem Lastwagen in die Garderobe) und wird dort vom Kunden kontrolliert.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 6 ergänzen/ verringern können, damit zwei gleichgrosse Mengen entstehen können.

2. Lernschritt/ Posten C

Material: verschiedenes Gemüse in sechsfacher Ausführung (bspw. vom Marktstand), 6 Kisten, Sandkastenfahrzeug,

Anzahl Kinder: 2

Restbestand Marktverkauf

Vom Markttag sind noch 4 verschieden farbige Kisten übriggeblieben. Das Gemüse und die Früchte werden auf einen Haufen gelegt und dann aufgeteilt. Wie viele Stücke gibt es pro Familie? Welche Sorten kriegen sie von welchem Korb?

Die Kinder haben auf ihrem Aufgabenblatt die Aufteilung.

Dabei streichen sie die Anzahl Früchte/ Gemüse an, die sie als Familie bekommen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 auf zwei Parteien aufteilen können.

3. Lernschritt/ Posten A

Material: 4 verschieden farbige Behälter, Aufgabenblatt mit 4 Kisten und Anstreichmöglichkeit zum Aufteilen

Anzahl Kinder: 1-2

Aufteilbar oder nicht?

Es liegen 6 verschieden farbige Teller im Raum. Die Kinder suchen nach ihrem Aufgabenblatt die entsprechenden Teller im ganzen Kindergartenraum. Bei einem Teller angekommen, zählen sie die Sachen und probieren aus, ob sie auf zwei Kinder aufgeteilt werden können, oder ob es zum Aufteilen ein Messer braucht. Entweder kreuzen sie auf ihrem Aufgabenblatt das Häkchen, oder das Messersymbol an.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 auf zwei Parteien aufteilen können.

3. Lernschritt/ Posten B

Material: sechs verschiedene farbige Teller mit unterschiedlichen Esswaren oder Bildern darauf. Aufgabenblatt mit sechs Tellerbildern (gleiche Farben) und zwei Spalten (Messer/ Häkchen).

Anzahl Kinder: 1-4 Kinder

Gemeinsames Land

Zwei Bauernhöfe teilen sich ihr Ackerland und somit auch ihren Ertrag.
Auf dem Arbeitsblatt hat es ganz unterschiedliche Gemüse und Früchte. Die Kinder umkreisen jede Sorte mit einem farbigen Farbstift (bspw. jeder Apfel mit einem roten Kreis). Danach zählen sie die Äpfel. Danach werden die Äpfel aufgeteilt, so dass die Familie mit dem roten Bauernhof gleichviel bekommt wie die Familie mit dem blauen Bauernhof. So wird dies bei jeder Sorte gemacht.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 auf zwei Parteien aufteilen können.

3. Lernschritt / Posten C

Material: Arbeitsblatt: Gemeinsames Land, Farbstiftschachtel

Anzahl Kinder: 1-6 Kinder

Zviritisch im Garten richten

Auf den grossen Gartentischen des Bauernhofes stehen selbstgemachte Wähen und Krüge mit Sirup bereit.
Da es zwei Tische, hat wird jede Wähensorte halbiert. Da es aber heisses Wetter ist, bekommt jedes Kind zwei Gläser Wasser. Evtl. den Posten draussen anbieten.
Schaffen es die Kinder nach diesen Angaben zwei Tische richtig herzurichten? (vier Teller liegen pro Tisch vier bereit)

Variante: Evtl. könnte die Aufgabenstellung auch auf dem IPAD aufgenommen werden.

Bildquelle: www.kuechen.azorengateway.com

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 halbieren/ verdoppeln.

4. Lernschritt/Posten A

Material: 4 Teller, Materialtisch mit vier Wähen (eingeteilt in 2 Stücke, 4 Stücke, 6, Stücke, 8 Stücke, 10 Stücke), viele kleine Gläser (mind. 16), evtl. Krug mit Wasser zum Befüllen

Anzahl Kinder: 1-3 Kinder

Oje, die Mäuse verdoppeln sich!

Gestern hat ein Bauernhofkind im Keller eine Maus gesehen. Sie möchte sich mit der Mutter einen Spass erlauben. Sie fragt: „Was denkst, du wie viele Mäuse hat es im Keller?“ Die Mutter sagt eine Zahl. Die Kinder halten den Spiegel bei der Maus hin und sagen: „Oh nein, es sind schon zwei Mäuse“. So gehen sie durch den Kindergarten und überall wo sie einen Bierdeckel mit Mäusen drauf sehen, gehen sie hin und schauen, was passiert, wenn sie den Spiegel hinstellen. Wie viele Mäuse sind dann jeweils zu sehen?

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a
Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 halbieren/ verdoppeln.
4. Lernschritt/ Posten B

Material: Bierdeckel mit unterschiedlichen Anzahlen Mäusen aufgeklebt, kleine Taschenspiegel

Anzahl Kinder: Paarweise

Spiegelmemory

Auf zwei Rhythmtüchern hat es Memorykärtchen. Auf der linken Seite hat es versch. Anzahlen von Kätzchen auf den Bildern. Das Spiel wird gespielt wie ein Memory, auf der anderen Seite wird ein Kärtchen aufgedeckt und gespiegelt. Wenn sich durch die Spiegelung gleichviele Kätzchen zeigen, wie auf dem vorher aufgedeckten Kärtchen der anderen Seite, wurde ein Paar gefunden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a
Entdeckerlandkarte: Mengen bis 10 halbieren/ verdoppeln.
4. Lernschritt/ Posten C

Material: Memorykärtchen (zwei Sorten: ganze Anzahl/ Kärtchen um Anzahl zu verdoppeln).

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Schwupps, ein Tortenstück ist weg!

Bildquelle: www.istockphoto.com

Auf dem Tisch sind viele Tortenpapiere bereitgelegt. Auf jedem Tortenpapier ist ein Stück darauf, damit die Tortensorte erkennbar ist. Die laminierten Tortenstücke sind auf die Kinder verteilt. Es ist ein kooperatives Spiel. Entweder gewinnen alle Kinder gemeinsam, oder der Hund hat mehr Tortenstücke geschnappt und die Torten sind alle angegessen.

Es braucht zwei Würfel. Auf einem Würfel sind die Tortensorten aufgezeichnet. Der zweite Würfel hat die Symbole verdoppeln und halbieren. Nun wird gewürfelt. Bei dem Symbol halbieren, schnappt der Hund sich die halben Stücke der bereitgelegten Torte der entsprechenden Sorte. Bei verdoppeln dürfen die Kinder doppelt so viele Stücke hinlegen. Wenn es nicht teilbar oder verdoppelbar ist, geschieht nichts. Schaffen es die Kinder eine ganze Torte zusammzusetzen, dann haben sie gewonnen. Wenn zwei Tortenpapiere auf dem Tisch leer sind, hat der Hund gewonnen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 20 halbieren /verdoppeln.

5. Lernschritt/ Posten A

Material: 4 Spitzentortenpapiere, 4 Tortensorten mit laminierten Tortenstücken (6 pro Torte), zwei Würfel (Würfel a mit Tortensorte, Würfel b mit Symbolen für verdoppeln und halbieren (je dreimal vorhanden))

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Sammele sechs Katzepfoten!

Bildquelle: www.stempel-versand.ch

Es liegen versch. umgedrehte Ziffernkärtchen auf dem Tisch mit Zahlen von 1-20. Ein Kind dreht ein Kärtchen um. In der Mitte des Tisches liegt eine Schachtel mit 20 Glassteinen, die Kinder können die richtige Anzahl herausnehmen und handelnd schauen, ob es teilbar ist oder nicht. Wenn es teilbar ist, darf es einen Stempel mit einem Pfötchen auf sein Blatt stempeln. Falls die Menge nicht halbbierbar ist, wird die Karte wieder auf den Tisch gelegt. Wer sechs gestempelte Pfötchen hat, hat gewonnen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 20 halbieren/ verdoppeln.

5. Lernschritt / Posten B

Material: Schachtel mit 20 Glassteinen, Ziffernkärtchen 1-20 (evtl. doppelter Kartensatz), 24 Kreissymbole mit Kätzchen

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Fange die 16 Mäuse!

Bildquelle: www.floristik24.de

Zuerst müssen im Kindergarten 16 kleine Mäuse gesucht und auf den Tisch gelegt werden. In der Mitte ist die Wiese (grünes Filzstück) und der Keller (graues Filzstück). Nun müssen durch verdoppeln/ halbieren alle Mäuse auf das grüne Filzstück befördert werden. Auf jedem Filzstück sitzen am Anfang 8 Mäuse. Ein Kind hilft den Mäusen, die anderen Kinder sind die Bauern. Das Kind darf bspw. sagen: „Ich halbiere die Mäusemenge im Keller“ (die Hälfte der Mäuse wandert zum grünen Feld). Welche Gruppe schafft es, dass alle Mäuse an einem Ort sind, die Mäuse oder die Bauern?

Lehrplanbezug: MA.1.A.3.1.a

Entdeckerlandkarte: Mengen bis 20 halbieren/ verdoppeln.

5. Lernschritt/ Posten C

Material: graues und grünes Filzstück, 15 kleine Mäuse (evtl. selbstgebastelt).

Anzahl der Kinder: 3 - 5 Kinder

Zahlen fischen

Die Kärtchen liegen verdeckt auf dem Tisch. Ein Kind angelt ein Zahlenkärtchen. Das andere Kind muss von dieser Zahl aus weiterzählen bis 10. Wenn es stimmt, bekommt es das Kärtchen und es darf eine neue Zahl fischen. Fertig ist die Aufgabe, wenn alle Kärtchen gefischt wurden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 flexibel anwenden vorwärts/ Nachbarszahlen

1. Lernschritt/ Posten A

Material: Ziffernkarten 0-9, Angel

Anzahl Personen: 2

Hühner zählen

Am Abend zählt der Bauer seine 10 Hühner. Doch welche Nummern fehlen noch?

Die Zahlenreihen mit den Zahlenkärtchen vervollständigen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 flexibel anwenden vorwärts / Nachbarszahlen

1.Lernschritt/ Posten B

Material: laminierte Zahlenreihen mit Lücken, abwischbarer Filzstift, Schwämmchen

Anzahl Kinder: 1

Falsche Zahlenreihen

Es werden alle Zahlen, welche in der Zahlwortreihe am falschen Ort stehen, eingekreist.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 flexibel anwenden vorwärts/ Nachbarszahlen
1.Lernschritt/ Posten C.

Material:
Schweinezahlenreihenblatt
Wasserlöslicher Filzstift

Anzahl Kinder: 1-2

Hüpf- Zahlenweg

Ein Kind zieht ein Kärtchen mit Schweinchen abgebildet. Danach legt es das Sandsäckchen auf einen Zahlenweg. Das andere Kind hüpfet und zählt gleichzeitig von diesem Feld aus bis zur 1. Die Spieler wechseln sich immer ab, bis alle Kärtchen aufgebraucht sind.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlenwortreihe bis 10 flexibel anwenden. Rückwärts/ Nachbarszahlen
2. Lernschritt/ Posten A

Material: Schweinezahlkärtchen, Sandsäckli, Zahlen 1-10

Anzahl Kinder: 2

Vereinfachtes Elferauspiel

Elferauspiel adaptiert: Die vier Farbkärtchen 10 werden hingelegt. Die restlichen Karten werden auf die Kinder verteilt. Reihum darf gelegt werden, wer die passende Zahl und Farbe anlegen kann, darf seine Karte hinlegen. Wer hat zuerst alle seine Karten abgelegt?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlenwortreihe bis 10 flexibel anwenden. Rückwärts/ Nachbarszahlen
2. Lernschritt/ Posten B

Material: Schweinekärtchen

Anzahl Kinder: 2-3

Rückwärtszählen mit dem Zahlenband

Ein Kind steckt die Wäscheklammer auf eine Zahl. Das andere Kind muss von dieser Zahl aus bis 1 rückwärts zählen. Stimmt die Zahlwortreihe, bekommt es einen Glasstein und die Aufgaben werden getauscht. Wenn beide Kinder fünf Glassteine haben, ist die Aufgabe erledigt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlenwortreihe bis 10 flexibel anwenden. Rückwärts/ Nachbarszahlen
2. Lernschritt/ Posten C

Material: Zahlenreihe, Wäscheklammer, 10 Glassteine

Anzahl Kinder: 2

Zahlen –Falt-Schnipp-Schnapp

Nach einer Anleitung wird ein Säuli Schnipp-Schnapp gebastelt. In den Ecken sind Zahlen der 2-er Reihe bis 10 sowie ungerade Zahlen und ein Glückskleeblatt versteckt.

Die Kinder haben vor sich einen vertikalen Zahlenstreifen mit den Zahlen 2,4,6,8,10. Sie spielen mit dem Schnipp Schnapp (bekannter Spielverlauf) und schauen, welche Zahl sie sehen. Ist es die nächste Zahl auf ihrem Zahlenstreifen dürfen sie mit ihrer Spielfigur einen Schritt weitergehen. Bei einer ungeraden Zahl oder einer anderen Zahl der 2-er Reihe müssen sie stehen bleiben. Beim Glücksklee, dürfen sie ein Feld weiter.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 in 2er Schritten anwenden.

3. Lernschritt/ Posten A

Material: Klebepunkte, rosafarbenes Papier, Scheren

Anzahl Kinder: 1

Zähl die Schweineohren

Die Ziffernkarten werden in der Mitte verteilt. Die Schweinekärtchen kommen verdeckt auf einen Stapel. Das oberste Schweinekärtchen wird aufgedeckt und die Schweineohren müssen gezählt werden. Sobald man die richtige Anzahl Ohren erkennt, muss schnell auf das entsprechende Kärtchen getippt werden. Beide Kärtchen werden umgedreht und das Symbol wird verglichen (Schweinekärtchen und Ziffernkarte). Wenn es übereinstimmt, darf das Kärtchen behalten werden. Ansonsten muss nochmals gezählt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 in 2er Schritten anwenden

3.Lernschritt/ Posten B

Material: versch. lange Schweinekärtchen (mit unterschiedlichen Mengen Schweinchen), Ziffernkärtchen

Anzahl Kinder: 2

Welche Hausnummern fehlen?

Die Kinder vervollständigen mit kleinen Ziffernkärtchen die Hausnummern auf der leeren Strassenseite.

Einführung: Zuerst muss mit den Kindern erarbeitet werden, dass immer die geraden Hausnummern auf einer Seite, die ungeraden Nummern auf der anderen Strassenseite stehen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 10 in 2er Schritten anwenden.

3. Lernschritt/ Posten C

Material: Strassenbild, Ziffernkärtchen

Anzahl Kinder: 1

Zahlenweg erstellen

Bildquelle: www.kinderdental.at

Die Zahlenkärtchen bis 20 liegen gemischt auf dem Boden. Ein Kind dreht ein Kärtchen um und hüpf die entsprechende Anzahl. Danach legt es das Kärtchen in das richtige Feld der 20 –er Strasse, die mit Klebeband auf den Boden geklebt wurde.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden vorwärts/ Nachbarszahlen kennen.

4. Lernschritt/ Posten A

Material: Malerband, grosse Ziffernkärtchen (1-20).

Anzahl Kinder: 1-2

Hüpfspiel auf dem Zahlenweg

Wer schafft den ganzen Weg bis zu der Pferdekoppel? Draussen ist mit Strassenmalkreide ein Streifen gezeichnet, mit Feldern von 1-20. Die Kinder würfeln und hüpfen die entsprechend Anzahl. Sie sagen die Zahl auf der sie stehen, schliessen die Augen und sagen die Nachbarszahlen. Danach legen sie den Stein auf die Ziffer, bei der sie standen. Dann kommt das nächste Kind an die Reihe. Wer zuerst bei 20 (genaue Punktzahl) bei der Pferdekoppel ist, hat gewonnen.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden vorwärts/ Nachbarszahlen kennen.

4. Lernschritt/ Posten B

Material: Strassenmalkreiden, 20-er Weg mit Strassenmalkreide auf Boden gemalt, zwei Steine

Anzahl Kinder: 2-5 Kinder

Nachbarszahlen - Domino

Die Dominosteine werden verteilt. Ein Dominostein wird als Anfangspunkt in die Mitte gelegt.

Die Kinder dürfen nun reihum ansetzen. Es dürfen die gleichen Zahlen angesetzt werden, sowie die Nachbarszahlen. Wer hat am Schluss, wenn kein Stein mehr angelegt werden kann, am wenigsten Dominosteine?

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden vorwärts/ Nachbarszahlen kennen.

4. Lernschritt/ Posten C

Material: Dominosteine mit Ziffern (1-20, mehrfach)

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Zahlenweg rückwärtslaufen

Es wird ein kleiner Bewegungsparcour aufgestellt. Ein Teil davon ist, dass das Kind den Zahlenweg mit Ziffern rückwärtsläuft. Am Anfang sind alle Zahlen offen damit das Kind die Zahlen sehen kann. Bei jedem Durchgang deckt das Kind die Zahlen ab, die es bereits kann. Ist die Zahlenreihe rückwärts sprechbar, ohne sichtbare Zahlen, ist der Posten geschafft.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden rückwärts/ Nachbarszahlen kennen.

5. Lernschritt/ Posten A

Material: aufgebauter kleiner Bewegungsparcour (je nach Kindergartenmaterial), A4 Ziffern 1 -20 laminiert

Anzahl Kinder: 1-4 Kinder

Zahlenweg gestalten

Auf dem Tisch hat es 20 verschiedene Materialien (Bohnen, Punkte, Pailletten, ...). Die Kinder bekommen einen Streifen Papier mit 20 Feldern und gestalten von 20 ausgehend einen Zahlenweg. Dabei versuchen sie für jede Zahl ein anderes Material zu verwenden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden rückwärts/ Nachbarszahlen kennen

5. Lernschritt B

Material: wertlose, kleine Materialien (20 Sorten), Leimstift, Streifen mit 20 Feldern

Anzahl Kinder: 1-6 Kinder

Elferaussspiel

Das bekannte Elferaussspiel eignet sich gut zur Repetition der Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts. Gespielt wird nach den bekannten Regeln des Spieles.

Quelle: Elferaussspiel aus Kindheit

Lehrplanbezug: MA.1.A.2.1.b.

Entdeckerlandkarte: Zahlwortreihe bis 20 anwenden rückwärts/ Nachbarszahlen kennen.

5. Lernschritt/ Posten C

Material: Elferaussspiel

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Fische erwürfeln

Zwei Würfel mit Würfelaugen 1-6 (diejenigen Zahlen von beiden Würfeln, die gemeinsam 6 ergeben, müssen die gleiche Farbe haben). Würfelt ein Kind bei beiden Würfeln die gleiche Farbe (Endsumme 6), darf es sechs Fische nehmen und sie so verteilt auf seinen blauen Sagexklotz (halbiert hellblau/dunkelblau) stecken.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegungen von geraden Zahlen bis 6.

1. Lernschritt/ Posten A

Material: zwei Würfel mit Würfelaugen 1-6 (diejenigen Zahlen von beiden Würfeln, die gemeinsam 6 ergeben, müssen die gleiche Farbe haben). Sagexklotz mit Tonpapierspalten (hellblau/dunkelblau), laminierte Fische auf Holzspießen.

Anzahl Kinder: 2-4

Fische angeln

Es liegen laminierte Fischkärtchen auf dem Tisch. Ein Kind würfelt und versucht zwei Fischkärtchen zu angeln, die zusammen die gewürfelte Summe ergeben.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegungen von geraden Zahlen bis 6.

1. Lernschritt/ Posten B

Material: Angeln, laminierte Fischkärtchen (mit Fischen in Würfelform) und Büroklammern zum Angeln.

Anzahl Kinder: 2-4 Kinder

Frösche im Froschteich

In der Mitte verteilt liegen 24 Frösche. Jedes Kind hat vor sich zwei Reihen Lego mit je sechs Legosteinen, diese Legosteine müssen mit je einem Frosch belegt sein. Zuerst muss die 1. Reihe vollständig erspielt werden. Ist die erwürfelte Anzahl zu hoch, kann man nicht legen. Ist die 1. Reihe voll, gilt es die zweite Reihe zu füllen. Wer zuerst die genau erwürfelte zweite Reihe voll hat, gewinnt das Spiel.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegungen von geraden Zahlen bis 6.

1.Lernschritt/ Posten B

Material:

Würfel mit Würfelzahlen bis 3, 2 Mal Legoreihen mit je 6 quadratischen Legosteinen, 24 MuggelSteinfrösche mit aufgeklebten Wackelaugen.

Anzahl Kinder: 2

Aquariumsmusik

Die Kinder werden aufmerksam gemacht über die zwei musikalischen Teile der Aquariumsmusik (fließender Teil – blubbernder Teil). Beim fließenden Teil schwimmen die Kinder als Fische im Kindergarten umher, oder machen eine Fisch–Armbewegung dazu. Beim blubbernden Teil nehmen sie die Röhrlü und blasen die kleinen Pompons in der Glasschüssel umher. Danach wird kurz Musik gestoppt. Der gefaltete Karton wird in die Mitte gelegt und die Zahlzerlegung aufgeschrieben. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es bei 10 Pompons?

Einführung: Einführung der Aquariumsmusik evtl. in einer Bewegung in der Klasse

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung von Zahlen bis 10.

3.. Lernschritt/ Posten A

Material: Camille Saint Seans Aquariumsmusik, "Abspielgerät", Glasschüssel, gefalteter Kartonstreifen zur Abtrennung, 10 kleine, farbige Pompons, Trinkstrohhalm, Zettel mit zwei Spalten zum Aufzeichnen.

Anzahl Kinder: 4

Quelle Musik: Camille Saint Seans, Aquariumsmusik aus Karneval der Tiere.

Froschwanderung

Dieses Angebot kann gut in einer Garderobe oder draussen gespielt werden. Das Kind würfelt, merkt sich die Zahl und macht einen Bewegungsweg (Reifen, Sinnespfad,..). Am anderen Ende angekommen, nimmt es von der Wiese die entsprechende Anzahl Frösche (bspw.6). Das Kind legt die Steine vor den Teich. Sind alle Frösche erwürfelt, teilt das Kind sie zuerst auf zwei Teiche auf. Die Anordnung wird kontrolliert.

Erschwerung: Die Frösche könnten auf drei Landschaftsteile verteilt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung von Zahlen bis 10.
3. Lernschritt/ Posten B

Material: Filzstück für Gras, 3 laminierte blaue Tonpapierteiche oder drei blaue Rhythmtücher als Teiche, ein Würfel (evtl. zwei), 12 Frösche aus abgerundeten Glassteinen, Bewegungsweg mit versch. Hindernissen.

Anzahl Kinder: 1 - 2

10 Fische schwimmen im „Aquarium“

Im Kindergarten verteilt hat es sechs halbgeöffnete Zündholzschachteln. Das Kind bekommt einen Streifen und streicht jeweils die gefundene Aufgabe ab. In der Schachtel hat es eine Anzahl Fische. Die Kinder legen nun auf der anderen Seite die entsprechende Anzahl Fische auf das Kästchen, damit die Summe 10 ergibt. Als Selbstkontrolle darf das Kärtchen mit der 10 umgedreht werden und gezählt werden, ob das Ergebnis stimmt.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung von Zahlen bis 10.
3. Lernschritt/ Posten C

Material: Streifen mit Symbolen für sechs Schachteln zum abstreichen, Bleistift, sechs Zündholzschachteln. Auf jedem Deckel ist eine andere Anzahl Fische aufgezeichnet, auf einer Seite, kleine Holzfische zum Ergänzen der Anzahlen, sechs Kärtchen mit der Ziffer 10, hinten mit der Anzahl Fische darauf, die ergänzt werden müssen.

Anzahl Kinder: 1- 3

Schüttelbox herstellen

Für die Notation der Zahlzerlegung von 10, dürfen die Kinder eine eigene Schüttelbox herstellen. Die Kinder zeichnen die Umriss der Schachtel auf Tonpapier nach. Danach schneiden sie es knapp innerhalb des Striches aus, das Tonpapier darf mit Glitzer verziert werden. Danach wird ein Stück Laminierfolie (laminiert) über die Schachtel gelegt und eine Breitseite umgeknickt und angeklebt. Die Halbierung macht das blaue Isolierband. Allfällig können noch kleine Fische an den Rand geklebt werden. Durch die einseitige Öffnung können unterschiedliche Anzahlen Kugeln eingefüllt werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegung bis 6.

2. Lernschritt/ Posten A

Material: Laminierfolie, kleine Kugeln, Innenseite Zündholzschachtel (grosse Schachtel), Glitzer, blaues Tonpapier, blaues Isolierband, Cementit, Klebstift für Glitzer.

Anzahl Kinder: 1-4

Schüttelbox ausprobieren

In der Schüttelbox der Kinder, oder in einer bereitgestellten Schüttelbox, werden 6 Kugeln eingefüllt. Die Kinder versuchen nun wie viele Möglichkeiten sie finden, wie die 6 Kugeln unterschiedlich aufgeteilt werden können.

Bildquelle: Mathematik einundzwanzig, Schubi

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegung bis 6.

2. Lernschritt/ Posten B

Material: Arbeitsblatt Schüttelbox, Schüttelbox mit sechs Kugeln, Bleistift

Anzahl Kinder: 4

Quelle: Arbeitsblatt aus Mathematik einundzwanzig, Schubi Verlag

Wie viele Fische sind im Aquarium?

Vor den Kindern liegen zwei Schachteln. Ein Kind nimmt sechs Fische und verteilt sie verdeckt auf die zwei blauen Schachteln. Die anderen Kinder versuchen zu erraten in welcher Aufteilung die sechs Fische in den beiden Schachteln sind. Dabei versuchen sie sich viele Möglichkeiten auf ihren Zettel zu notieren. Wer die richtige Lösung errät, darf als nächstes Kind die Schachtel befüllen. Es können verschiedene Varianten mit Anzahlen bis sechs gemacht werden.

Erschwerung: Die Anzahl der Fische kann dem Entwicklungsstand des Kindes beliebig angepasst werden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegung bis 6.
2. Lernschritt/ Posten C

Material: zwei blaue Schachteln, 6 Dekofische aus Holz, Zettel mit Tabelle (2 Spalten, bspw. 6 Zeilen)

Anzahl Kinder: mind. 3 Kinder, höchstens 6

Fliegen fangen für Frösche

Die Kinder bekommen 10 Fliegen und versuchen sie auf 2 Becher aufzuteilen. Das Ergebnis zeichnen sie auf das beiliegende leere Blatt. Als offene Aufgabe wird nun versucht die 12 Fliegen auf die 4 Frösche aufzuteilen, wer findet die meisten Lösungen heraus? (es muss nicht fair aufgeteilt werden).

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegungen bis 10.
4. Lernschritt/ Posten A

Material: Froschbecher gebastelt, laminierte Bilder von Fliegen, ½ A4 Blätter für Notation.

Anzahl der Kinder: 1-2

Wie viele Frösche sind unter der Seerose versteckt?

Im Gesamten hat es 10 Frösche (rote Kugeln) in der Schüttelbox. Wie viele haben sich unter der Seerose versteckt?

Erschwerung: Die Kinder versuchen es ohne die Schüttelbox zu bewegen herauszufinden und zeichnen es auf ihre leere Schüttelbox ein.

Vereinfachung: Die Kinder zählen die Kugeln hinter dem Seerosenblatt.
Als Selbstkontrolle könnte auf der Hinterseite die Anzahl Frösche bspw. mit Sticker aufgeklebt sein.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegungen bis 10.
4. Lernschritt/ Posten B

Material: Verschiedene Schüttelboxen mit unterschiedlichen Anzahlen Kugeln drin, leere Schüttelboxen um Ergebnis einzuzeichnen, Bleistift
Anzahl der Kinder: 1-3

Fische stampeln

Die Kinder bekommen das Arbeitsblatt Zahlzerlegungen von 8. Sie stampeln mit dem kleinen Fischstempel ihre verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auf das Blatt. Wer schafft es ganz viele verschiedene Lösungen herauszufinden?

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b
Entdeckerlandkarte: Notation Zahlzerlegungen bis 10.
4. Lernschritt/ Posten C

Material: Arbeitsblatt Zahlzerlegung, Stempelkissen, kleiner Fischstempel.

Anzahl der Kinder: 1 – 2

Wer füllt zuerst die Zehnerfelder?

Jedes Kind bekommt zwei kleine, laminierte Zehnerfeldkärtchen. Es wird gewürfelt und die gewürfelte Zahl muss auf einem Zehnerfeld auf beide Zeilen aufgeteilt werden. Wenn möglich spricht das Kind dazu, bspw: „Ich habe 6 gewürfelt, diese sechs Punkte teile ich auf 4 Chips und 2 Chips auf.“ Wer nicht mehr genügend leere Flächen hat, muss aussetzen. Wer zuerst beide Zahlenfelder fertig hat, gewinnt den Durchgang.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung mit Zehnerstruktur erarbeiten. Verschiedene Lösungen herausfinden.

5. Lernschritt/ Posten A

Material: 8 kleine laminierte Zehnerfelder, Würfel, viele kleine Wendepättchen oder Chips.

Anzahl der Kinder: 2-4

Quelle Zehnerfeld: Zahlenbuch, Klett Verlag

Zahl 7 zerlegen auf Zehnerfeld

Wie kann die Zahl 7 auf dem Zehnerfeld unterschiedlich dargestellt werden? Nehme das Zahlenfeldbüchlein und versuche verschiedene Lösungen mit dem Marker zu finden.

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung mit Zehnerstruktur erarbeiten. Verschiedene Lösungen herausfinden.

5. Lernschritt/ Posten B

Material: Büchlein mit Zehnerstruktur leer, Markerstifte in unterschiedlichen Farben

Anzahl der Kinder: 1-4

Dein Forschungsauftrag: Frösche zählen

Die Kinder nehmen ein Glas mit Sand und Glassteinen darin. Sie zählen die Frösche und tragen sie in die Zehnerstruktur ein (ausmalen mit Marker). Danach malen sie mit dem Marker die restlichen Punkte aus und zählen diese Punkte. Sie schreiben die Ziffer auf oder die Anzahl Punkte.

Erschwerung: wer möchte, könnte unten an das Zahlenfeld die Rechnung aufschreiben (bspw. $2 + 8 = 10$).

Lehrplanbezug: MA.1.A.4.1.b

Entdeckerlandkarte: Zahlzerlegung mit Zehnerstruktur erarbeiten. Verschiedene Lösungen herausfinden.

5. Lernschritt / Posten C

Material: Gläser mit Sand gefüllt und Wasser, abgerundete Glassteine als Frösche (unterschiedliche Anzahlen), leere Zehnerfelder, Markerstifte.

Anzahl der Kinder: 1-2 Kinder